

FOLKLOR DIN VALEA ALMĂJULUI (BANAT)

În toamna anului 1934, am întreprins, din însărcinarea «Arhivei de Folklor a Academiei Române», o călătorie în Valea Almăjului, pentru a aduna material folkloric. De patru ani de când cutreier țara în calitate de anchetator al Atlasului Linguistic al României, am cules, din toate localitățile anchetate, un număr însemnat de informații folklorice, deoarece în chestionarul dezvoltat (de 4800 întrebări) al ALR-ului, avem și multe întrebări privitoare la folklor. Dar, pe când până acum scopul anchetelor mele era notarea particularităților lingvistice ale graiurilor anchetate, în Almăj, unica țintă a cercetărilor mele a fost culegerea folklorului acestei regiuni. Din anchetele pentru ALR am păstrat numai obiceiul de a nota cele mai mici nuanțe fonetice perceptibile ale graiului subiectelor vorbitoare. După cum vom vedea mai jos, în textele publicate aici am fost nevoit, din motive tipografice și pentru a ușura cetirea lor pentru nelinguiști, să simplific grafia. Cu toate acestea, textele culese de mine pot servi și pentru studiul graiurilor din satele cercetate.

Texte din Valea Almăjului, de altfel foarte puține la număr, se găsesc în studiul lui Gustav Weigand : *Der Banater Dialekt*, apărut în «Dritter Jahresbericht des Instituts für rumänische Sprache», Leipzig 1896, la pp. 278—280, 305—308. Folklor și texte din Almăj mai găsim în următoarele lucrări : Vasile Popoviciu, *Monografia comunei Pătaș*, Caransebeș, 1914, la pp. 55—100 ; Candrea-Densusianu-Sperantia, *Graiul nostru*, Vol. II, București, 1908, p. 141—143 ; E. Hodoș, *Poezii populare din Bănat*, Caransebeș, 1892, passim ; E. Hodoș, *Cântece bănățene*, Caransebeș, 1898, passim ; E. Hodoș, *Descântece*, Sibiu, 1912, passim. Manuscrisul No. 736 al Arhivei de Folklor a Academiei Române, cuprinde 4 balade și 105 cântece culese în satele Almăjului de regretatul profesor Iosif Popovici, în vara anului 1904.

Din cele 15 sate românești ale Almăjului (v. mai jos, p. 28), am cercetat șase. Întâi Bozoviciul. E un fel de târgușor, sediu de plasă, cu judecătorie de ocol, spital cu 20 de paturi. Au fost la Bozovici și

un gimnaziu și o Școală de Arte și Meserii, desființate acu vreo 3 ani. Bozovicenii se consideră mai civilizați decât restul Almăjenilor. Mai cu seamă cei din Bănia și Rudăria trec drept mult mai înapoiți.

Din Bozovici am trecut în extremitatea apuseană a Almăjului, în satul Șopotul-Nou, numit de Almăjeni «Bușăua»¹⁾ (după numele râului cu același nume notat în hărți Buceava). Șopotul-Nou e, firește, mult mai arhaic ca Bozoviciul și chiar decât restul satelor almăjene. Așezat în defileul strâmt al Nerei sau pe platourile care domină valea Nerei, departe de centre ca Bozovici sau Sasca, «Bușevinți» trăiesc relativ izolați, prezentând un număr foarte ridicat de analfabeți (după informațiile primite dela învățător procentul neștiutorilor de carte ar fi de 95). Folklorul — cât și graiul — s'au păstrat aci mai neatins de civilizația orășenească decât în restul Almăjului.

Pe urmă am fost în Bănia și Rudăria, la Sud de Bozovici, două sate învecinate, destul de mari, prezentând de fapt un caracter mai arhaic, în folklor și graiu, decât Bozoviciul, dar în măsură mai slabă ca Șopotul-Nou. În sfârșit am cercetat Pătașul și Borlovenii-Vechi, în partea răsăriteană a basinului. Aceste două sate mi s'au părut mai puțin interesante.

În rezumat, am studiat trei sate în centrul Almăjului, unul în extremitatea apuseană și două în partea de răsărit a văii.

Țin să mulțumesc aici, pentru ajutorul ce mi l-au dat în timpul șederii mele în Almăj, d-lor învățători Vasile Nemeș din Rudăria și Gheorghe Seracovanu din Șopotul-Nou, precum și părintelui Ion Goanță și d-lui Ilie Ruva din Bozovici.

VALEA ALMĂJULUI

Valea Almăjului sau simplu: Almăjul²⁾, așezată în partea sud-estică a județului Caraș, e un basin înconjurat din toate părțile de munți împăduriți, care îl izolează de restul țării, printr'o zonă muntoasă³⁾ având uneori o lățime de 30 km. (de ex. spre Sud-Est, spre Orșova). Almăjenii mai păstrează amintirea timpului când Austriecii nu construiseră încă șoselele care duc din Almăj la Oravița, Sasca și Orșova. Pe atunci Almăjul nu era legat de regiunile învecinate decât prin poteci; sarcinile le purtau pe cai sau chiar oamenii în spinare. O regiune astfel izolată trebuia să păstreze multe caractere arhaice atât în limbă, cât și în folklor.

¹⁾ Pentru grafie vezi p. 59.

²⁾ Accentul e pe *a* inițial.

³⁾ Unele piscuri de munți se ridică până la înălțimea de 1400 m.

1. Borlovenii-Vechi. În primul plan râul Nera;
dincolo de sat lunca N'ergănelui

2. Uliță cu case mai vechi, din Bănia

Numai spre răsărit, spre regiunea numită Craina, satele almăjene sunt mai aproape de satele din Craina. Astfel între Borlovenii-Noi (Almăj) și Șumița (Craina) sunt numai vreo 5 km. Dar aceste două sate au fost întemeiate numai în anul 1828, întâiul de Almăjeni veniți din Borlovenii-Vechi, al doilea de Cehi ¹⁾ expatriați pe aceste meleaguri de administrația austriacă. Pe când nu existau aceste două sate, între Almăj și Craina era o zonă nelocuită acoperită de păduri seculare de vreo 15 km. Și spre Apus a fost întemeiat în 1828, de coloniști plecați din Șopotul-Vechiu, aproape la 10 km. depărtare dela satul cel mai aproape de atunci al Almăjului, Mocerișul, satul Șopotul-Nou.

Almăjul e străbătut dela Nord-Est la Sud-Vest de râul *N'êrgăh* al cărui nume oficial e Nera ²⁾. Puținul șes ce se întinde ca o fâșie lungă de vreo 20 km. și lată de vreo 2-3 km. la dreapta și la stânga râului, numit «*Lunca N'êrgăhului*», e singurul teren mai roditor din Almăj. Dealurile care îngrădesc Valea Almăjului dinspre Nord-Vest se ridică deadreptul din «*Lunca N'êrgăhului*», până la înălțimea de 500—700 m., astfel că satele din dreapta râului, așezate la poalele dealurilor, sunt mai aproape de râu. Satele din stânga râului sunt situate mai departe de râu, tot la poalele dealurilor ³⁾, care se ridică brusc la înălțimi variind între 600 și 850 m. și formează ca un perete spre Sud-Est; aici între dealuri și luncă este o zonă destul de largă de coline ⁴⁾ care coboară treptat până în luncă. În «*Luncă*» nu este deci nicio așezare omenească, deoarece este expusă inundațiilor.

Având așa de puțin teren fertil, e firesc ca Almăjenii să nu practice decât în măsură restrânsă agricultura. În Almăj rentează mult mai bine păstoritul; locuri de pășunat se găsesc mai cu seamă în zona muntoasă nelocuită, care desparte Almăjul de regiunea Dunării. Pe lângă turme de oi, Almăjenii au în munții aceștia și turme de porci. Dar bogăția de căpetenie a Almăjului sunt pometurile. E semnificativ că în graiul local pometurile se numesc *moșie* ⁵⁾.

¹⁾ *Pemi*, cum li se zice în Banat. Cuvântul acesta nu e altceva decât germanicul *Böhme*, în pronunțarea Austrieilor și a Șvabilor din Banat: *Pem*.

²⁾ Forma *Nera* este pur și simplu o creație a administrației austriace. Astfel de deformări ale toponimicelor autohtone din partea Austrieilor sunt frecvente în Banat. Din rom. *Begheiu*, sârb. *Begej*, ung. *Böge(j)* au creat *Bega*. Din *Reșița*, pronunțată de Bănățeni *Rășița*, au făcut *Reschitza* = *Reșița*, etc. Cf. mai jos cele spuse despre *Dalboșef*, p. 28.

³⁾ Piscuțile sunt numite *șoacă* (cioacă) sau *tîlvă*.

⁴⁾ Localnicii le zic «dealuri».

⁵⁾ De altfel în tot județul Caraș cuvântul *moșie* are sensul de «pomet». Cu același sens cuvântul a trecut și în graiul Slavilor din județul Caraș. Vezi E. Petrovici, *Graiul Carașovenilor*. Cluj 1935, p. 3.

Probabil tot bogăției în poame i se datorește și numele Văii Almăjului. Acesta se crede că e de origine ungurească (*Almás, Halmás, Halmos*) și pare a avea la bază cuvântul *alma* «măr»¹⁾.

De altfel poamele din Almăj nu prea sunt de soiuri și din cauza lipsei unei linii de cale ferată nu se face un comerț mai intens cu ele. Totuși unii dintre Almăjeni pleacă toamna cu căruțele pline de poame în «Pustă», adică în câmpia Banatului, de unde se întorc de obicei cu cereale. Partea cea mai mare a poamelor însă servește la prepararea rachiului²⁾. În lunile de toamnă funcționează în toate satele almăjene o mulțime de *căzânzii*, «velniți», așezate pe câte un pârâu, având o roată cu cupe, care ridică apa din pârâu într'un uluc de unde curge la răcitoare. Firește, o bună parte a recoltei de rachiu se pune în vânzare.

Satele almăjene. Cele 16 sate din Almăj formează plasa Bozovici a județului Caraș. Le înșir mai jos, arătând în dreptul fiecăruia numărul locuitorilor după *Indicatorul statistic al satelor și unităților administrative din România cuprinzând rezultatele recensământului general al populației din 29 Decembrie 1930*, București, 1932. Dau pe urmă și forma populară a numelor satelor; aceasta adeseori diferă cu totul de forma oficială care, nu odată, e o moștenire austriacă.

Bănia	1.966	<i>Bănia</i>
Borlovenii-Noi	697	<i>Breázova Cluj</i>
Borlovenii-Vechi	916	<i>Borlove'n</i>
Bozovici	3.664	<i>Bozovís</i>
Dalboșeș	2.164	<i>Dálbošét</i> ³⁾
Gârbovăț	1.551	<i>Gîrbótu</i>
Lăpușnicul-Mare	2.157	<i>Lăpúšnicu-Mare</i>
Moceriș	1.168	<i>Moširís</i>
Pataș	1.103	<i>Pătás</i>
Prigor	1.554	<i>Prigóru</i>
Prilipeș	1.549	<i>Pirlípăț</i>
Putna	329	<i>Pútna</i>
Ravensca	388	<i>Răvénțca</i>
Rudăria	2.364	<i>Rudăria</i>
Șopotul-Nou	1.465	<i>Busáua</i>
Șopotul-Vechiu	1.363	<i>Șópolu</i>
Total	24.398	

¹⁾ Forma românească presupune mai degrabă o formă ungurească **Almágy*, deoarece -j dela finea numelui românesc anevoie poate reda un s (ș) unguresc.

²⁾ În Almăj se zice, ca în tot Banatul, a *frize răchie*.

³⁾ Și în cazul lui *Dalboșeș* avem o formă creată de administrația austriacă și întrebuintată de oficialitatea românească. Forma literară românească ar trebui să fie *Dálboceț*.

Dintre aceste 16 sate almăjene, numai Ravensca nu e românesc. E un sat de coloniști cehi, ca Șumița, întemeiat la 1828. De altfel, Ravensca nici nu e în Valea Almăjului propriu zisă, ci în munții care despart Almăjul de Valea Dunării. Mai sunt și Șvabi prin aceste sate : vreo 400 la Bozovici și vreo 200 risipiți prin celelalte sate. Prin urmare dintre cele 24.398 suflete din Valea Almăjului, numai vreo 1.000 nu sunt Români.

Din trecutul ținutului. Almăjul nu pare a fi locuit de mult. Pădurile seculare care au acoperit acest basin, au fost lăzuite numai încetul cu încetul. Dintre satele de astăzi, sunt amintite în secolul al XV-lea (1484) numai Prilipețul și Rudăria ¹⁾. E adevărat că la aceeași dată se vorbește de alte șase sate almăjene dispărute astăzi ²⁾. Deci au existat în Almăj la 1484 opt sate. Să nu uităm însă că în partea aceasta a Banatului, în vremea aceea, câte un sat, adecă câte o moșie a vreunui nobil, consta numai din vreo 10 sau 8, sau chiar 5 case țărănești ³⁾. Majoritatea satelor almăjene apar abia în secolul XVII.

Războaiele dintre Austrieci și Turci au turburat de altfel adânc condițiile demografice ale Almăjului. Numai spre sfârșitul sec. XVIII, prin intrarea Almăjului în organizația militară a așa zisei «granițe militare», începe aici o viață mai liniștită fără bejenii și deplasări de populații.

Almăjenii păstrează amintirea recentei colonizări a acestui basin. Știu dela bătrâni că tot Almăjul era cândva acoperit de păduri seculare. Se zice că numai lângă satul Gârbovăț «la Cîmpu Gîrbófului» era o poiană unde se întâlneau păstorii pribegiți din alte regiuni, care cu încetul au populat întreg basinul (vezi text 68). În această poiană din centrul Almăjului ⁴⁾, la enormul stejar secular care s'a uscat abia acum 2—3 ani, se adunau, după spusele bătrânilor, pribegii certați cu rânduilele omenesti din regiunile locuite. Mulți haiduci au îngropat comori lângă acest «stăjări» (v. text 59).

Trebue remarcat faptul că Almăjenii nu știu absolut nimic despre existența în trecut pe aceste meleaguri a unei populațiuni slave, cu toate că toponimia are un caracter atât de pronunțat slav.

În Rudăria se spune că Almăjenii ar fi venit din Ardeal ⁵⁾. Cred că această tradiție poate servi drept indiciu că populația Almăjului

¹⁾ T u r c h á n y i T i h a m é r, *Krassó-Szörény megye története*. Lugos 1906. I, 1, p. 243.

²⁾ I d e m, *ibidem*.

³⁾ I d e m, *ibid.* I, 1, p. 175.

⁴⁾ De altfel întreaga vale a Almăjului și astăzi nu e decât o poiană mare în mijlocul unei vaste păduri care se întinde dela Reșița și Oravița la Orșova și la Dunăre.

⁵⁾ Comunicat de d-l Vasile Nemeș, învătăător în Rudăria.

s'a răspândit dinspre Nord în aceste regiuni. Și numele satului Borloveni ne trimite la Borlova de lângă Caransebeș. Revărsarea aceasta a elementului românesc spre Sud nu s'a oprit de altfel în Almăj și nici la Dunăre, ci a pătruns adânc în Sârbia populând toată Craina Negotinului.

Se știe în Almăj și de un alt curent de migrațiune, mult mai recent (sec. XVIII), venit din Oltenia. Așa numiții «Bufeni» din regiunea Sascăi, satul Cărbunar, etc., în trecerea lor din Oltenia în părțile sud-vestice ale județului Caraș, au poposit cu siguranță câtva timp și în Almăj; câțiva dintr'înșii s'au așezat definitiv aci (v. text. 69). Acești Olteni vor fi adus în Almăj și baladele în care e amintit Jiul și Mănăstirea Argeșului (text. 3 și 8).

De origine cărturărească e firește tradiția că basinul Almăjului ar fi format cândva un lac și că împăratul Traian ar fi tăiat «Keia Săski» cu ajutorul materiilor explozibile. «O pușcat», cum zice informatorul (text. 68).

Tot dela cărturari, și anume Unguri, trebuie să fi pornit tradiția că în Rudăria, care s'a chemat înainte *Marzina*¹⁾, ar fi fost la venirea Românilor «un popor ungar» (text. 58, 59)²⁾.

Weigand (*op. cit.* p. 204), afirmă că pe toată întinderea Almăjului, dar mai ales în Bănia, au trăit cândva Unguri care cu timpul s'au romanizat. Nu știu pe ce își întemeia Weigand această părere. Poate numai pe tradiția amintită mai sus, care i-a fost comunicată probabil de intelectuali.

Satele din Almăj, ca aproape toate satele bănățene, sunt formate din grupuri compacte de case cu străzile dispuse pe cât se poate geometric (v. planșa I, 1). Se știe că în Almăj în vechime satele erau răs-firate pe întinderi mari. În sec. XVIII, administrația militară austriacă, organizând regimentul grăniceresc bănățean, i-a silit pe almăjeni să se concentreze în sate compacte. E interesant de observat că, după inundația catastrofală din 1910, când jumătate din gospodăriile satului Șopotul-Nou au pierit duse de valuri, a fost întemeiat de cei sinistrați, în timpul războiului și în epoca ce a urmat imediat după războiu, un cătun cu case extrem de risipite numit *Stănsilova*, sus pe un platou ferit de inundații (text. 69).

Almăjenii. Întăia impresie care ți-o fac Almăjenii e că sunt mai

¹⁾ De fapt *Turchányi*, *op. cit.* I, p. 243, scrie *Marsina*.

²⁾ Și în Ardeal am auzit dela țărani români că satul lor ar fi fost locuit mai înaintea de Unguri. Tradiția însă nu era veche în sat. Ea dată de pe când s'a înființat școala de stat, firește cu limba de predare maghiară, deci de când a început a fi predată în școala din sat istoria Ungariei, în care se amintea despre așezarea târzie a Românilor în Ardeal.

piperniciți, mai oacheși și mai uscățivi decât majoritatea Românilor. În concordanță cu aceste caractere fizice este vioiciunea lor în gesturi, în graiu și în judecată. Almăjanul e comunicativ și inteligent. O altă trăsătură a Almăjanului e veselia lui și predilecția pentru glumă și satiră. Totuși, mi se pare, în mai puțină măsură ca ceilalți Bănățeni. Grație faptului că au aparținut așa numitei «granițe militare» austriace, Almăjenii au beneficiat încă din sec. XVIII de o bună administrație — e adevărat, cam aspră — și de un regim școlar neîntrerupt. Aceasta explică iubirea de ordine și gradul relativ mic al analfabeților la Almăjeni. După observațiunile mele numai în Șopotul-Nou și Mocerș frecventarea școlii lasă de dorit.

Hrana. Să nu uităm că Almăjul e o regiune săracă (v. mai sus, p. 27). Agricultură nu poate hrăni pe locuitori. Grâu nu se face aproape de loc. Almăjanul e deci nevoit să se hrănească exclusiv cu măvăliță, numită de ei «culeșă», ceea ce e surprinzător în Banatul renumit pentru cantitatea și calitatea grâului ce-l produce. Pe lângă măvălița gătită fără nicio fărmă de sare, e nelipsită dela masa Almăjanului brânza, extrem de sărată, pregătită nu din caș frământat, ci din felii de caș așezate una peste alta în puțină și presărate cu multă sare. E firesc că aceste alimente de bază îi menține pe Almăjeni veșnic uscățivi și svelți.

În schimb se bea destul în Almăj, ceea ce se explică prin abundența «răchiei». Nu se poate însă spune că Almăjanul ar fi bețiv. În tot timpul șederii mele prin satele almăjene n'am văzut niciun om beat.

Și intelectualii lor spun că Almăjenii păstrează măsura în băutura.

Locuința. Mai de mult, când pădurile erau mult mai aproape de sate, casele se făceau din «bîrni» și erau «astrucați» (acoperite) «cu triestii și cu tuor» (ogrinji). Acuma sunt așezate perpendicular pe stradă, toate foarte asemănătoare, apropiate una de alta, încât abia este loc pentru o curte minusculă între ele (v. planșa I, 2). Într'unele sate almăjene, ca de ex. în Bănia și Rudăria, nu prea este destul aer. Astăzi casele se fac din «mătrial» (=material, adică cărămizi) și sunt acoperite cu «țigla». Nu mai sunt așezate perpendicular pe stradă, ci de-a-lungul străzii, având câte o poartă monumentală, boltită, drept intrare în «obor» (curte) (v. planșa II, 2). Satele almăjene capătă tot mai mult aspectul satelor șvăbești din Banat, semănând a orașele. În privința aceasta, ca în toate, Bozoviciul e cel mai înaintat.

Interiorul e cel obicinuit la casele din Banat. Din tindă se intră în dreapta și stânga în cele două încăperi ale casei, «sobe»; într'una se stă, iar în cealaltă, care e mai dichisită, se intră numai la zile mari. Înăuntru produc o bună impresie covoarele colorate și șirul de perne de pe paturi.

Portul. Hainele — «foalili», cum se zice în Almăj — sunt făcute aproape exclusiv în casă. Totuși luxul în îmbrăcăminte, atât de obișnuit în Banat, se răspândește și în această regiune săracă. În zilele de lucru portul e următorul :

Femeile au o «kimișă dă pîndză dă fuior» lungă până la pulpe. Peste cămașă sunt încinse cu «brășiri» (mai înguste) și cu «brîu» (mai lat). Dela brâu în jos poartă peste cămașă un șorț de stambă numit «cotrință», cumpărat din târg; acesta era mai de mult — și este și azi câteodată — de lână, țesut în casă. La spate au un al doilea șorț foarte scurt, lucrat în casă, numit «opriég», de lână, cu «súcuri» colorați, lungi până la pulpe, cunoscut astăzi în toată țara ca fiind o parte esențială a portului bănățean. În loc de «opriég» se poartă și «targă», un șorț lung țesut de Almăjence în diferite colori (v. planșa II, 2). În picioare nu mai au ca mai demult «obișele», ci poartă mai cu seamă «ștrimfi» (ciorapi), împlețiți de altfel de ele, peste care încălță opincile (v. planșa II, 2). Cămașa are la încheietura mâinii o «brățare (manșetă) cu șipcă» (dantele). În cap au o «cîrpă» cumpărată din târg. Iarna iau un «pieptari» de piele înfundat sau un «căput» (palton de lână împletit de ele).

Bărbații poartă «kimișă» destul de lungă (v. planșa II, 3) și, iarna-vara, «izmiéne» de pânză. Iarna, ca să nu le fie prea frig, îmbracă două «părekii dă izmiéne». Mai de mult purtau iarna «nădraž dă soaric» (de pănură albă sau sură), dar de câtva timp i-au părăsit, găsind că e mai «frumos» în izmene. «Pieptariu» de piele e înlocuit vara cu «láibăru» (jiletcă) de lână, țesut de altfel de Almăjence. Pe deasupra poartă iarna «căput» de lână țesut în casă. În cap au, firește, «pălărie» de păslă, iar iarna «căsulă». Tot mai mult se poartă iarna peste cămașă câte un «căput dă lînă» numit și «sviétăr», împletit de femei.

Dumineca și în zile de sărbători femeile se îmbracă aproape numai în mătase. Peste cămașă au «bluză, poale, targă, cotrință, cîrpă, ștrimfi dă mătasă». Se încălță în «păpuș» (pantofi) galbeni din pielea cea mai fină. Și bărbații au «căsulă dă străgán» (astrahan), iar pe pulpe au «camă'snuri» (jambiere) de piele sau de mătase (un fel de ciorapi care acopăr numai pulpele).

Vieța religioasă și starea culturală. Almăjenii, ca toți Bănățenii în genere, nu prea sunt bisericosi. Femeile, firește, sunt mai credincioase. E adevărat că creștinismul lor (Almăjenii sunt cu toții ortodocși), e împestrițat cu atâtea elemente păgânești și eretice. De câtva timp, se arată și la dânsii nevoia unei vieți religioase mai adânci. Și-au făcut și aici apariția sectele și, antidotul, mișcarea cunoscută sub numele de «Oastea Domnului». Această înnoire a vieții religioase intră adeseori în conflict cu superstițiile și practicile magice care au dăinuit nestingerite de nimeni până acuma în Almăj. Informatoarea Iglia Bufta

1. Port femeiesc din Bănia

2. Femeie din Pătaș mergând cu jăratie
și cu tămăie la cimitir

3. Port bărbătesc din Pătaș

din Bozovici a cerut întâi învoirea preotului ca să-mi comunice o seamă de descântece, deoarece, intrând în rândurile Oastei Domnului, îi promisese solemn că se lasă de vrăjitorie.

Din punct de vedere cultural, Almăjenii stau relativ bine. Și aici se simte, dar, firește, puțin mai încetinit, puternicul curent de civilizație și cultură în care a intrat de câteva decenii țărănimea noastră bănățeană. Și aici au fost organizate coruri, fanfare, ca în restul Banatului. Despărțământul Bozovici al «Astrei» este foarte activ. Acesta publică și o bibliotecă a despărțământului ¹⁾. Am amintit mai sus că în Almăj au funcționat regulat școli încă dela sfârșitul sec. XVIII. Totuși în unele sate analfabetismul e încă destul de mare.

FOLKLORUL

În drum dela Oravița la Bozovici, intrând în vorbă cu preotul din Dalboșeș și comunicându-i scopul călătoriei mele, acesta m'a sfătuit să-mi aleg altă regiune mai arhaică, de ex. Craina (între Caransebeș și Orșova), deoarece în Almăj folklorul a dispărut aproape cu desăvârșire; ținutul e modernizat, portul vechiu e părăsit, se face mult lux, se poartă mătasuri, pantofi de lac, tinerii cântă melodii moderne, tangouri, etc. Din fericire, informația dată s'a arătat mult exagerată. De altfel sunt convins că, în Craina, vreun pesimist ca preotul din Dalboșeș, m'ar fi trimis în Almăj să culeg folklor.

Chiar contrar primelor informații, am constatat că în Almăj folklorul e foarte viu, cu toate că începând din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea există în Almăj școli bune de tip austriac și în ciuda «graniței militare» care i-a obicinuit cu forme de vieță central-europene. Știința de carte se împacă de altfel foarte bine cu diferitele forme ale folklorului. Astfel Iglîca Bufta din Bozovici, vestită descântătoare, e și știutoare de carte. Înainte de cununie și-a scris toate descântecele care le știa: «Cîn m-am cununat, io li-am avut scrisă și m-an cununat cu ieși-n sîn, ca să fie cu liac.» Vom vedea mai jos rolul cărții în păstrarea baladei.

După cum era de așteptat, în această regiune de graniță a teritoriului limbii române, aproape de granița iugoslavă, asemănările cu folklorul sârbesc sunt multiple.

În cele următoare vom trece în revistă diferitele genuri de folklor.

Balada. Baladele, numite în Almăj «cîncîsi dîm bătrîneșă», sunt în dispariție. Lisăvieta Puia Lăban din Bănia spune că se cântau balade

¹⁾ Au apărut cinci numere. Președintele despărțământului este părintele Coriolan Buracu.

când se adunau ciobanii în jurul focului : « Moși spuăna, cînd am fost noi păcurari » ¹⁾. Astăzi se mai cîntă rar, la moară sau la șezători. De altfel tinerii le iau în răs ²⁾.

Întrebând pe Meilă Mengu (84 ani) din Borlovenii-Vechi, dacă a auzit cîntecul lui Gruia lui Novac, mi-a răspuns : « Gruia lu Novac să cîntă numa prî la nunț ; cînta, ăia, țigani. [Acuma] o îișit muzî'ca ³⁾ întră oamiîn. »

Țiganul lăutar Ilie Luca Pirlău din Bozovici, care mi-a cîntat (și recitat) balada « lu Ana Z'urzuliana », zice că niciodată nu i se mai cere să cînte la nunți « bătrîneșce ». Singura baladă care o mai știe a învățat-o dela țiganul Iefta Zbîrsa care știa mai multe.

Ca semnul cel mai sigur că balada e pe moarte poate fi considerat faptul că a trebuit să caut foarte mult pînă le-am descoperit pe cele publicate mai jos. Întrebând de Gruia lui Novac, Iorgovan, Miorița, etc., mi se răspundea că știu despre aceste cîntece « după în cărț » ⁴⁾, sau că « îi scris în istorie ». ⁵⁾ De fapt circulă în toate satele din Almăj broșura lui Gheorghe Cătană, intitulată *Balade poporale* (Brașov, 1895), conținând balade culese în Banat. E probabil că astfel de broșuri au prelungit agonia baladei în Almăj. Totuși, n'am dat de niciun caz ca informatorul să fi învățat balada din carte. De obicei posesorul unei cărți cu balade nu le știe pe-de-rost ; nici nu are nevoie să le învețe, deoarece le poate ceti.

În colecția lui Gheorghe Cătană, amintită mai sus, găsim « Lină Ru-jălină » (p. 140—143 ; cf. aici text. 4), « Ianăș Gulianăș » (p. 100—107 ; cf. aici text. 5 și 6), « Ana Belgradana » (p. 57—61 ; cf. aici text. 9), « Blăstămum mândrei » (p. 144—146 ; cf. aici text. 10). Și în colecția lui Avram Corcea, *Balade poporale*, Caransebeș, 1899, se găsește o variantă a lui « Ana Z'urzuliana » (text. 9), sub titlul « Iancu Sibiiancu și Ana » (p. 53).

Totți informatorii mei m'au asigurat că au învățat cîntecele bătrânești dela cei bătrîni. Numai « Mănăstirea Argeșului » (text. 3) îmi dă de bănuir. Prea sunt dese în ea forme literare ca « mieșterul » în loc de « mieșceru », « Ardzeș » în loc de forma bănațeană așteptată « Arziș », « Manoli » în loc de « Mănoli » sau « Mănulia », « încerca » în loc de « înserca », etc. Totuși, informatoarea mă asigură că a auzit-o

¹⁾ Aici « păcurari » are înțelesul de ciobănițe, deoarece Lisăvieta Puia Lăban vorbește despre ea însăși și despre prietena ei, care era prezentă, Ana Oțu.

²⁾ Bănia — Lisăvieta Puia Lăban, 67.

³⁾ Tarafurile de țigani, care nu mai cîntă cu vocea.

⁴⁾ Bănia — Ștefan Șuşară, 64.

⁵⁾ Bozovici — Nicolae Jurkescu, 61.

dela tatăl ei, iar tatăl ei a auzit-o « cri-că ¹⁾ dži la ai bătrîn ». E posibil ca aici să fim în prezența unei contaminări între o variantă locală a motivului Mănăstirii Argeșului (text. 2) cu o variantă scrisă.

Baladele publicate mai jos le-am descoperit întâmplător. Am întrebat pe Lisăvieta Puia Lăban, din Bănia, dacă știe cântece despre Iorgovan, Novăcești, etc., întrebare repetată de zeci de ori în fiecare sat din Almăj pe care l-am cercetat. Am primit răspunsul că a auzit despre « Iorgovan Buzdugan » și despre « Gruia lu Novac ». Despre acesta din urmă știe că « dzîsa cătră iel că-i dracu-mpelițat ». Eram convins că nu știe nicio baladă. Când colo, după ce am notat o serie de obiceiuri dela ea, mi-a recitat « Cîncicu Jiului », « Cîiriul voinic » și « Vida » (text. 6, 8).

De altfel, în Almăj, Iorgovan e astăzi un personaj asemănător cu Păcală din alte regiuni (text. 81).

Mai de mult, baladele erau cântate. Ilie Luca Pârlău din Bozovici nici n'a putut să-mi reciteze balada (text. 9), ci numai cântând și acompaniat de vioară își amintea textul ²⁾. Melodiile acestor cântece ar trebui notate înainte de dispariția lor totală. Toate celelalte texte mi-au fost recitate.

Fragmente din balade, ca de ex. text. 10 și 11, se cântă ca doinele ; informatorii nu le consideră «cînciși dîm bătrîneță».

Doina și strigătura. Doina o numește Iglica Bufta (Bozovici) « cîncicu dă pră dżal »; Păuna Râncu (Șopotul-Nou) îi zice « cîncic d-ăl fiecesc ». Aceasta e încă foarte vie în Almăj. Toată lumea cântă doine, mai cu seamă « pră dżal », prin poenile pierdute în imensitatea pădurilor care înconjură Valea Almăjului, sau la clăci, unde le cântă mai ales fetele.

Multe din aceste cântece au un caracter satiric, cf. textele 24, 30, 35, 42, 43, 44. E obiceiul de a ridica cântec — de obicei satiric — cuiva : « I-o rădzicat cîncic la cutari ». Mai cu seamă flăcăii își răzbună prin cântece asupra fetelor prea fudule. Dau mai jos un astfel de cântec ridicat unei fete « c-o băzucurit copiii, fișori ».

Frunză vișdži dži sălată.
Ieștă-n sat la noi o fată,
Îi cîntă zúni la firiastă.
Ia dži șudă că i-o cîntat,
I-o pîrît la arfocat.
Du-čí, mîndro, ma pîrășci,

Că níz dracu nu é-oprișci,
Că noi tot că ț-on cînta,
Pan dži rîs vi rămîna,
Dži risu fișorilor,
Dži urítu fișcilor. ³⁾

¹⁾ « Cri-că », = cred că.....

²⁾ Totuși dela un loc a continuat fără melodie.

³⁾ Rudăria — Icoana Măcei 25.

Am trecut în grupul doinelor la sfârșit și povestea numerelor (text. 49) precum și textul No. 50, cu toate că nu aparțin acolo. Informatorul le consideră însă tot «cîncise d-ăle fieceș» ca pe adevăratele doine.

Strigăturile se aud în Almăj numai la nunți. La hora din dumineci și sărbători se dansează serios, fără glume și strigături. Putem spune că literatura strigăturilor e săracă în Almăj.

Practice magice, descântece. În schimb descântecele sunt nenumărate. Aproape fiecare femeie practică într'o măsură oarecare descântatul. Există însă în fiecare sat cel puțin câte o «vrăjitoare» care știe vrăji pentru toate bolile și pentru toate împrejurările din viață. Se crede despre ele că știu să evoce pe dracul. Unele dintre ele nici nuse sfiesc să o spună (cf. text. 147). Se zice că «fac cu spurcat».

Am trecut în această categorie și «numărătura mare», deoarece e considerată tot ca un descântec (text. 135-137). Se spune la căpătâiul muribunzilor.

Sunt ciudate descântecele spuse de Ana Oțu din Bănia (text. 130-131). Acestea sunt compuse din fragmente de descântece care se urmează fără legătură logică între ele și sunt recitate mecanic.

GRAIUL

BCU Cluj / Central University Library Cluj

În satele almăjene nu se vorbește un graiu absolut unitar. Almăjenii își dau de altfel seamă de particularitățile care deosebesc graiul fiecărui sat.

În Almăj se disting două grupuri de sate după felul cum se pronunță prepoziția *de*. Satele din partea apuseană a Almăjului «dăcăesc»¹⁾ adică pronunță «dă», pe când cele din partea răsăriteană pronunță «dži» (sau «dže»). Dintre satele cercetate de mine, Bozoviciul, Șopotul-Nou și Bănia au «dă», iar Rudăria, Borlovenii-Vechi și Pătașul au «dži (dže)».

Un grup mai mic e format din satele Bănia și Rudăria. Aci vocala *a* accentuată e pronunțată — de unii numai și nu totdeauna — cu o puternică nuanță velară²⁾. În manuscris am notat-o *ă* sau *o* după cum mi-a făcut impresia de a fi mai aproape de *a* sau de *o*. Aici transcriu totdeauna cu *a*. Printr'un fel de armonie vocalică, adeseori și *a* din silaba precedentă, dar mai cu seamă din cea următoare, se velarizează. Astfel am notat: *ăflăt*, *ășă*, *ăpă* (*apa*=forma articulată), *sălcă* (*salcia*=articulat), *măică*, *ăiă* (*aceea*), *ăstă* (*aceasta*), etc, etc. Dintre informa-

¹⁾ Vasile Popoviciu, *Monografia comunei Pătaș*, p. 42.

²⁾ Weigand (*Der Banater Dialekt, Jahresbericht*, III, p. 214) numește «*o-Gemeinden*» satele care prezintă această pronunțare.

torii mei din Bănia numai trei au avut această particularitate. La Rudăria pronunțarea aceasta s'aude rar. E probabil că ea va dispărea curând, căci restul Almăjenilor, mai cu seamă Bozovicenii, își bat joc de cei ce pronunță *ă* în loc de *a*.

Prepoziția *pe* am notat-o «pră». Numai în Pătaș se zice «pi». De asemenea și în graiul Țiganilor romanizați din Bozovici avem o formă fără *r*: «pă» (text. 9) ¹⁾.

În Șopotul-Nou și Bănia, conjuncția *dacă* are forma «dăcă» sau chiar «dică».

În Bănia, prepoziția *la* se aude adeseori «lă».

În Șopotul-Nou se aud forme ca «s-o dusu-să», «s-o făcutu-să».

Tot în Șopotul-Nou se zice numai «întînesc» (întâlnesc).

Tuturor satelor almăjene li sunt comune următoarele particularități:

Palatalizarea dentalelor urmate de *e*, *i*. *D*, *t*, *n*, devin *dž*, *č*, *ň*. Numai *l* nu e totdeauna palatalizat; am notat *l'* sau un sunet intermediar între *l* și *l'*, deci un *l* foarte puțin palatal sau chiar un *l* curat. În texte am transcris simplu cu *l*. Sunetele notate *dž* și *č* sunt africcate apropiate de africcatele muntenești, notate literar *ge*, *gi*, *ce*, *ci*. Totuși africcatele almăjene (și în general bănățene) sunt mai «moi», elementul fricativ al lor este un *ž* și un *š* foarte «moi», pe când în *ge*, *ce* elementul fricativ e puțin mai «aspru», are o slabă nuanță de *j*, *š*. La Rudăria mi s'a părut că *dž* și *č*, se apropie foarte puțin de *d'*, *t'* din alte regiuni. Informatoarea Ana Bășilă, de 78 ani, din Pătaș pronunță *d'*, *t'*. Aceasta nu e pronunțarea obicinuită în Pătaș, ci e un defect al subiectului care, din cauza lipsei totale a dinților, nu poate articula africcatele.

Și în Almăj, ca în întreg Banatul, vechile africcate, *ge*, *gi*, *ce*, *ci*, au devenit fricative notate *ž*, *š*; «žer» (ger), «šer» (cer).

O altă particularitate almăjană e pronunțarea ca *v*, sau chiar ca *b* și *p*, a semi-vocalei *u*: *luuat* devine «luvat», *lăydat* se pronunță «lăbdat», *cheutoarea* e la Șopotul-Nou «keptoaria». În schimb *v* adeseori e redat prin *u*: «d'ăuul» (=diavol), «Biūul» (bivol, nume de deal), «Rișăua» (= Orșova), etc. ²⁾

În Almăj *u* final din formele nearticulate «žunghiu», «uokiu», «džidž-okiu» ³⁾, etc. se pronunță ca un *u* silabic obicinuit. Formele articulate

¹⁾ Acești Țigani și-au uitat cu totul graiul. Pentru Bozoviceni a vorbi «țigănește» înseamnă a vorbi cu «pă» în loc de «pră». Alte particularități «țigănești» sunt: dispariția lui *ň* intervocalic, de ex. «čigaie», pe când Almăjenii zic «čigaie» (=tigaie); pronunțarea «uoki», în loc de forma almăjeană «uoki». E evident că acești Țigani au fost romanizați în altă regiune, de unde au venit în Almăj după romanizare.

²⁾ Semi-vocala *u* e redată în texte printr'un *u* simplu.

³⁾ Semi-vocala *ž* e redată în texte printr'un *i* simplu.

ale cuvintelor de mai sus sunt deci identice cu formele nearticulate ¹⁾.

În toate satele almăjene cercetate de mine, *e* neaccentuat e pronunțat foarte închis; eu l-am notat *e*, *e*, *i*, și *i*. În texte *e* e redat prin *e*, iar *i* și *i*, prin *i*. Când debitul vorbirii e mai încet, când subiectul silabisește, se aude un *e*, de obicei închis. Cu cât vorbește însă cineva mai repede, cu atât mai închisă e nuanța acestui *e*, devenind de cele mai multe ori *i*. Să nu uităm deci că un cuvânt poate avea în textele publicate aici forme aparent îndepărtate una de alta și cu toate acestea să se găsească în aceeași frază, de ex. «lapce» și «lapci». Dar aceste forme sunt în realitate foarte aproape una de alta; în manuscris întâia am notat-o «lapce» și a doua «lapci». Între *e* și *i* deosebirea e minimă. Articolul *-le* e pronunțat aproape totdeauna «-l'i», transcris în texte «-li»: «lapčili», «fičili».

Diftongul notat în texte *oa* e în realitate format din semivocala *u* urmată de un *ă* sau *o*. În manuscris avem deci *ua* și *uo*.

În Almăj, ca în multe alte regiuni românești, orice *e* sau *o* accentuați au tendință să devie diftongi; înaintea lor se dezvoltă câte o semi-vocală abia schițată, dar perceptibilă. Acest început de diftongare e notat în manuscris așa: «vrîeme», «cuodru». În texte, pentru a simplifica, aceste semi-vocale nu sunt notate, deci avem «vrîeme», «cuodru». Firește, adeseori diftongarea e completă: «vrîeme», «cuodru»; în texte: «vrîeme», «cuodru». De aceea vom întâlni în aceeași frază forme ca «vrîeme» și «vrîeme», care în realitate se deosebeau foarte puțin.

Chiar și *ă* accentuat se diftonghează: «mîătură», în texte «miătură».

Câteva particularități morfologice: *nî-săm* (suntem), «*vî-săț*» sau «*vî-săt*» (sunteți); întrebuițarea destul de deasă a formei «*reaș*» la condițional: «*dacă reaş şci*» (dacă aş ști); forme arhaice tari la întâia pers. sg. a aoristului: «*puș*» (pusei), «*trimeș*» (trimesei), «*dzîș*» (zisei), «*întorș*» (întorsei), «*dzeț, dzeță*» (dădui, dădu), etc.; «*am rămiñat*» (am rămas).

E firesc să găsim în Almăj o puternică influență sârbească. Aceasta nu se manifestă numai prin elemente lexicale, ci întâlnim o seamă de decalcuri și de particularități sintactice datorite influenței sârbești, de ex.:

«Cumnat dă mîñă» — sârb. *ručni dever*;

Prefixele verbale *do-* și *pro-*, întâiul pentru a indica îndeplinirea completă a unei acțiuni ca sârb. *do-* («să dogată» = se isprăvește de tot; «docursă» = curse până la sfârșit; «o doazuns» = a ajuns la țintă; etc.), al doilea pentru a indica repetarea unei acțiuni, adeseori de o altă persoană, sens dezvoltat din cel al prefixului verbal sârb. *pre-* care arată

¹⁾ Ca în cazul lui *codru*.

între altele sensul de a face încă odată o acțiune altfel ¹⁾ («mă prantorș» = mă întorsei la rândul meu ; «prodzeț» = dădui și eu la rândul meu ; «proînșipia» = începea din nou ; «o proincălicat» = a încălecat din nou, etc.) ;

Întrebuințarea destul de deasă a particulei interogative «o», când nu există niciun pronume interogativ în frază : «O n-o viiit ?» Acest «o» corespunde lui *au* din limba noastră literară mai veche. Cred că, în aceste regiuni, construcția aceasta e o imitație a construcției slave cu particula interogativă *li*.

În aproape toate textele publicate aci se simte influența limbii literare. Astfel adeseori e pronunțat *-l* final al articolului masculin, de ex. «fiul» ²⁾ ; dentalele rămân nepalatalizate, de ex. «de» nu «dže», «te» nu «će» ; în loc de fricativele *s*, *z*, întrebuințează africcate ca în limba literară, dar firește africcatele care există în graiul din Almăj, adică *ć*, *dź*, de ex. «ćeri» nu «șeri» ; în loc de *dz* se pronunță *z*, de ex. «ziua» nu «dzîua» ³⁾ ; se întâlnesc și cuvinte învățate la școală sau prin lecturi, de ex. «bolnáv» în loc de «bíćag».

OBICEIURIILE

În capitolul acesta al obiceiurilor la sărbători, naștere, nuntă și înmormântare, se găsesc multe mici bucăți în proză și în versuri, se descriu o mulțime de practice magice, credințe și superstiții. De cele mai multe ori am lăsat să vorbească înșiși informatorii, ⁴⁾ fără a adăuga dela mine decât strictul necesar.

La sărbători. Un obicei din Almăj puțin răspândit în alte regiuni românești, care ne amintește obiceiuri asemănătoare din Peninsula

¹⁾ Cf. rom. *a preface*. De ce avem însă *pro-* în loc de *pre-* ? În serbo-croată există un prefix verbal *pro-*, dar acesta are cu totul alt sens. În alte graiuri românești din Banat acest prefix are forma *pre-*, în altele *preo-*, de ex. *preofac*. Din acest *preo-* s'a dezvoltat *pro-* din Almăj (cf. *vre-o* devenit *vr-o*). *Preo-* s'ar putea datori unor forme sârbești ca : *preobrazili* «a transforma», *preobuci* «a se îmbrăca altfel, a se deghiza».

²⁾ De altfel cuvântul *fiu* nu e viu în graiul din Almăj. De aceea îl deformează adeseori. În text. 37 avem «viuț» în loc de fiuț.

³⁾ Se poate însă că e o dezvoltare fonetică proprie graiului almăjean.

⁴⁾ Informatorii sunt următorii :

(I) = Bozovici — Iglia Bufta, 50.

(II) = Bozovici — Ilie Ruva, 68.

(III) = Șopotul-Nou — Ilie Bălaure, 83.

(IV) = Șopotul-Nou¹⁾ — Păuna Râncu, 50.

(V) = Bănia — Lisăvieta Puia Lăban, 67.

(VI) = Rudăria — Mihai Dobrén, 80.

(VII) = Rudăria — Icoana Măcei, 25.

(VIII) = Borlovenii-Vechi — Petru Mengu, 55.

Balcanică și mai cu seamă « slava » Sârbilor, este serbarea patronului casei numită « praznic ». După cum spune Iglica Bufta din Bozovici : « Toată casa își are praznicu iei. Kiemăm pră or și care la prîndz ¹⁾ ».

« Fașem praznic la Viñiria mari, Sîmiedru, Aránzel, Sfîntu N'icolaie, Alîmpii, Sîmpietru ²⁾. [În seara precedentă se face] șiñișoara. Pun pră masă lumin și bucaće și dzise Tată nostru și tămîne cu foc [stăpânul casei]. Ș-atuns prîndze dă táier, dă cucie. Ș-atuns toț prînd dă cucie : Să trăiască gazda și să rodzască cîmpu ; marva să trăiască, moșia să rodzască. (Puñe acoló colac ș-o lumină și grîu [într-o farfurie]. Aia să dzise cucía.) Ia cîc-um bob [de grâu] tot natu și-l mă-nîncă ; [și ce rămîne] ala-l puñe-n sămînța še puñe-m pămînt, în grîu. Mînedzi la prîndz tot așa» (IV).

Unele case au câte doi patroni, anume unde soții au « împreunat averea », adică în cazul când soții erau copii unici și din moșia a două familii, din două case, a rămas una singură (II).

Ca să scape de o primejdie mare, unii « prînd praznic », adică promit unui sfînt să-l serbeze în fiecare an pe lângă patronul obicinuit al casei (Rudăria).

Cu toate că e aproape de necrezut, se poate afirma că în Almăj nu se colindă. Numai copiii în Ajun, « ispră Crășun sara, mierg în colindră, dzic : Bună dzîua lu Azun, că-i mai bun-a lu Crășun, viva. Măr[g] dila casă la casă și capătă cît-o mîna dă carne o un lieu » (III).

Tot din Șopotul-Nou am notat un text mai lung al colindei copiilor :

« Colindă, colindiță,	Săriț, gazdo, dă ni-l daț.
Dă-mi-ș malo lopătiță.	Bună dzîua lu. Azun,
Sus pră poliță	Că-i mai bun-a lu Crășun.
Iestă-o coastă ș-un cîrnat,	Slobódzi-ñe, gazdo (IV) ³⁾ .

[După ce îi lasă în casă, cântă : Nașterea ta Cristoase]. Atuns strîgă : Să trăiască, și măi mult dă altán. Lapădă boabe prîn sobă, boabe dă cucurudz » (IV).

Și la Bozovici « la Azun să duc copiii în colindă dă la casă la casă. Cîntă Nașcerea ta Cristoasă. Uñi dau brînză, uñi clisă, alți cîrnaț » (I).

¹⁾ Pentru grafie vezi p. 59.

²⁾ Informatorul înțelege că o casă prăznuște la Sf. Dumitru, alta la Sf. Nicolae, etc.

³⁾ E de remarcat că versul al doilea al colindei de mai sus are un cuvînt sârbesc « malo » puțin ; de asemenea « da-mi-ș » amintește terminațiunea sârbească « -iș » dela persoana a 2-a sg. a prezentului verbelor în -i-. Sunt neobișnuite și formele « colindiță, lopătiță » ; am aștepta « colindziță, lopăciță ».

La Bănia « îmblă la colendă colindaș » (V). Cântă numai «Nașterea ta Cristoase».

Totuși « îmblă și cu staua » (I) ; « cu stiaua » (II).

La Bozovici « îmblă și Țigan noapcă, la miedzu nopți și cîntă :

C-aiș, aiș ședze Moș Crăcun ;	Și la Țigan daț.
Lîngă Moș Crășun,	Dați-ñe cîrnatu,
Ședze Sfintu Anu-nou ;	Că ne ducem la altu.
Lîngă Sfintu Anu-nou,	Să trăiț, la mulț an fericiț.
Ședze Sfintu Ion.	Dacă Dumñezău ñe va ajuta,
Cîntaț, dom-mari, cîntaț,	La anu ñ-om împreuna (I).

La Bănia a fost obiceiul, pierdut cu totul astăzi, de a umbla între Crăciun și Sf. Ion cu brezaia, numită « șerbu ». Informatoarea își amintește numai începutul cântecului după care juca « șerbu » :

Žoacă, șerbu, sérbuli,
C-ai corniță-mpungătoari,
..... (V).

« La *Sinvăsi* fac zoc, în sara aia dă *Anu nou*, la o casă numită » (III).

« La Anu nou pune sup taire păr, pune cărbuñe, pune piepcin. Îl șcie că-i colțat [viitorul bărbat] cînd zgodzeșce piepcin. Cîn zgodzeșce cărbuñe dzise că-i ñegru. Cîndi zgodzeșce inel, îi frumos. Cîn zgodzeșce bañ, îi bănos. Cîn zgodzeșce păr, atunșa iar îi urit. Cîndi zgodzeșce culeșă, ie mîncătuori. Cîn zgodzeșce plivais, ie domn. Atunșa vine cîce una [fată] și rădzică cîc-un tăier. Și să rîd alelălce dacă află rău » (IV).

Se mai așează așa subt farfurii « foarfîși, ogrindzauă, crumpiei » (I). Dacă fata ridică farfuria de pe foarfeci, atunci bărbatul îi va fi « om cu zănat » ; dacă nimerește pieptene, va fi « colșos », dacă e oglindă va fi frumos ; dacă e cartof, va fi « bubos », dacă e pâine, va fi « om cu năroc » (II).

Tot atunci se taie 12 foi de ceapă, le sară și le lasă pînă a doua zi. Fiecare foaie de ceapă reprezintă o lună a anului ce vine. După cum vor fi de umede foile, se va ști cât de ploioase vor fi lunile respective(II).

Tot în seara aceea flăcăii « să fac măimús, să-mbracă urit și să bagă-ntră gloace, s-atîrnă dă ieșe, le țucă, le žoacă. Fićili nu șcie síni-i. Unu-i popă și unu-i priuoasă. Numa oamiñ să fac » (IV).

Tot în noaptea de Sf. Vasile « fata pune o ață dila ușa iei pîn la a veșinului prăstă drum. Și dac-o rupe síneva, să mărită ; dacă n-o rupe, nu să mărită pră anu ăla » (IV).

Tot în noaptea aceea se îndeplinesc diferite rituri magice pentru aducerea iubitului (text. 103-105).

« Džimiñață, dă Anu nou, fata mare mătură ș-astrînze gunoiu și șădze pră iel cu pișoarili s-audă pră șiniiva strîgînd : Ioanê sau Petre. Spuîe c-așa-i kiamă bărbatu cum s-audze numili » (I).

În Almăj nu se umblă la Anul nou cu sorcova, cu plugușorul, cu buhaiul, etc.

La *Bobotează*, numită în Almăj « Boćedz », când umblă preotul cu Iordanul « puîem un leu în picșă la copii și un fuior puîe pră crușe la popă și cucurudz și păsúi la pitróp, ca să miargă biîne prăstă an, să rodzască » (IV).

» La Boćedz, atunșa cîinerimea să joacă-n nuș, în aluîne, în țucăr și mai mulce alia.

Cînd îmblă popa la Sfintu Ion, șer fięcili molidvă și bosiioc să-ș facă dă dragostă. Să duc la vrăjitori să le dăscînce, să fie plăcuțe la zúñ.

[La vrăjitoare, apa și busuiocul le pune « pră masă », iar vrăjitoarea] așa spuîe că, cum îi plăcut popa la lume și la țară, așa să fie ieșe dă plăcuțe năinca zúñilor. Cu apa aia să udă și biș. [Busuiocul] ăl poartă-n cap » (I).

Aghiazma luată atunci dela preot se păstrează tot anul. « Să udă [fetele] cîn să duc la zoc, cînd ai boală, becejug » (IV).

La câteva zile după Bobotează femeile serbează « *Sîmpietru dă iarnă*. Nu lucrăm muierili nîmica » (I). « Trii sărbători, trii dzile una după alta ; nu lucrăm lucruri muierieș » (IV).

Cei *Patruzeci de Mucenici* se numesc în tot Almăjul « Sîmț ». « Patruzăs și patru dă moćiniș, dă sîmț. Fașe turtă cu pui și să duc cu pomană dila unu pîn la altu. Cu o țavă fașe patruzăs și patru dă pui d-aia pră turtă » [=decorații pe aluat] (IV).

La Bozovici decorațiile făcute cu țeava pe colaci se numesc « pupi ». Se fac din aluat nedospit și niște figuri omenești numite « sîmț ». Atât colacii cât și « sîmți » sunt unși cu miere (II).

« La *Blagovișcană* [*Bunavestire*] făsem foc afară și la *Sîmț* iar făsem foc afară în avlie, în sălașu mărvi. Atunșa să mănîncă pieșce și altă še nu » (I).

« Mi să pari că la Blagovișcană să duși cu uiăga la prun și toarnă la rădășină cîta. Fași cîta kîmătă și ăialaltă o biș. Isi că să dze rod moșia » (VI).

La *Sf. Gheorghe*, « Sîmzordzu, aduc frundză vierdze dîm pădure și pun la ușă să triacă marva pră sup frundza aia. Iar atunș, la Sîmzordz, să dzișe, atunș cîm puîe frundza la ușă :

Codru să răsună

Și lapćili să mi s-adună [sic] (IV).

Tot la Sf. Gheorghe « să răscucăie în ușa strunzi » (text. 142) și tot atunci descântă să nu ia « mana dila vaș, dila uoi » (IV) (text. 141).

La *Lăsata secului*, numită «Zăpostitu, s-astrîng și fac comiédzii una-alta. Să fașe la școală conțart. Atunș fac iar-așa măimus; să fac kipuri» (IV).

«Marț după Zăpostit vin *Sîmtoadziri*. Alia-s dzile răle dă lucră muierili la lînă. N'is nu-nsară sara lucrînd. Una o lucrat marț; o prins o pîndză. S-o strîmbat gura la o parce. Baș la noi o fost aia. Și un moș o curățit la cucurudz sara, iar pră Sîmtoadziri. Și o avut doi pursei în sobă; numa mari. Și iei s-o zucat prîn tulei. Și atunș zucîndu-să așa, li s-o strîmbat crasi purseilor. Și din aia o și murit.

Îmblă cu caii alia, dzilili alia. Care le poșeșce, să cunosc potcoavili pră iel, pră șali. Altu moare dîn aia. Altu măi are dzile; îi dăscîntă, îi dă prăstă liac. Fașe turț micučele așa pră toače dzilili alia. Le numieșce. Atîca turț fașe, pră cîce dzile-z d-aălia. Le puîe pră masă și le unze cu miere. Ș-aprîndze lumiî la ieșe și le numieșce atunș pră dzile și să roagă la dzilili alia să-l ierce. Și dzișe: Iertaț, sfinț, pră omu ăsta. Nu le dzișe pră nume atunș» (IV).

«Sîmtoadzeru al mare; iel îi la mijlóc [a cincea zi]. Țîn ob dzili Sîmtoadzeri. Cînd înșară, muierili nu lucră. Să cem că li ia Sîmtoadzeri. Spun că-s cai. Îmblă cu lanțali. Și mult i-o strîmbat, pră uîi dă gură, pră alți dă pișoari. Iei tună dă marț și țin pînă miercuri. Atunci ies orbi și skiopi: sîmtoadzeri ai orbi și skiopi; aia-s ai mai rai. Pră la mulce căș undze iestă cîc-o babă, întorc oalili cu fundu-n sus. S'ică să nu să mai întoarcă năpoi Sîmtoadzeri» (I).

«O săptămînă-i ținém. Nu lucrăm la lucru muieresc. Nu să lucră la lînă atunș. S-rai dă piatră. Bat caii cu crasi pră al se lucră, caii Sîmtoadzerilor» (III).

«*Marța vasălor*» e întăia marți din post, întăia după «lăsatu dă brîndză». Atunci spală gospodina vasele, mesele, scaunele, ușile, podelele, etc. Din măneca dreaptă a unei cămăși bărbătești se face spălatorul numit «vălúș» (II).

«Și ținé vălúșu (rîza aia care o spălat vasăli) pînă la Sîmț, ca să s-afumie cu iel, să nu le mușke șarpi prăstă an. La Sîmț ia vălúșu și-l aprînd și s-afumă și oamiî și muieri» (I).

«Marța-ncuîată» e a doua marți din post. Nu lucrează absolut nimeni. «N'is covăși nu lucră la marța-ncuîată» (I).

La *Mijlocul postului*, «Międzili părișimilor, nu lucră dup-amîádzădz. S'ine lucră dup-amîádzădz atunșă, aia boală o arie prăstă an: tîr năpoi tîr năince, cît mierze năince, mierze năpoi.

Atunș numără ouăli pînă-n sară, ca să șcie cît să mai fașe pănă-m Pașc. Așa o fost năinci vrēmi. Țîn ș-acu» (IV).

« La *Z'oi-mărî*, [*Joia Mare*], aduc șibioarie. Fașe grămiez micuțeli și li-aprindze și le dă foc. Și ciț muorț ai, atîca focurî faș la morțarie și le dai dă pomană mortului. Și să duc și cu colaș, muierili, atunș, și cu lumiî » (I).

« La *Z'oi-marî* să fași foc, să scoală dzi dzimiñață, dzi la trii și să fași foc în grădzină, pintru morț, și s-aduși apă și să varsă acolô pră iarbă vierdzi spră ușurarea morților. Și la cîmitirî să fași foc și să duc și luminări, tămîie și să varsă apă pră mormînt » (I).

Focul acesta se face din bețigașe de boz sau de alun, care n'au atins pământul niciodată (II). Tot atunci « dă dă pomană prăstă morț » (IV).

Despre îngroparea bolovanului de sare în prag la *Joia mare* v. textul 166.

La *Vinerea Patimilor*, numită « *Vînirea năgră* » sau « *Vînirea ouălor* », « *roșasc ouă* ». Fac « *ouă peștrîță cu pui* » [încondeiază] (IV).

După Paști « numa o zoeie o țin, pintru că așa s-o șciut dîla Domnu Cristos că iel să nălțadză-ntr-o zoi, dar nu s-o-nnălțat pîn la șasă săptămînî, pîn la Ispás. Pintru că ieșe [femeile] o cuzetat că să va-nnălța-n dzîua aia » (III).

« Iestă tri mierță reșe și trii zoi reșe, după Pașc. Care lucră să bolnăveșce d-amețală la cap. Așa spuine la noi, sică ala-i becejugu ăl rău » [=epilepsie] (I). CU Cluj / Central University Library Cluj

Mărți după Dumineca Tomii se numește « *Mîtcălău*. Atunș roșasc ouă și să cumășesc fișili una cu alta. Dau mîna una cu alta și dzic sora orî cumășa. Și să șinstăsc » (III).

« La *Ispas* dușe la morțarie pită, colaș, lumiî, ouă, dulșîn și popa șicășce. Împart dă pomană » (IV). Obiceiul acesta e nou, de când s'a instituit Ziua eroilor.

« *Strodorúsă*; sărbătorim; o dzi » (IV). Ilie Bălaure din Șopotul-Nou le numește « *Strodorósăle*. Le sărbăm. Îi rău dă trăsînet ».

« *Moși dă sîmburi*. Cu o dzi năince dă Rusali-s; sîmbătă năince dă Rusali. Fașim sîmburî d-aia, urui dă cucurudz, și-i dăm dă pomană morților. Dăla casă la casă dușe. [Vecinii se dăruiesc]. Îl mănîncă cu lapci. Și vin copiii dîla școală toț și le dă dă pomană » (I).

Și sâmbăta înainte de « *Sîmedru* » sunt tot Moși de sîmburi. Sâmburii se fac din păsat de porumb cu lapte sau cu brînză și untură (II).

« *Moși dă cîrieșă* » sunt marția după dumineca tuturor sfinților. Se dau de pomană colaci cu cîreșe (II).

« La *Rusali*, atunșa iar să duc muierili pră luncă ș-aduc iarbă. Și iarba aia o pun în țoale să nu mănînșe muoli țoalili.

Rusalili-s rupce dîn Sîmtoadzerî. Dzîșe că să nu greșîț cu lucru, să-nșărî, că t'e ia Rusalili, atunș, ăle ob dzile cîț țin Rusalili. Îl becejășce pră uom. L-o luva[t] Rusalili. Îl strîmbă pră altu, o-l trămură » (I).

« La Rusali ținem noauă dzile. Nu lucrăm la lână pră Rusali. Nis la marvă nu dăm sari pră Rusali; stărpăsc. Pierd lapčili. Le poșeșce Rusalili alia, dzilili alia. Omu iar să becejășce dîcă-ngă'ură șevă cu sfiędzîlu. O poșit-o Rusalili » (IV). (V. text. 121, descântecul de pocitura Rusaliilor).

În cele opt zile cât țin Rusaliile nu e bine să se urce cineva pe stânci sau în copaci căci cade: « I-o trîncît Rusalili » (II).

« La *Sîmdzîiehe*: tîrgu Săski pintru muierî, pintru ńevieștă. Atunsa ieșe mărg la tîrg și-ș cumpără se le trăbui: cirpe, kicișe » (III).

« Culățem florî d-alia, sîmdzîiehe, și or și se fal dă florî; babe ier-tace și fișce curace. Să le culiagă dzimiņața pră inima goală și să facă cunună. O pușe sus la o casă în cun și cîndî tușășce rău și-i becăg și să unflă pișoarili, mînilî, atunsa bagă sîmdzîiehe d-alia în scaldăși-Isaldă.

Ieșă șeva pră iel, ieșă pi'rpor [pete roșii]; să scaldă-n rîu » (IV).

« Care să simt bolnăvi, să dăzbracă și să tăvălesc în roauă » (I).

Fetele aruncă cununa de sânzienne pe casă. Dacă rămâne pe acoperiș, se mărită în anul acela (II).

La « *Simpietru* » se dă de pomană câte un colac și mere văratice (II).

Înaintea lui Sf. Ilie, « *Sîmcilii* », femeile țin pe « *Procopia* » (I), « *Arănzelu dă vară* » (II) și « *Mărina* » (II) sau « *Sămărina* » (I). Toate sunt « dzile răli dă trăsniici » (II).

De asemenea, după Sf. Ilie, « *Pîrlia, Pălia, Anafoca* » (IV), « *Pantăliili* » (II), trebuie ținute pentru trăsnet.

« *Pîrlia*, a doua dzî după Sfîntu Ilie. Nu lucrăm nimica, nis la lucru muieresc, nis la cîmp, că-i rău dă trăsniice » (I).

« *Pălia*: îi rău dă becejuguri » (IV).

« *Vărtolomeiu* îi rău dă trăsniice » (I).

Când e toamna lungă și călduroasă se zice că e « vara lu Mihói » (VI) sau « vara lu Miói » (IV). Se numește așa după o zi numită « Mioi » care cade după unii la 26 Sept. (VI), iar-după alții la 6 Oct. (IV). « Cîn nu-i vară năinca Mihoiului, apoi pră urmă mūsai să fie » (VI).

Toamna se ține o sărbătoare numită « *Lușin*, cătră zăpostitu dă Crășun. Aia ținim pintru marvă. Am audzit că fag vrăj. Puñi pră la coș lanțu, nu șciu și fac cu lanțu. Anîná cîc-o săcuri pră coș, tot pintru halî, ca să nu poată să mănînsi » (VI). « Atunsa împreună numa ńeșce piepciñ dă lînă, la Lușin, că dzîșe, șică, să-nkișie gura lupului să nu mai mănînsē oili » (I).

« La Lușin, dîcă lucră, atunsa mănîncă hălili marva » (VI).

« A doua dzî după *Arănzeli*, mișzem la morțărîe, după obișei cu colaș, cu poami. Dăm morțîlor dă pomană » (I). Obiceiul acesta dispare.

La Arhangheli, întocmai ca la Lucin, se încheie gura fiarelor (text. 168).

« După Aránzel viúne sínş dzile pîn la zăpostîtu dă Crăsun. În alia sínş dzile țin *Mărcîni*. Alți țin şasă : tri pră slastă, tri pră post. Alți țin patru : doi pră slastă, doi pră post. Îi ținé. Iar nu lucră la lînă și nu dă sare la marvă. Poşesc marva dzilili alia, *Mărcîni* aia » (IV).

« La *Andrii* nu lucrăm, că-i rău dă spurş, dă lupi. Oamiñi lucră » (I). « Atunsa-ş fac fięcili sara pră scrisa. Pun doauă flori dă şiriéş. (Cînd înfloare şiriéşi le puúe biúe pănă la *Andrii*). Şi le-mpreună sara. Dacă-i una măi înflurită dăcît aialáltă, atunsa nu să-mpreună şi dacă-s amîndouă-nflurice, atunsa ia să-mpreună cu síne ghindzeşce » (IV).

« Năinće dă Sfintu N'icolaie cu doauă dzile ie *Vîrvára*. Cu o dzi nainće, iară ie *Bărbura*. Faşem piúe ş-o dăm dă pomană cu un fuior dă cînipă. Aşa ú-am pomeñit » (I).

« Faşe turtă şi faşe cruşe cu laba mişului pră turtă la *Barbura*. O dă prîntu Maica *Bărbura* » (IV).

La *Vărvára* şi *Barbura* nu e bine să mănânce copiii « păsui » (fasole), căci capătă « bube » (II).

La naştere. « Cînd să culcă omu cu muiéria ispră dzili mari, atunş să iau copii proşc orî corñ (nu-i bun la minci) or skimbaş (skimbaş la minci) » (VII).

« Dăcă să iau copiii-m pîncise la dzile răle, atunsa-i faşe cu fălincă. Ieştă unu la noi făr pişoare ; o pus şol, cojoc, la zenunki şi cu zenunki umblă. Aăia să fac aşa cu fălincă, dăcă să iau la dzile răle : la viúerile ñegri, la sărbători » (IV).

« Dăcă-i sarşina dzinainci şi-i la driapta, însamnă fişor, şi dăcă porş mai mult dzinapoi, aia-i fată » (VII).

« Dăcă-i puúe síñiva sare-n cap, la muiéria greoaúe, şi rădzică mîna-n sus la cap muiéria, atunş ie băiat. Dar să nu şcie ia că i-o pus saria-n cap. Şi dăcă puúe mîni-n valie, atunş va fi fată » (I).

« Cînd îl boćadză şi ie copil şi vrié să facă fată, atunsa cim viúe di-la boćedz, îl bagă pră feriastă şi scoáce pră uşă. Ş-atunş faşe fată după copil. Dăcă-i fată şi vrié să facă copil, atunsa taie cîta dîm buric şi-l dă la un răţon să-l mănînsé » (IV).

Femeia gravidă trebuie să se ferească de o sumedenie de lucruri :

« La mort să nu să ducă, că-ş faşe băiatu făr dă fire. Dăcă să duşe, să pună o aţă roşie la mîná. Să nu pună motca după cap, că-ş faşe băiatu cu buricu după cap şi să nu dzé cu cracu-n cîñ şi-n miş, că-l faşe tot flocoş. Să nu să uice la oamiñ urîş. La cai să nu să uice pănă să mîndzăsc caii, că-l poartă mai mult dă cît s-ar cădză » (IV).

« Să nu triacă prăstă pişoarili cuiva, că samănă cu ala [copilul]. Să nu fure ñimica, că-l va faşe cu sămn. Să nu le pună-m poală foarfisili, că să faşe sup limbă broască. Să nu pună aţă la guşă, că-l faşe

cu buricu după cap, înfășurat dă gușă. Să nu să sfădzască cu nima, că va fi rău băiatu ăla, sau fată, se va fi » (I).

« Când îi muiëria groasă, nu-i slobod să să uici la oamiin dz-ăi urîț, dz-ăi skimbaț, orbî or ŝkiopi. Și cînd îi viedz, dz-aia, ci ghindzeșc : Iei să fie ca iei, și se-i in miîni să fie curat. La mort cîn să duși, s-o ș pună zgîrgor roșu [ciucur] sau ațā roșie la mînă or la dzežit. Și ce ghindzeșc : Mortu să fie galbin, și se-i in cîni să fie roșu, curat. Cînd furî floari și o puî la urięki, rămîni cu sâmn. Și dacā furî carni, or și se rei fura, s-o puî la dos ; atuns rămîni fără sâmn » (VII).

« Cînd ai strînsori dzi nașciri prăstă șali și la foali, atunsa o muiëri, or mama muieri aičia, ia un topor și-l pitrięși pră dupa-nșingătura muieri cari-i încărcată și dzîși :

Dz-o fi fișoriel,
Să iasă la toporāl .

Tuns ia o furcă cari toarși muiëria și iar o pitrięși pră după brîu și dzîși :

Dz-o fi ficiță,
Să iasă la furkiță.

Dzîș dzi trii orî așa » (VII).

« Să s-afume cu ghij dă șapă și să sufle-ntr-o uiagă goală, atunz va nașce ușor » (I).

« Puîe o baligă dă vacă și-m baligă puîe un uou și dă cu cracu și sparze uou și dzîșe :

— Cum fașe găina uou așa să facă ia dă ușor, dă dălóc » (IV).

« Bărbatu o rădzică pră muiëre în sus și dzîșe :

— Io c-am încărcat, io ce dăscarc, cînd kinuie muiërea » (IV).

« Am audzit dim bătrîn că la nașcere are drept să-j bată muiërea bărbatu » (I).

« Cîn fașe și vrię să nu fie friguros, toarnă apă rășe pră iel întîn. Ș-atunși-l scaldă cu apă caldă » (IV).

« După ș-au născut băiatu, atunș să puîe-m pat. Să dușe moașa la popă să-i facă molidvă » (I).

« Dupa și-l faș, atunș-a-l spielî. Puî apă caldă și puî in scălduțā flori și puî un arzint ș-un uou crud și dzîș :

Cum nu să prindzi rălîli dzi uou și dzi baî, așa să nu să prindă dzi baîat. Cum i floaria dzi frumoasă și dzi dragā la toată lumia, așa să fie băiatu meu.

Scălduța atunșā o iai, dupa ș-il scaldz, ș-o lapidz la un loc curat

undzi nu să pișă nîma. Tot acolo s-o lapidz, tot într-un loc, pan crișci băiatu, cît îl scaldz » (IV).

« Ș-atuns la tri zile noapca is *ursitoarili*. Is trii ursitori. Moașa să dășsinze dîm brășiri și-ș lasă brășirili acolo pră scamn lîngă pat. Și fașe trii tu *Amși* le unze cu miere și puîe um pahar cu apă tot pră scamn. Ș-atuns muieria care o născut să ia sama se visază. Dziminața dă turțili la copii să le mănîneș și, d-o visat biîe, are năroc dă băiatu ăla, sau fată, se-i. Și dacă visază rău, atuns îi la néferisire » (I).

« La trii dzili, sara, puîi pră o masă kimieșă lu tată-so și puî trii lumiî și trii colas ș-on par cu apă. Îl skimbî băiatu tot în alb și-i laș mîna driaptă afară ; nu i-o lez. Ș-atuns visadză ursitoarili ; cari cum visadză.

Paaru l-am pus ras dzi apă pră masă. Io am adurmit o țîră ; ș-atunsa am visat. Dzim par s-o băut o țîră apă. S'ică cînd biș, atunsi-i biîi, trăieșci gloata » (VII).

« Nașu viîe la băiat cu doauă lumiî și pîndză cît îi fașe kimieșă băiatului. Aia dzîse că-i crijma dîla naș » (IV).

« În colțu crijmi liagă ban, cît i să poacé » (I).

« La ob dzile să duc la bisărică și-l bocadză. Să dușe moașa și nașa. După ș-au dat numili popa, or venit acasă, or făcut prînz și o astrîns ban pintru a fașe haiîe copilului. *University Library Cluj*

Nu-l lasă sîngur [pe copil]. Și dacă l-o bocedzat nîs atuns nu-l lasă. Puîe un cuțit d-asupra lui pră liagăn. Pan cînd îmblă abușilia » (I).

« Atuns, cîn să dușe la bocedz, are să lucre mumă-sa până la bocedz tot lucru, ca să șcie tot lucru și să-nviștă tot lucru » (IV).

« Cînd duși băiatu la bisărică, mamă-sa să scoală dzim pat și să piepcîină și să spală și să șcerzi și să skimbă și ia miătura, miătură, ca să-i fie drag să miături, să rînduie ; și dacă-i băiat ia toporu, taie lemni și lucră, o-ngă'ură c-un sfriedzil, ca să-l tragă inîma să fie maistor ; și ia condzeiu și scriie și șicieșci, ca să-i fie drag la școală ; și zoacă, ca să-i fie drag la zoc ; și șuiră și cîntă, ca să-i fie drag să cînci. C'i cauț prîn ogrindzauă, să fie frumoasă, drăgăstoasă » (VII).

« Cînd îl aduși dzi la bisărică, moașa țî-l dă pră firiastă și-l ia tată-so și-l puîi pră masă și spuîi : Să fie vădzut ca masa. Pră ușă ieșă și pră firiastă-l bagă » (VII).

Moașei și nașului li se dăruește la botez câte o basma, « cîrpă ». « Cînd îi dă cîrpa [moașei], îi toarnă apă pră mîî și să șcerze cu cîrpa aia care i-o dă. Și la naș iar așa » (IV).

« Cînd fași băiatu, nu-l lasă sîngur pană nu-l bocadză, pintru că, șică, viîi dracu și skimbă băiatu.

După bocedz, cînd îl laș, puî un cuțit pră iel » (VII).

După botez « astrînze veșîi, nămuri. Fașe prîndz. Și tot natu puîe

pră liagăn cît poacă. Nu s-apucă dă mîncare pănă nu puîne pră liagăn baî » (IV).

După botez « nu-l lasă şasă săptămînî níscum sîngur, că îl ia sătána, ăl ínskimbă. La noi una, îi anu acu dă cînd o murit ; şî iel [copilul]. Şapće an o avut cînd o murit. Şî iel o fost ínskimbat. Atîta o fost în cap cît oamiîni ai bătrîn. Şî dă crescut n-o măi crescut, níş n-o vorbit. Ia l-o lăsat cíce cíta sîngură, c-o fost muiere sîngură. Ş-atunsa vădzînd că iel nu-i dă triabă, la şapće an s-o dus la mănăstire cu iel, la S'íclova. Şî iel, cîn s-o apropiat să-l baže-m bisărică, atunsa atîta o ţipat, atîta o ţipat, ş-o ínegrit pănă să moară. Atunsa l-o băgat cíta în bisărică şî iel s-o şî căcat în bisărică. N'ezdrávăn. Ş-atunş o adus brîu lui la părăncîli ásta. O sícît părăncîli şasă săptămînî şî la şasă stămîn o şî murit. Ála o fost ínskimbat » (IV).

« Duc sînstă şî la moaşă şî la naş, la şasă stămîn. Şî numa la moaşă un an dă dzile, la dzile mari » (IV).

« Unghiili la băiatu al mic să rup cu dzinţî şî li şkipi-n sîn, nu li lapidz, pană la anu. [Altfel] să faşi hoţ. Să nu-l tunz pană la anu, că să faşi hoţ » (VII).

« Pînă-i copilu dă sîn-şasă an, să duşe mama copilului cu creţonu la moaşă : Un colac mare şî brîndză, um pui fript sau găină, o lopă-číţă, o litră dă rákie, ş-atunş un táier dă melspáis, prăjíturî, şî mişeră. În sănătaça copilului. Dar cînd întoarşe mama dila moaşă, moaşă trăbe să-i dze ór şî sé pintru copil, orî kimieşă, orî păpuş, o o căsulíţă, mácăr še » (I).

« Dacă faşi muiéria băieţ mulţ şî mor şî faşi unu mai pră urmă şî-l faşi viu, atunsa-l ínfăşuie şî-l ia o muieri şî-l scoaci afară în mijlócú drumului şî-l lasă acoló şî ia să pitulă şî-l lasă sîngur. Şî or-sîn-ar viîni, orî uom, orî muieri, or Tîgan, or láiecí, or duomn, fie sîn-ar fi, îl ia-m braţă şî mamă-sa atunsa íesă şî-l kiamă nuntru şî ala-l scaldă şî ala udzeşcí moaşă sau moşón » (VII).

Dacă unuí băiat i-au murit toţi fraşii mai mari, i se pune cercel, « şorsel », în ureche (VII).

E obiceiu să se boteze un copil cu numele unui frate mai mare mort. Cel care a primit astfel numele fratelui mort va zice : « Mi-s dupa pirit » (pierit) (VII).

Pentru a speria copiii se zice : « Nu ce duşe că viîne popa să-ţ taie límba ; că viîne coşáriu ; viîne o láiaţă şî ce ia-n torbă ; orî că viîne tată-to şî ce bagă-m podrúm ; ce mánincă şárpi » (I). « Fuţ d-así, că viîne morónu. Aulă'lăáá-i morónu » (IV).

Ca să se ferească de foc copilul, se zice : « Fuţ că-i bíja » (I). « Fuţ că-i bíj » (IV).

Copilul din flori e numit « cópil. Dzişe că-i dîn căpătat ; n-are tată.

Cîn să duse îm pădure la vînat apu are să zгодzască, că iel îi cópil » (IV).

La nuntă. Și în Almăj, ca în alte regiuni românești, duminica și în zi de sărbătoare flăcăii și fetele merg « la zoc ». Jocurile sunt : « ardzi-liana, hoara, briu, dă doi » (I) ; pe urmă « mădzărica, troapa » (IV).

« Cînd înșepe zocu, atuns fisoru-ș kiamă cîc-o fată. Îi fași dîn dzežit.

[Dansează fetele și dela 10 ani.] O bătut toba să nu joașe pînă trec dă patrusprășe an. Trisprășe an are fata și are copil mic » (I).

Un alt prilej de întîlnire pentru tineret sunt clăcile. Iată cum se face o « clacă. Împart căire prin sat, la care vrișe să ia, și le toarșe muierili alia la casa lor. Ș-atunșă număsc, într'o sară (gazda care o dat caiere) cîn[d] să vină. Atunșă fașe mîncare bună ; mănîncă fișcili, muierili. După ș-o mîncat, atunșă să bagă fisoru » (IV). Aici se glumește, se cântă, se povestesc snoave, iar tineretul își petrece cu diferite jocuri dintre care e preferat « d-a năroiu » (text 169).

Fetele se căsătoresc la 17—20 de ani, iar flăcăii, la 20. E însă foarte frecvent cazul ca fete dela 15 ani și flăcăi dela 17 ani să trăiască în concubinaj. Pe urmă, cînd au ajuns la vârsta legală, fac nunta, dacă nu s'au despărțit pînă atunci.

În general concubinajul e foarte obicinuit în Almăj. Una dintre cauzele principale pentru care tinerii omit să se cunune e că nunta e foarte costisitoare. Săracii trăiesc deci necununați. Întrebînd o păreche de concubini de ce nu fac o simplă căsătorie civilă și religioasă fără nicio cheltuială, mi-au răspuns că așa ceva nu se poate fără nuntă. Iar tot ceremonialul nunții, mîncarea, băutura, darurile, etc. costă o sumedenie de parale. Preferă deci să rămână necununați.

Astfel informatoarea Icoana Măcei din Rudăria e necununată din cauza sărăciei.

« Cîn m-am măritat io, io n-am făcut nuntă. M-am dus într-o sară. Și cînd m-am dus la băiat, acoló, atuns, o-nșiput să cînci nămurili mișli :

Mi-z băga[t] zîniri-n casă
Și nu mi-s slugă, nîs gazdă.
Că sluga are simbrie,
Ieu mi-s rudă la coșie.

Coșia ii la scuçală,
Ruda rămîni afară.
Coșia-i băgată-n șofru,
Ruda-i mînată la lucru »¹⁾.

Aceasta a fost toată ceremonia de nuntă.

De obicei părinții hotărăsc dacă o căsătorie se poate face sau nu. Starea materială a viitorilor soți are mai mare importanță pentru legarea

¹⁾ Nu înțeleg, și nici informatoarea nu știe motivul, de ce s'a cântat acest cântec potrivit cazului cînd flăcăul merge la casa fetei și intră deci ginere în casă.

unei căsătorii, decât simpatia dintre tineri. Totuși se iau și bogat cu săracă și invers. Firește, părinții se cam opun.

Doina ce urmează e o dovadă că există și căsătorii din dragoste în Almăj.

Biște plase fată săracă, Săracă-i mîndra, săracă,
Că cu mîinili să-mbracă. Numa uoki iei să-m placă » (IV).

La Bozovici se pare că aceste cazuri sunt și mai rare. « Fișor bogat și ie iar îi bogată. Aia nu să-ntîmplă să ia săracă » (I).

Peșitul se face așa : « Cînd iei să înțăleg, ai cîheri, mîna pră mumă-sa, fișoru, că să-ntrăbi părinți fięi : vrę să dze fata după copilu lor. Și atunsa spun, să vorbiesc iei, și li dă vorbă acuma că să-nvoiesc. Atunsa și vorbiesc zîua că cînd să-i dze bańi. Atuns s-adună namurili, a copilului, iau rãkie cu iei și să duc la părinți fięi ; ș-atunsa îs toț la mișă. Ș-atunsi-ntrabă ăl mai bătrîn. Dzișe :

— Am vińit aisa la dumńavoastră, că n-adusă un copoi, c-ar fi pierdut urma dz-o căprioară și criędzim că ais ar fi.

Atunsa gazda să duși și aduși o fată dzi vr-o opt pan la dzăși an, kićitã cu o cununã dzi foiofie ș-o aratã. Spuńe :

— Poace aia vo fi.

Oamińi dzic :

— Sã trãiascã, să vinã rîndu și iei. Dar noauã n-ar trãbui alta mãi mari.

Atunș, cînd o vãd pr-aia, spuńe :

— După asta-mblãm noi.

Îl trãmiet pr-ãl cînãr s-o caući și iel vińi cu ia dzi mîna. Atunș toț să rîd și spun :

— Asta-i, asta-i.

Atunsa vińi cu un tãier, pus um mãsai frumos prã iel. Ș-atunș mięzi și sãrutã mîna nașului. Ș-atunsa nașu îi puńi nișci bań prã taiet. Atunș sãrutã mîna la socru. Iar îi puńi bań. Ș-atunsa ia în roatã la toț dzi la masã. Ș-atunș și afarã, prîn casã, la muieri li sãrutã mîna și capãtã bań. După aia aduși bańi și-i numãrã nașu. Atunsa spuńi nașu că să trãiascã, că s-o-nceasat atita sumã dzi bań. Și după aia atunș iei bieu rãkie și să pitrec.

Asta-i peșitu.

Și după asta să vorbesc cîn să facã nunta » (VIII).

La Bozovici, « dacã s-o aflat fata cu fișoru, atunș mîna fișoru prã tatã-so îm pieșit. Și să vorbieșci cu părinți fięi še parce dã la fatã că vrę s-o ia după copilu lor. Altu-i dã pãmînt, altu-i dã bań » (I).

La Șopotul-Nou « să dușe-ntrabã [flãcăul] că i-o dã și-ntrabã citã

parce-i dă. Ş-atunş mîná pră tată-so şi pră numă-sa cu răkie şi mai astrînze vro doi-trii. Atunşa ia şi naş, ca să şcie naşu cum să grijască. Apă atunş să duşe cu plosca cu răkie şi dă fięci năince. Fata dă lu tată-so. Ş-atunş să vorbăsc cum fac nunta şi cînd fac. Să vorbăsc că s-aducă muzí'sili [fanfară], o trósili [viori, ţigani] » (IV).

Logodna se numeşte «dar». «Íi dă daru după ploscă [v. mai sus]; íi dă o cîrpă măriaţă care să cunună cu ia şi bań. Íi dă daru, şică. Atunş să vorbăsc cîn să facă nunta. Dumińica faşe fata şi luńa, fişoru » (IV).

La Rudăria «s-o dus tata băiatului s-o logodzască simbătă sara. O luvat níşci lumiń tata băiatului şi s-o dus la fată şi tata fięci o pus şina. Ş-atunş fata, i-o dat socri lumińili-n mîná; pană iei o şinat, ia o ţinut lumińili aprinsă la şăli » (VI).

La Bozovici «după pieţit, la uob dzile fag daru. O dăruie fata. S-astrîng oamiń mulţ şi dau bań fięci. Le dă dă prînz, dîla zupă pîn la friptură şi băutură. Atunş hotărăsc cîn să fie nunta » (I).

După logodnă, «atunz, joi, năince dă nuntă, să duşe cu pîna la naş, cu şinsta naşului, pintru a cununa dumińică. Asta duşe mama copilului la naş. Tuot aşa, iar mama copilului, duşe simbătă sara pîne, iar, la fată. Dîm pîna aia fata să nu mînşi, numa fata o rupe ş-o dă la áialaţ dă pr-aşi care să află » (I).

Înainte de cununie, «fata sara să culcă pră masă. Şi dzimińaţa cîn să scoală dă noapce, să duşe la rîu după apă. Ş-atunş să-mbracă. Vińe nunta dîla fişor şi să duc la bisărică.

Fata cîn să-mbracă íş puńi în sîn o ogrindzauă, bań, miere dă stup mort. Cu mişeria aia poace să-ş farmise bărbatu. [Oglinda şi banii íi ia] să facă copii frumoş şi bănoş » (I).

Tot înainte de cununie, la Borlovenii-Vechi, «cîn să hotărăsc să facă nunta, atunşa fişoru caută simbătă sara nuntaşi dzin íamuri dz-a lui: veri, prięciń. Unu-i stăgari¹⁾, cari-i mai íam cu iel. Şi dzin íamuri, iar, unu-i cumna[t] dzi mîná. Alúia íi dzic şi stîrsălă. Ála ari aşa o plăńcică, o ia aşa la grumaz²⁾. Mierg dumińică dzimińaţa la fişor acas şi după aia pliacă cu iei şi cu naşu la fată acas. Fata şadzi la uşă cu íamurili; ari um bosíioc în mîná şi o vadră dzi apă. Ia cu bosíiocu apă şi-i stropieşci şi iei, cari trec ínluntru cíci unu, lapadă bań în vadră. Ál cínăr măi pră urmă mięzi; şi ia să sloboadzi să prindă dzi iel. Şi iel să pázăci, prîntră oamiń, să nu-l prindă că zîşi dzin vorba alór bătriń c-atunş cíť trăiesc iei tot iel să trazi după ia (dăcă-l trazi ia). Dac-o miers ínluntru, dzíloc pliacă la bisărică.

Simbătă sara a cínără íş grijăşci toáci ţoalili, pintru ca să să-mbraşi

¹⁾ «Au şi stag cu trii colorí» (I).

²⁾ En bandoulière.

duminică la cununie. Amînat, cînd o gîtat, să culcă cîta pră masă» (VIII).

«*La cununii* ia pliacă cu cumnatu dîi mîna. O ia dîi mîna și mierg cu nuntaș cu toț, cu nașu, tot doi cu doi și mîzica li cîntă dîi năpoi.

Îș puîi nișci galbiî im păpuc ; sică să fie norocoasă.

Cînd ocoliești la cununie, să calcă pră pișor și să zmîcôn așa dîi mîna unu pră altu, caută să să sêluie că cari să-l calsi mai intîi, o să-l tragă mai intîi, că după ala să traži ôrsi fiel dîi-nțălieșiri întri iei» (VIII).

La Șopotul-Nou «duminică fașe fișoru fruscucu nașului cu nuntaș, cu stăgari, cumna[t] dă mîna. Cumnatu dă mîna are o taută așa, ca să să cunoască. Fata îș ia iar nuntășîță la stăgari, la cumna[t] dă mîna ; puîe cîc-o nuntășîță.

Atunsa să duc la bisărică. Fata mierze cu un nam a iei și cu a doilia naș. Îi calcă-n urmă un nam a iei, să nu-i ia sîhiva urma. O ia un dușmân a iei, fașe rău cu vrăjitorii.

Și fișoru mierze cu nașu al dîintiî. Atunsă să cunună. Ia vriș să-l calșe, numa iel nu sufără. Dacă-l calcă, atunsa să dă iel după ia. Și dacă nu-l calcă, atunsă ia să dă după iel.

Ia ogrindzaua ș-om bosîioc în sîn, ca să facă copii frumoș și drăgăstoș» (IV).

La cununie mireasa are în cap «șlăier». E obiceiul nou. Mai de mult era cu capul gol «cu cîcuri pră șăle», adecă cozi pe spate, «iar văduvili iera legațe cu cîrpa năpoi făcuțe cu dirloz. Ș-or pus sfântis pră dirloz. Acuma iară-i cu șlăier [și văduva]» (I).

«Cînd viîe dila bisărică numără cășili, cîș an vriș să nu facă [copii]» (IV).

«*După cununie* ies afar-amîndoi dîi mîna. Z'ocă acolô năinca bisăriși ș-atuns pliacă la fat-acas ș-acolô mierg la masă. Acolo prînd toț cu nașu cu nuntași toț. După ș-o prîndzît, atuns ies afară la zoc. Cînd înșepi a-nsăra, mierg la masă iar, a cînără și cu ăl cînăr și cu nașu» (VIII).

După cununie «puîe prîndzu fata și prînd. Mai zoacă cîta pînă să dogată prîndzu.

Cînd vin dila bisărică uriazdă nuntași. Ș-atuns îi sprijoaîe cu răkie. Le ieșă năinca părinți fięi» (IV).

Și la Bozovici «prîndzu să fași la fată. După prîndz, după șe prîndze, ieșă zocu afară pînă-nsară. Cînd o-nsărat, vin namurili cu sînstă la fată. Un strîgător dă sînstă strîgă sînta. [Zice :]

— Iar aveț a mulțami, kinéz dila masă, cu șe s-arată și cutare, cum îl vo kema, c-o sînstă frumoasă cum biîe vedzeț dumînavcastră.

— Mare mulțam și bôbdaprost» (I).

La fel și la Borlovenii-Vechi, «seara vin namurili cu sînta. Ieșă unu

dzin nămurili găjdzî, cari arată sînta. O puîi pr-o sînie. Acoló puîi piñli, puîi um pursel fript o găin fripci, brîndză, ouă, pîrjîturi, răkie, lumiî aprinsă și li pridă la ăl s-arată sînta. N'amuri-n scurt a fieci dau cîrpi orî traștă orî straî, brășiri. Toaci li kičesc acoló ș-atuns ăl și strigă sînta mișzi năinca mișsi la nașu și la a cînără și ăl cînăr ș-atuns ăla dziși :

— Bună vremea, nașuli. Cu si s-arată un năm a găjdzî, c-o sîntă mindră și frumoasă cum biîi vidzeț dumńavoastră.

Și ieștă cari sîntăsc și baî și li pridau aiéi cîiri. Buacili să proiau năpoi și țoalili si ari li kičesci pră masă dzinăinca iei. Cîn s-o gătat sînta, atunsa să puîi șina. Atunsa pliacă cu nunta-ntriagă» (VII).

Și la Șopotul-Nou «sara nămurili fieci vin cu sîntă : cîrpie, colas, mîncăruri dă toace, pursei fript. Puîe un năm dă strigă sînta : Cu se s-arată un năm a găjdzî (îl numieșce), c-o sîntă frumoasă, cum biîe vedzeț dumńavoastră.

— Mulțaaam, mulțaaam, bogdaproost» (IV).

La Șopotul-Nou, după ce « strigă sînta, atunsa zoacă și șad până dă cătră dzîuă. Ș-atuns zoacă pr-ă cînără șine dă mai mult.

Cumnatu dă mîna bače-n tăier cu baî : care dă mai mult întia oară, ș-ă dăuară, care dă mai mult ? Z'oacă pr-ă cînără. Să-ntrec s-o zoașe » (IV).

La Bozovici « după se să gată sînta vin dila fișor o mulțime dă oamiî, dă muieri și să pun sup feriastă și cîntă nașului cu góvie :

Frundză vierdze dă vioală,	Și la casa dă moșie.
Țucu-će dă govioară,	Frundză vierdze dă bujor,
Ia fă biîe și će scoală	Audzîț voi, cuscrilor,
Și će du la soacra ta,	Dășkidzét porcițali
C-aiș nu ie casa ta.	Să între cuscrițali,
Fi, miriasă, vieșălă,	Că-s cuscre cu budză moi
C-acum mierz la casa tă,	S-ar săruta cu voi.
La bărbat și la socrie	

Să cîntă, ca cum dă pră dzal, ca cîncicu dă pră dzal.

Atunsi góvia să scoală și pliacă. Cîn azunze la ușa oborului, mamă-sa o strigă dă trii uorî. Atuns mirili să-ntoarșe năpoi la soacră și rupi bumbu cu keptoaria la gușă. Atuns cînd mișzi acasă la fișor, o sprijoaîe soacra c-o piîe mare-m braț și-i liagă cu brășirili și-i traže-nnuntru pr-amîndoi, pră góvie cu mladoj'na. Le dă să bię cita răkie și să lingă sare dă pră pită. Atuns o așază pr-un scamn pră góvie și-i dă un copil mic în braț și góvia dă la copil un colac cu brășiri. Și cîn să scoală góvia dă jos, puîă mîna pră un cuî sau doauă, să nu facă doi, trii aî copii.

Atunș ține nunta pîn-la dзіuă. Mînezî prînzu-i la cumetri, la cumnatu dă mînă.

Cumnatu dă mînă : un frațe [al mirelui], un strin ; poartă grija că după zupă, după carna dîn zupă, după sarme strînze bań, că sică-s călători viiniț dîn dăparce și li s-o frînt roțli.

Atunș, dila cumetri, nunta mierze iar la fișor. Acoló atunș strînzi iară șinstă. După șinstă, atunș, vin dîrzari : aduc țoalili fiēci și daruri dă șinstit la nămurî. [Daruri făcute de fată : cămăși, ștergare, pe care le dăruiește mirelui și rudelor mirelui]. Lu fișor kimieșă, la soacră kimieșă, la suocru iar kimieșă, la naș iar kimieșă. Atunș la nămurili ălelalce le dă peșkire.

Atunș să puńe șina. După șină fac lăutași zocuri și glumi » (I).

La Rudăria mireasa o duce noaptea târziu.

« Cînd să duși dup-a cînără s-o kiemi dumińică noapca, cîntă la fi-riastă cuscrîli, vro tri-patru :

Bună sara, nașule.

Ia mînă-ț cătańile

Să džișkidă porțile,

Să rupă zăvoarale,

Să džișcuńi porțili,

C-acú vin cuscrîali,

Cuscrăli cu budză moi

Numai buńi pintru voi » (VII).

BCU Cluj / Central University Library Cluj

Ducerea miresei se face la Borlovenii-Vechi așă : « Cîm pliacă dži la părinți iei, strîgă mamă-sa ; Leno o Măriooo, cum o kiamă, că sică să cauce năpoi, că să nu-i zăuici.

Mierg la fișor acasă. Acoló mai zoacă vr-un zoc o doauă ș-atunșa fac vorbă că s-o furi. Ș-atunș džiși că : Cum fură lupu mielu ? Atunș iel o prîndzi dži mînă džin mulțimia aia și fuzi cu ia-ntr-altă sobă și iei și rămîn acoló, să culcă » (VIII) ¹⁾.

La Șopotul-Nou duc mireasa în zori. « Atunșa pliacă la fișor dă cătră dзіuă. Uriadză íu, íu ííiu, hu, hu, huuu. Cînd o plecat, o strîgă părinți : Ano, Ano. Atunș, fișoru, bărbatu iei, să-ntoarsé năpoi și rupe keptoaria lu soacră-sa » (IV).

Mai demult, la Borlovenii-Vechi, mireasa nu petrecea întia noapte cu mirele. « Năinci o luvat-o cumnatu dži mînă și o dus-o la iel acas și n-o mers pan luń dżimińața la nașu și la-l cînăr » (VIII).

A doua zi după nuntă, « luń dżimińața pră ia o-mbracă ș-o fac ca pră fămei. Ș-atunș mierg la rîu să să spieli cu nuntași și cu nașu și cu muzi'că. Acoló iau o vadră cu apă ș-o pun zos, iau cu căucu apă ș-atunș iel țini mîńili că să-i toarni ia apă și tot dżisparci mîńili că să n-azungă

¹⁾ Și la Rudăria se zice «cătr-al cînăr. O șei cum fură lupu oaia ? Atunș iel m-o prins dži mînă și s-o dus. Atunș iei o tot alt : iii tút » (VI).

apă. După aia iar iel toarnă la ia și dau să să-nșéluie că s-azungă pră mină apă, că, dzîși, c-așa să prind dacă ar fi curvari. Atuns acolo mai zoacă cîta ș-atuns mierg la prîndz la cumnatu dîi mină. Și după s-o prîndzît, ia să duși cu ăl cînăr dîi loc la ăl cînăr acas, c-așcaptă să-i vină dîrzari cu țoalili, cu pat, cu ormán, cu scaunî 1). Dîrzari kiocesc. Ș-atuns vin și nuntași dîi la cumnatu dîi mină cu muzicantî ș-atunsa dă țoalili toaci-nluntru acolo și după aia ies toț și fac zoc afară pană sara. Sara mierg cu toț la-l cînăr înluntru și li puîi șina. Cînd o gătat cu șina, pliacă nuntași cu ăi cînîri și pitriec pră nașu pan acasă » (VIII).

Și la Șopotul-Nou se spală lumea nunta la râu. Vine multă lume din sat să privească.

— «Haidăț să vedzem că să spală a cînără. A cînără cu al cînăr ia un vas, unu d-o parce, unu dă alta, îl duc și împlu și dă cu cracu-l varsă și iar îl împlu și iar dă cu cracu-l varsă.

Al cînăr cu a cînăra dușe vasu cu apă acas. Găcez-dîn ia » (IV).

«La fișor, [a doua zi de nuntă], pun fruscucu, mai odzînesc, pun prîndzu și sara iar vin namurili fișorului cu șinstă. Numa la fișor nu dușe cîrpe, numa șinstă : pită, mîncare, răkie, še-gódze trăbui ; cu cotărițli duc. Și vin atunsa namurili fięci. Aduc țoalili fięci. Aia să număsc dîrdzari. Atuns șină, zoacă pr-a cînără, strîgă șinstă » (IV).

«Mînedzi, [marți după nuntă], șinstășce nașu cu mîncare, cu băutură. [Îi duce] trașta plină dă mîncare. Și-i dă un rînd dă kimieș » (IV).

Deasemenea și la Borlovenii-Vechi «marța fișoru profași șinstă nașului : mîncari și băutură. Atunsa kiamă pră nașu la șinstă și pră urmă îi duși nașului nișci cotariț cu șinstă : colaș, pursei fripț. Îi dă ș-o kimieșă nașului, a cînără » (VIII).

Și la Bozovici, « după asta, marț la prîndz, să dușe mireasa și cu mirili iar cu șinstă la naș. Îi dușe doauă cotariț cu mîncare, o litră dă răkie ș-una dă vin ș-un porc d-un an » (I).

«La uob dzile după nuntă, iar la casa fięci, să fac ouăli cloșice. Fașe um prîndz cu cînîri și cu cumnatu dă mină și cu socri fięci. An gătat nunta acu » (I).

În tot timpul nunții « nașu porînșeșce la lăutaș, că iel o plăcît muzi'ca » (I).

Pentru gătit își tocmesc o bucătăresă. « Îș plăcesc o muiere : socășiță » (I).

La moarte și înmormântare. Când bolnavul e în agonie, « fașem o crușe dă lumină dă șară și puîem un leu la crușe ; o puîe în mină la mort. Puîe lumnî, trii o șîns, [muribundului în mână] » (IV). Lumânările

1) Informatorul, dându-și seama că aceasta nu e forma adevărată dialectală, se corectează îndată : «scamî».

sunt «şins sau tri ori că şapce; să nu fie cu ortác. Ále şins lumiń vińe-nvǎluite-n cǐrpǎ sau ĩntr-un peşkir » (I).

«Sǎ nu sǎ facǎ moroń, ĩi puńe cĭta molidvǎ ĩn gurǎ şĭ ĩntrǎ pişoare puńem un rug, um mǎşaş ».

«Noapca-l pǎzǎsc. Sǎ zoacǎ, fac comiédzii, mǎcǎr cǎ-i mort » (IV), (text 170).

«Mĭńe, cĭnd pliacǎ cu iel la mormińţ, atunsi-l petrişe pǎn n-a pleca» (IV). «Kiemǎm muierĭ, opt or dzǎşe, la pitricut; sǎ pitreşem zorili» (I), (textele 82—85). «Tot ĩn ziua dĭla urmǎ, dupǎ şe trec doaospreşe, vin muierili cu colacu dĭla mortu s-o murit nǎńca lui. Atunsa la trii şasuri traşe vestirea [trag clopotele] şĭ vińe lumea la mormĭntare.

Atunş plecǎn cu iel la groapǎ. Prǎ drum ĩi faşe şin[ş]-şasa odzĭń; şĭ la morţǎrie cĭnd azunţem, pĭńǎ n-aşadzǎ mortu-n groapǎ. Sǎ bag[ǎ] o muĭere-n groapǎ şĭ-i mǎturǎ groapa cu oprĕgu. Atunsa-l astrucǎ oamĭńi cu pǎmĭnt. Atunsa-nĭńze colaşi, puńe colaşi acoló prǎ mǎsai. ĩntĭń dǎ la oamĭńi care o fǎcu[t] groapa. Ái şe mai rǎmĭn, colaş, ĩi imparce la copii. Atunş vin toţ dĭla groapǎ acasǎ, ĩnamurili, la pomanǎ » (I).

Mortul e dus pe «roabǎ. Oamĭńi ai s-o fǎcut groapa, le toarnǎ apǎ-m mĭń şĭ sǎ spalǎ isprǎ mort dupǎ şe-i gata. Dau prǎstǎ mormĭnt şapce colǎ la copii o la oamĭńi aia care-o fǎcut groapa.

Dǎcǎ-i cĭńǎr, scot stagurili şĭ rǎpizili şĭ pun cĭrpe la toţ, şĭ la al şe duşe cruşa, la cĭntǎreţ, la popǎ, la dascǎl» (IV).

De acasǎ pǎńǎ la cimitir («morţǎrie») femeile «sǎ cĭntǎ» (textele 86-88).

Pentru ca o rudǎ apropiatǎ sǎ-l uite pe cel mort se face aşa : «Dǎcǎ sǎ zǎuitǎ mǎcǎr-şĭńe cu o-mbucǎturǎ-m mĭńǎ, atunş o pĭndzeşce şĭ-i dǎ ǎluia care nu-l zǎuitǎ [pe cel mort]» (IV).

Pentru ca sǎ nu se facǎ mortul moroiu «am audzĭt cǎ oprǎvişce, numa nu şcĭu cum fac» (IV). (Vezi textele 113—114, 117—118).

ĭn cazul cĭnd din doi fraţi, nǎscuţi ĩn aceeaşi zi a sǎptǎmĭńii, unul moare, e neapǎratǎ nevoie «sǎ muşascǎ». Mucitul se face şĭ cĭnd tatǎl şĭ fiul sunt «dzĭlǎcĭş» şĭ unul din ei moare (text. 118).

«Dǎcǎ-s dzĭlǎcĭş doi fraţ. Unu o murit, unu o rǎmas. Atunsa mǎsurǎ doauǎ aţa pr-ǎl viu : una o puńe la al mort şĭ una o Ńĭńe la al viu. Cautǎ un copĭl strin şĭ-l aduşe. Aia dzĭşe cǎ muşeşce cu iel. Ala sǎ-i fie fracĕ, al strin, nu al mort. Dzĭşe dǎ trii ori : — Sǎ-ţ fie fracĕ ǎsta, dar nu ǎl mort. Şĭ-l traşe cǎtrǎ iel aşǎ, dǎ prǎstǎ umerĭ, ǎl strin prǎ fracĭli ǎlui mort. Numa-l traşe [cu aţa]. Dar o muĭere dzĭşe : — Fradz dǎ cruşe.

Sǎ becejǎşce şĭ dzǎşe atĭta cu ǎńi. Nu-i bun dǎcǎ nu muşeşce» (IV).

Mucitul se face şĭ mai tǎrziu dupǎ ĩnmormĭntare, dacǎ zilaticul rǎmas se ĩmbolnǎveşte :

«Sǎ duşe la mormĭnt şĭ iar ĩl traşe al strin prǎ fracĭ-so prǎstǎ mormĭnt şĭ dzĭşe : — ǎsta sǎ-ţ fie fracĕ şĭ nu al mort. [Ia] un fir dĭn salcǎ

ca um bît, îl sparze și cu aia-l traže și cu lanțu dila coș. Salca o lapădă pră apă. Și fașe trii turț, ca palma, o țiră dă turciță miș ; le frize cîta-n foc ș-acoló, la morminț, le frînze, le lapădă» (IV).

»Slobód apă dži pomană, la noauă dzili după s-o murit, și la șasă săptămîn și la zumătaçi dži an și la anu. La noaua [sic] dzili faș-un capșel (un colac mai mari cu cruși), ș-o priscură ș-on aranzil ș-o limbă și trii patru colaș dz-ei slóbodz ; și doauă bîci dzintr-o salcă, mai mult dži alun ; și să puñi o kită dži florî ș-o lumină ș-on lieu în capu bîtului. Ș-atunsa-l puñi-n maržina rîului și-nćinzi colași ș-aprindzi luminili și dă dži pomană să fie lu cutari cui ii mort.

Ș-atunsa împli vadra dži apă și puñi um piēcic în rîu și puñi un lieu pră piēcic. Ș-atunș sloboadzi apă dzin cantă pră piēcic și dzîsi : Să fie apa slobozoară lu cutari. Tunsa ia piēcicu și-l zvîrli pră apă și ia o muieri sau um băiat um bît și-l prindzi dži pră apă piēcicu cu bîtu dži tri orî. Ș-atunși-l dă dži pomană bîtu și piēcicu ș-on colac» (IV).

După cel mort se poartă doliu un an și mai mult : «jălim». Dacă a murit o fată mare, mama ei ține doliu și șase ani. Iglica Bufta din Bozovici a jelit treisprezece ani după frașii ei morți în războiu. Pentru doliu se poartă «tot negru, numa kimișa-i albă ; cîrpă năgră, cotrință, opriég». [Bărbatul] puñe pānclică năgră la pālărie. Cît îi mortu pră masă, cu capu gol umblă» Central University Library Cluj

«La șasă stămîni-i puñe pomană. La șasă lun iară. Îi dă țoale dă poman-atunș. Îi fașe părăstás la bisărică. Atunș la anu iară-i fașe pomană.»

«Dacă-i fată mare sau zune, să dușe-ntr-o sărbătoare cu lăutari la mormînt. D-acoló să duc, dila morțarie, la locu numit un-să fașe zoc și fașe zoc și hoară mare ș-o dă dă pomană mortului cu lumnî aprinsă și cu florî. Plăceșce múzica. Lăutași [zic] : Să fie lu Ana, lu Pătru, dă pomană» (I).

O rudă a mortului «în toată zîua, dă cîn moare mortu, să dușe și dzîmiñața și sara la morțarie cu jăghiu și cu tāmîne ¹⁾ ; și tāmîne țot natu, cîd vrę. Dumiñica puñe și lumnî pră mormînt și-n sărbători mari. Alt'ili adúc și lăutaș. Cîntă cîncișe dă jale și dă zocuri» (I).

¹⁾ V. planșa II, 2. Iglica Bufta din Bozovici face drumul acesta la cimitir, în fiecare dimineață și seară, de 30 de ani.

TEXTE

La observațiile privitoare la grafie date în capitolul despre graiu (p. 36-39), adăugăm următoarele :

č corespunde, în limba literară, unui *t* urmat de *e, i* : bičag (be-teag).

dž corespunde unui *d* urmat de *e, i* : džal (deal).

š corespunde lui *ce, ci* : šerī (cer).

ž corespunde lui *ge, gi* : žană (geană).

ň corespunde lui *n* urmat de *e, i* : ňauă (neauă, nea).

t', d' sunt *t, d* palatali, când sunt urmași de *e, i* : bot'izat (botezat), d'i (de).

Majusculele corespunzătoare au forma *C', S', Z', N', T', D'*.

dz corespunde lui *z* din limba literară : džic (zic), sau unui *ț* devenit sonor : să-dz vin (să-ți vin);

i este acel *i* final foarte redus din toate graiurile românești : lupi (lupi), corbi (corbi). Un *i* final în grafia întrebuințată aici are valoarea unui *i* plenison silabic și corespunde lui *ii* sau lui *e* finali din grafia oficială : lupi (lupii), viędzi (vede).

ę este *e* accentuat deschis din Banat și Ardeal : vręme.

ie, ie, ia, uo, iă sunt diftongi în care *i, u*, și *i* au valoare de semi-vocale : vriei, viędzi, muięria, tuor, riău (vrei, vede, muierea, tor, rău).

După *l* semi-vocala *i* indică adeseori palatalizarea lui *l*, astfel în manuscris avem « val'a » iar aici « valia ».

Accentul l-am notat numai la provincialisme necunoscute aiurea și la cuvinte care în diferitele graiuri românești n'au o accentuare unitară : guzmánu, acoló, bolnáv.

Apostroful nu-l întrebuințez de loc ; ar putea fi confundat cu semnul palatalizării așa de des întrebuințat în aceste texte. Cuvintele care, în urma unei eliziuni, formează un grup fonetic le-am reunit printr'o liniuță : păn-acas (până acasă), puń-acoló (pune acolo).

B A L A D E

1

O fuost níscarí uoş d-ăi bătrîn şî Lăzărică o fost unu dîntră iei. Şi aă'la o trăit biini cu dila noi, c-un moş Pătru Bulibaşa. Şi iel Bulibaşa ăla ş-o skimbat corniţali dă prau cu Lăzărică, ca să fie-ncredzut. Şi aşa pră Lăzărică ăla l-o prinz domni ai mari. Şi o aflat corniţu lu Bulibaşa Pătru domni ai mari, c-o fost scris pră corniţ. Şi pră urmă Bulibaşa s-o cémut că-l prindze şî pră iel. Şi pră urmă iel s-o otrăvit. O sărit cu calu prăstă poartă. Şi s-o otrăvit ş-o murit. Atunsa iei aşa o cîntînd cîn s-o ospătînd dă s-o-mpreunînd, că sică :

Bulibaşa uoşu,
Da še ieş-tu roşu ?

Io bieu vin roşu,
Că d-aia mi-s roşu.

Bănia — Ana Oşu, 67.

2

Acoló la iirúga aia ¹⁾ zîua o zîdzînd şî noapca o căzînd. Şi atunş visază máoru al mai mari, pǎlru Mǎnulia, visază iel că atunsa vo sta zîdu că, cari muieri (muieria máorilor, că iei o fost mai mult máorí), că, cari vo vini măi intîn cu prîndzu, aia s-o zîdzăscă-n zîd. Ş-atunsa zîdu vo sta. Ş-atunsa iel spuini la maori aialálţ ş-o visat. Ş-atunsa iei o pus zúrámînt că să nu spună la muieri.

Şi iei o spus la muieri, ailalţ maorí ; o trecut prăstă zúrámînt, viedz, o spus că să vină cu prîndzu amînat că, cari muieri vini-ntîn, pr-aia o zîdzăşci-n zîd, ş-atunsa zîdu vo sta. Şi Mǎnulia, iel, n-o spus la muieria lui ; iel s-o fînut dîi zúrámînt. Şi muieria lui o plicat cu prînzu şî o căzut şî l-o vǎrsat şî s-o dus nǎpoi în sat iară, ş-o profăcut dîi prînz şî iar o proplicat şî o azuns cu prînzu la Mǎnulia, acoló, la bărbat. Ş-atunsa iel o luvat-o ş-o pus-o-n zîd ş-o zîdzît-o. Ia o fost cu copil mic la piept. Ş-atunsa zîdu o stătut, n-o mai căzut. Ş-atunsa ia :

— Mǎnulio, Mǎnulio, nu ű-o fi űie păcat, isică, cînd m-ai luvat şî m-ai zîdzît, să rămînă copil mic.

A'pu Dumnizău măi şcie asía ²⁾. Dzin ai bătrîn am auzît-o şî ieu.

Rudăria — Pătru Didraga, 72.

¹⁾ Vezi text 71.

²⁾ Subiectul confundă Mǎnăstirea Argeşului cu balada lui Iorgovan. Pretinde că atunci a zis Iorgovan „înşată, S'erno-nşată”. Cerna s'a liniştit la locul numit „Piatra lu Iorgovan”.

3

MÎNĂSTÎRIA ARDZ'EȘ

Mănoli, Mieșcîru Mănoli, iiriá mái invățat dži cît ai doi, ortasi lui. Iei iiriâu trii ortas. Și s-o apucat să fac-o mînăstîri și să spuná mînăstîria A'rdzeș. Și cît dziua zîdzau, noapca să sudumiá. Ș-o lucrat vro doauă săptămîin. La doauă săptămîin o visat, Mănoli, Mieșterul ¹⁾ Mănoli :

În zădar cí kinueșc,
Ca să mai zîdžeșc.
Num-așa vo sta
Zîdzitura ta,
Dacă mîni vini ²⁾
Fieșe muieri

Mai intîn dži dzimiñață,
Aia luvaț,
În zîd s-o băgaț.
Zidu-atunús vo sta
Și nu vo mai pica.

Atunsa iel o spus la ortas še noapca o visat. Pră iei i-o zurat să nu spună la muieri cari vo vini mái năinci :

Aia o fi zîdzită,
În zîd plămădzită.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

Ai doi mieșceri la muieri-i spuía :

Să găci prîndzu amînat,
Să spună că tîrdzîu s-o sculat.

Și Mănoli să ruga :

Să dže Dumhizău o ploai mari,
Să nu-i vină nívastá-ri.
Dumhizău il asculta,
Ploaii cu spumi ii da,
N'ivasta tot ii viña.
Mănoli cînd o vidza,
Cătră muieri dzîșa :
— Hai, muieri, să prîndzîm,
Apoi pr-umá [sic] să zîdzîm.
Sus pră crist să suia,
În zîd m-o puña

Și cătră ia dzîșa :
— Stái, draga mia,
Num-oi însirca,
Ca să plămădzesc,
Zidu să-l zîdzesc.
Pietri tot puña,
Pan o năroia
Pan la briușor,
Pan la țîțșoare.
N'ivasta strîga :
— Ooo, Manoli, Mieșteru Manoli,

¹⁾ E o pronunțare literară în loc de dialectalul *mieșcîru*.

²⁾ Pronunțare literară în loc de *vini*.

Zîdu rău mă strînzi,	Pră cíne é-oi scoáa ;
Viiáa sa stînzi.	Zîdu să nu cadă,
— Ooo, nu éi cíemi, dragă bălioară,	Mărioară dragă.
Că io num-oi încerca	În zîd o donkiiá.
Zîdu l-oi zîdza	Sara viña.
Şi cînd oi dogăta,	

Mănoli udza cu un copilaş iel cu iel acasă. Dziminiáa sa scoală, dži lucru s-apuca, Mînăstiria Ardzieşului la doauă săptămîn o găta,

O astruca,	Cristurili li strica,
Cu mieşceri pră ia.	Iei pră mînăstiri udza.
La-mpărat striga.	Ş-o do astrucară.

Atunsa iei, ai doi mieşceri îş făcură nişci á'ripi dži şîndzilă, ca să sară dži pră ia.

Cum săriră	Z'os cînd im cãdza,
Şi muriră.	Ţîntînă să făsa.
Mieşceru Mănole,	Lumia apă bia
Iel cînd im săria,	Şi mi să găta.

Mănoli dži şudă c-o spus áialálţ la muieri (că iel i-o zúrat ca să nu spună la muieri că cari vo pica să vină mai năinci, aia o zîdžeşci, ş-ai doi o spus) şi iel dži şudă c-o spus, atunsa s-o rugat dži-mpărat, ca să strîsi cristurili şi iei să udzască sus pră mînăstiri că cîn sări zos să moară şi iei. Că cum o udzit iel dži muieri, aşa să udzască şi muierili lor dži bărbaţ. Iel asta spuña dži pră mînăstiri la popor.

[Pretinde că a auzit-o de la tatăl ei. Iar acesta a auzit-o] cri-că dži la ai bătrîn.

S'ică ş-acú ieştă mînăstiria Ardzeş acolo.

Rudăria — Icoana Măcei, 25.

4

LINĂ RUJĂLINĂ

Lină Rujălină,
Floari mîndră dzin grădzină,
Ia plînza
Şi foc stînza.
Mama sa o-ntrăba :
— S'e-i tu, Lină Rujălină,

Floari mîndră dzin grădzină,
S'e tot plînz
Şi foc tot stînz ?
— Dăr cum io să nu mă plîng,
Şi io, mamă, foc să stîng ?
Căutai cătră răsărit
Şi vãdzînd Turşi viînid
Cu săbili săbiind,
Cu puşkili puşcăind

Dzim pişoari trupăind.
 Mamă-sa cînd audza,
 Cătră Lina îm dzîsa :
 — Taş tu, Lină Rujălină,
 Că mama cí vo luva
 Dži Turş mi é-oi pitula
 Şi é-oi puîi în grădzină
 Supt o tufă dži gherghină
 Cu on fir dži tămîiţă
 Să-mpliceşé la cunuîiţă.
 Mamă-sa o îngrupa
 Şi în casă să băga.
 Turşi pră uşă tunară
 Pr-a bătrînă o-ntrăbară :
 — Soacră, socrîşoara mia,
 Undzi m-i nívasta mia ?
 La Turş ia li spuîa :
 Lină Rujălină,
 Floari mîndră dzîn grădzină,
 Ia o murit.
 Turşi s-o-ntristat.
 Ş-on Turc mai bătrîn
 Cu barba dži păr păgîn :
 — Soacră, socrîşoara mia,
 Lină Rujălină,
 Floari mîndră dzîn grădzină,
 I supt o tufă dži gherghină,
 Cu on fir dži tămîiţă
 Împliceşé cunuîiţă.
 Turşi-n grădzină tunară
 Şi pră Lina m-o aflară.
 — Dăr tu, Lină Rujălină,
 Floari mîndră dzîn grădzină,

S'i é-ai pus aişa în grădzină
 Supt o tufă dži gherghină
 Cu un fir dži tămîiţă
 Să-mpliceşé la cunuîiţă ?
 O luvară, o ligară
 Ca să triacă Dunăria,
 Să triacă podu cu ia.
 Atunş Lină Rujălină,
 Floari mîndră dzîn grădzină,
 Dži un Turcuţ să ruga :
 — «Măi, Turcuţul, dumnata,
 Lasă-m mîna dzîn stîngă
 Să-m tocmesec cunuîiţă !
 Măi, Turcuţul, dumnata,
 Lasă-m mîna dzîn dreaptă
 Să-m şuşesc înêlîli,
 Că m-o tăiat dzeziçîli.
 Turcuţu cînd audza,
 Mîna dzîn driapt-o lăsa
 Să şuşască înêlîli,
 Să nu-i taii dzeziçîli.
 Şi pră pod îm azunza
 Şi Lină Rujălină,
 Floari mîndră dzîn grădzină
 Îm dzîsa :
 — Mai biîi rana pieşçilor
 Şi smoala pietrilor
 Dzicît muiéria Turşilor.
 Atunş săria-n Dunări.
 Şi doi Turş săria după ia
 Şi mi să níca
 Şi nu măi îişá.

Rudăria — Icoana Măcei, 25.

5

VIDA

A'pu aşa-m audzit povasta, dăc-o fi fost, că s-ar fi dus omu cu muierea, domnu cu doamna, c-aşa i-o dzis. O plicat la gostiie, la socrie. Pră iel l-o kiemat Ienăşâl şi pră ia o kiemat-o Vida. Şi mergînd prăstă codru, dzîşe Ienăşâl cătră Vida :

— Hai, tu Vido, doamna mia, cîntă un cîncîsel, să ni pitrișim codru cu iel.

Ia atuns dzîsi :

— Biîni, io oi cînta, numa ni vo auzi Pană Roșiană. Ș-atunsa, dzîsi că, n-o fi biîni.

— Lasă să vină, o dzîs Ienășâl.

O spus c-o fost drăguțu iei dîi cînd o fost ia dîi șapci an.

Și ia atunsa înșepi a cînta dîi s-o legănînd codru. Ș-atuns puțînel viędzi că viîni Pană Roșiană. O iîșit înăîncă lor și s-o luvat la lupci. Și Ienășâl strigă la Vida :

— Vido, Vido, doamna mia, vino dă-m azutorî, că ma biruie Pană Roșiană.

Vida o dzîs, șică :

— Ienășâl, cari viț udzi, ala ma viț stăpîni. N-o vrut să-i dze azutorî, numa încă l-o împedzicat. I-o slobodzît brășinariu ca să să-mpiedziși. Atunsa dzîn puțîn n-o biruit pră Ienășâl. Numa i-o dat Dumîndzău o puçeri dîiodată l-o biruit iel pră Pană Roșiană ș-atunsa l-o tăiat și pră urmă s-o slobozît la doamna lui, la Vida, și i-o tăiat capu și iei, șorsilat și mărzilat, așa s-audzî.

Ș-atunsa i-o pus capu-n dzisaz, c-o fost cu calu, și s-o dus la socii, la gostiie. Ș-atunsa în loc dz-a fi muierea cu iel, scoaci capu și-l puîni pră masă la socii. Și socii atunsa zbiară pră iel că ș-o făcut. Iel atuns spuîni că :

— Soacro, soacro, taș că și țîie-ț fac așa. A'pu dz-asî nu șciu ș-o mai făcut.

Rudăria — Mihai Dobrén zis Meflă Bașa, 80.

6

VIDA

— Vido, Vido, doamna mia-re,

Și sufulcă-ț mîniș larz

Și împliçesci la colás !

Un colac

Dă un sac

Ș-o priscură

D-o măsură.

Haida, Vido, în gostie

La socrie.

Ișe Vida (iut să prigăca) :

— Iacă Ghiță io mi-s gata.

Iei că mi-ș luva,

Lă socrie că plica.

Ia calu dă fuîni-l luva.

Iei la o culmi azunza.

Iel dîn grai așa-n grăia :

— Vido, Vido, doamna mia,

Cîntă tu un cîncîsel,

Să treșîn codru cu iel !

Ișe : — Ghiță, Ghiță, domnu mieu,

(Ișe) bucuroș că reaș cînta,

S'-am un poclițal dă glas,

Văili s-or răsuna,

Lemîili s-or clăcina,

Izvoarali s-or turbura

Și Codrianu vo audzi

Cari pră miîni m-o șirut

Și io n-am vrut să mă duc.

Pră ciîni ce vo omorî

Și pră miîni mă vo luva.
 — Vido, Vido, doamna mia,
 Ieu voiinic,
 Iel voiinic,
 La care om udzi,
 Tu alúia să-i fi.
 Ia că mi-ș înșepia,
 Văili să răsuna,
 Lēmnilii să clăcina,
 Izvoarali să turbura
 Și Codrianu audza
 Și Codrianu că iîșa :
 Ghiță, Ghiță, și-m răsună tu văili
 S'i-m clacîn lēmnilii,
 Și-m turbur-izvoarili?
 La și vriei să ni luvăm,
 La lupci să ni luptăm
 O la murz să ni-ntrișim?
 Ise : — Hai la lupci,
 Că-s dzirișci,
 Dă dzimînață până-n dzi sară !
 Atuns o dzis Ghiță :
 — Vido, Vido, doamna mia,
 Bagă mîna-m pozonari,
 Scoac-o briptă ș-on amnari
 Și-i dă bripti cu amnariu

Și mi-i taie brășinariu !
 Vida, Vida, așa-n grăia :
 — Tu voiinic, iel voiinic,
 Io, cari viț udzi,
 Io alúia oi fi.
 Ghiță, Ghiță să miînia
 Ș-odată să sufulca
 Și zos că mi-l trîncă
 Și capu iut că mi-l tăia
 Și dîn grai iel așa grăia :
 — Vido, Vido, doamna mia,
 S'i să fac și cu cîni?
 Capu iut că mi-l tăia
 Și-n dzisaz că-l puîna
 Și la socri că plica.
 Cîn la socri azunza,
 Ușa că i-o dășkidza
 Și-n curci să băga
 Și soacră-sa așa-m dzîsa :
 — Ghiță, Ghiță pră Vida n-ai
 Iel înluntru că să băga
 Și capu pră masă scoă.
 Ise : — Iacă-ț fica ta,
 C-așa crișcîri că i-ai dat.

Bănia — Lisăvieta Puia Lăban, 67.

7

IORGOVAN

Dzi Iorgovan ala șciu că nu-s minșună. Șcim că n-arată oamiîni urma
 dzi cal pră piatră. Ala iar o fost un vicaz. În Băn o omorit leii năincî
 și pră urmă o iîșit o șcûrpie cu doaușprăși capici. Ia o iîșit să-l mănîși.
 Ș-alergînd după ie tot o azuns-o cole, cole, tot i-o tăiat cîc-un cap. Ș-a-
 lergînd așa, audzi un glas dzi fată prăstă S'erna dzîncolo. Ș-atunșa iel
 dzîse cătră S'erna, că S'erna-i apă răpeșinoasă :

Însată, S'erno, însată,
 Ca s-aud glas dzi fată !

Că é-oi șinsti c-o briană dzi aur. Ș-atunș o-nșitat. Astăz acoló tași, că-i
 în drum. Și atunșa iel o tricut la fata aia. Ș-atunșa dă să să zborască

cu ia ş-odată s-o slobozît un petroñ prăstă iei. Ş-atunsa iel îi dă-n gînd că piatra aia-i un săm_n şi iel întrabă că dîi şîni-i. Şi ia atunsa-i răspundzi. Şi să află fraţ. Atunş iel o proîncălicat calu şi şcûrpiea o scăpat c-un cap nităiat. Dîi aşia nu şciu s-o fi mai făcut.

Să cîntă asta, numa noi nu şcim. Îs vorbi loviçi ¹⁾.

Să văd urmili, să vieđzi urma calului. Undz-o tăiat cîc-un cap, să vieđzi sînzili.

Rudăria — Mihai Dobrén, 80.

8

CÎNC'ICU JÎIULUI

Moşi spuîa, cînd am fost
noi păcurari, cîncicu Jîiului.

Jîiu-ăl mic mari-o viîit.

Şi dă mari, mărziî n-ari.

Şi unda şi-m aduşa?

Um brad mari dîn rădăşîî,

Lă rădăşîna bradului

Iera um pat înkiiat.

Îm pat iera Ana Z'urzuliana.

Şi ia dîn grai aş-a-n grăia :

— S'îni să vo afla

Pră miîi să mă scoată,

Io alúia oi fi.

Um păcurari dă oi audza

Şi-n Jîi că mi-ş săria.

Nota Jîiu zumătaçi,

Nota ş-a triilia parçi.

Ia dîn grai aş-a-n grăia :

— Nu ie Jîiu dă notat

Ca lapçili dă mîncat.

Păcurariu năpoi să-ntorşa

Au, Doamîi, că rău-i păria.

Ia, Doamîi, iar strîga :

— S'îni mi să vo d-afla,

Io alúia oi rămîîna.

Un voiînic cu vaş iira,

Iel în Jîi că mi-ş săria.

Nota Jîiu zumătaçi,

Nota ş-a triilia parçi.

Ia iar grăia :

— Că nu ie Jîiu dă notat

Ca lapçili dă vacă dă mîncat.

Iel năpoi că să-ntorşa.

Ia, Doamîe, iar strîga.

Um moj bătrîn cu porşi iira.

Şi iel în Jîi că mi-ş săria.

Nota Jîiu zumătaçi,

Nota ş-a triilia parçi.

Ia dzîşa :

— Nu ie, taică, Jîiu dă notat

Ca slăîîna dă mîncat.

Moşu la ia nu să uita,

Pan la pat azunza

Şi dă pat că prindza

Ş-afară o scoça.

Dar Ana Z'urzuliana :

— Taică, nu mi-s io dă cîîi,

Nîs tu dă miîi.

Işe : — Ană Z'urzuliană,

Am trii fişorei

Şi trii nîpoţai,

Să-ţ aleşim unu dîntră iei.

Dar moşu şică prîntru iel o
scos pră Ana Z'urzuliana.

Bănia — Lisăvieta Puia Lăban, 67.

¹⁾ Rimate.

9

A LU ANA Z'URZ'ULIANA

O, strigă, Doamne, şine strigă,
 S'ine strigă, şine-m strigă?
 Strigă Ana Z'urzuliana
 Din turnu Sibiului, mă,
 Dila Tîrgu Jiului, mă :
 Care-n lume să d-afla, mă,
 Pă pisori să mi-o calsi
 Mina-n sîni să i-o baži.
 N'ima-n lumi nu s-afla-re,
 Fără Iancu Sibiiancu.
 Rămaş mari c-au făcuti
 Tot cu Iancu Sibiiancu.
 Ana din gură-n grăia, mă :
 — Aşca poali se le-nşingî
 Io să nu le mai dăşing,
 Dacă tu mă-i seluî, mă.
 Iancu din gură-n grăia, mă :
 — Asta sabie s-o-nşing
 Io să n-o măi, zău, dăşing, mă,
 Dacă nu c-o-i seluî, mă,
 Cap la mihi să nu fie.
 Iancu, Doamne, se-m făşa, mă?
 To-la soru-sa duşa, mă,
 Puñe coacili pă masă.
 Soru-sa, Doamne-i dzişa, mă :
 — Sai tu, Iancu Sibiiancu,
 S'e puñ coacili pă masă,
 S'e caş aşa dă rău ¹⁾
 Ca un şarpe din dudău, mă?
 — Sorioară, soriia, mă,
 Cum să nu cat, zău, io rău, mă
 Ca un şarpe din dudău, mă,
 Rămaş mare ca-n făcuti
 Tot cu Ana Z'urzuliana.
 Soru-sa, zău, se făşa, mă?
 Dă iel, zău, să apuca, mă
 Şi-l piepcina, zău, fieleşci

Şi-l îmbrăca moierieşci.
 Iancu, Doamne, se-m făşa, mă?
 Tot la Ana că-n fuza, mă
 Şi strigă cu glas măi mare :
 — Sai tu, Ano Z'urzuliano,
 Scoace capu pă feriasă,
 Dă viez portu-i dă nevestă !
 Ana din gură-m grăia, mă,
 Că biñe că-l conoşca, mă :
 — Du-ce, Ianculi, d-aşî, mă !
 Nu ţ-î graiu moiresc, mă,
 S'i ţ-î graiu voiñişesc, mă.
 Iar Iancu din gură-m zisă :
 — Ano, Ano Z'urzuliano,
 Scoace capu pă feriasă,
 Dă viez portu-i dă nevestă !
 Ana, Doamne, se-m făşa, mă?
 Mila, zău, s-o întorsa, mă
 Şi-nnuntru c-o slobozá, mă.
 Iancu, Doamne, se-m zisă, mă?
 — Ia fă tu atîd dă biñe
 Şi mi-aşcerne-m pat cu cine !
 Ana, Doamne, se-m făşa, mă?
 Ia în pat că n-aşcerña, mă.
 Ana, Doamne, se-m făşa, mă?
 Pîngă foc că-i aşcerña, mă.
 Iancu din gură-m grăia, mă :
 — Sai tu, Ano Z'urzuliano,
 Nu mi-aşcerne pîngă foc, mă,
 Că ţi-s liemñili dă plop
 Şi mă cem că ard în foc, mă.
 Zău, fă tu atîta biñe
 Şi mi-aşcerne-m pat cu cine !
 Ana, Doamne, se-m făşa, mă?
 Mila, Doamne, s-o-ntorsa, mă
 Şi în pat că-i aşcerña, mă
 Şi amîndoi să culca, mă.
 Cînd a fost dă miez dă noapce,
 Cînd dorm duşmani pă moarce,
 Iancu, Doamne, se făşa

¹⁾ Undeva a pus un zău; de ex.: se zău caş aşa dă rău.

Din somn că să pomeña¹⁾,
 Pă pişor că mi-o călca,
 Mîna-n sîn că i-o băga.
 Dar ie cîn să dăşcepta,
 În oki negri să uita ;
 Iel în guriş-o săruta.
 Ie dîn gur-aşa-m grăia :

Atunş crăiasa aia a blăstămat
 sora lu arîmbaşu ăla, lu Iancu
 Sibiiancu, că ie l-a-nvăţat să facă
 cu ie... să mă ierţ... ruşîne.

Acuma o spus crăiasa aia :
 Să fii, Iancule, sănătos,
 Să-ţ fie pră folos.

Bozovici — Ilie Luca Părlău (ţigan), 44.

10

Prăstă dzal, prăstă colnic,
 Trişe-o pruncă ş-un voiinic.
 Voiinic mierzi şuirînd,
 Prunca mierzi suspinînd,
 Voiinic mierzi călărieşci,
 Prunca mierzi pră pişoari.
 Şî voiinic dîn gură aş-a-n grăieşci :
 — Taş, pruncă, nu suspina,
 Că-i dă vină mumă-ta,
 Mumă-ta şî tată-tu,

Că é-o făcut frumoşá,
 Să fi dragă zúnilor,
 Z'únilor, cătañilor,
 Mai virtos căprarilor.

Bănia — Lisăvieta Puia Lăban, 67.

11

C'IN'IRIEL, VOIN'IC

Ćiniriel voiinic
 Doarmi-n Sămiinic.
 Murgu-i priponitî
 Cu sfoară d-arzintî.
 Oţî mi-j viña,
 Pră murgu să-l furi.
 Murgu străfiga,
 Voiinic să dăşcipta.
 Iel dîn grai aş-a grăia :
 — Lupi să cí mănînsi,
 Că tu-m străfigaş,
 Dă mă dăşciptaşuj
 Că frumos vis visam.
 Ieram zos la plai
 Şî mă logodzam
 C-o fată dă crai.
 Viña păsărieļi,
 Strînza la bobişoari....

Bănia — Lisăvieta Puia Lăban, 67.

CÂNTECE, DOINE

12

Cólo-n vali vălişică
 Ieştă-o casă micucică
 Cu firieşcili dă sticlă.
 Dar în casă şîni-m şădza ?
 O nívastă frumoşică.
 Dar dă lucru še lucra ?

Şădzi la masă,
 Nú-şcu coasă
 O dăascoasă,
 O lă lacrăm-varsă.
 C-aşa-i viñi d-uníuori
 Să să suii la munţ cu florî,
 Să-ş prindă fraţ şî surorî,
 Ş-aşa-i viñi d-altă dată

¹⁾ Începând cu versul acesta, informatorul nu mai cântă, ci recitează.

Să să suii la munț cu brad,
Să-ș prindă mumă și tată.

Bănia — Lisăvieta Puia Lăban, 67.

13

Cintă cucu sus pră moară.
Traže-un căprăriel să moară,
Cu capu pră săbioară.
Da nu-s fraț, da nu-s surorî,
Să-i dze apă din ursor,
Să-l întrăbe : dă še morî.
Să-i dze apă din cîrsag,
Să-l întrăbe : dă še dzac.
Vai d'e vin, vai d'e pelin,
Vai d'e dă voiñicu-ăl strin.
Hai, soro, să-l miluim,
N'is cu pită, nis cu vin,
Numai cu țîța din sîn.

Șopotul-Nou — Ilie Bălaure, 83.

14

Vinde-ț, bălo, še-dz vi vinde ¹⁾,
Vinde-ț foaia din spinare
Dzi mă scoț di la prinsoare,
Că mie mi s-au urît
To-la șasurî numărînd,
Gangurî negri măturînd
Și la șolurî tot spălînd,
La minajă așcîptînd.

Rudăria — Pătru Didrăga, 72.

15

Haida, murgule, mai tare
S-azunzem în sat cu soare,
Să ni dze șeva mîncare
Mie-o oală dar de ¹⁾ vin,
Ție-um porțion de ¹⁾ fîn,

Mie pat îperinatî,
Ție grajdzu măturatî.

Rudăria — Același.

16

Fă-mă, Doamni, și mă faș,
Fă-mă um bumbiș dz-arzint,
Ca să mărg pră sup pămînt
Pan la mîndra la mormînt
Să văd mîndra s-o fi-mflat,
S-o fi-mflat, o putredzît,
De nu mai zîși nimic.

Rudăria — Același.

17

Cînd mă uit la okî, la zehi
Dzi mîncare n-aș mai șeri.
Cînd mă uit la țîța-n sîn,
Pișoarili nu mă țîn.
Cînd îdz văd pișoru gol,
M-azunzi zunghiu să mor.
La gușa cu mărzele,
Alia-n scurtă zîlile-re.

Rudăria — Același.

18

— Frundză vierdzi bob dzi mac,
Ia ieș, mîndro, pan îm prag!
— Ba io, badžo, c-am bărbat
Și mă cem c-o fi păcat.
— Ia ieș, mîndro, nu ci cemi,
Că și ieu am muieri.
Numa iinim-așa-m șeri
S-am drăguță și muieri.
Muieria să mă grijască,
Mîndruța să mă iubiască.

Rudăria — Icoana Măcei, 25.

¹⁾ Subiectul imită pronunțarea literară.

19

Frundză vierdži dži săcară,
 Îm viîi o viest-asară
 Că mîndra-i bolnavă iară.
 Ma mir, Doamîni, cum oi faşi
 Să mă duc să văd cum dzaşi,
 Să-i văd faţa, obrazoru,
 Să-m stîmpăr jălia şi doru.
 Morî, mîndruţo, o cí scoală,
 Orî dodă'-m şi mie boală !
 Să nu dzîs mîni poimîni
 Că Ţ-î boala dži la miîni.
 Boala viîni dži la rău,
 Ca şi apa pră părău.

Rudăria — Aceeaşi.

20

Badžo, cînd oi muri ieu
 Să viî la mormîntu meu,
 Să-Ţ iai sapă şi lopată
 Şi să-m faş pămînt grămadă !
 Pră dži supra gropi mieli,
 Să prisădžeşć viuorieli !
 Viuorieli florî adîns,
 Cîn li viedz, badžo, să plînz
 Şi să dzîs, badžo, aşa :
 — Săraca mîndruţa mia,
 Sărac cînăr s-am iubit,
 Ca džiloc o putrădzît.

Rudăria — Aceeaşi.

21

Fire-ai, mîndro, blăstămată,
 Cîn é-am sărutat odată,
 Ţ-o foz gura fărămacată.

Rudăria — Aceeaşi.

22

Cîm plieş, badžo, la păduri,
 Vin la noi dupa săcuri,

Să-dz dau apă dzim pahar.
 Să nu frînz séva la car,
 Să-dz dau guriţa mię toată,
 Să nu frînz la car vr-o roată.

Rudăria — Aceeaşi.

23

Frundză vierdži dži susai,
 C'inără mă măritai
 Şi răi socri-n căpătai.
 Socri răi, bărbatu-i ciîni,
 Taie-mbucături dzin miîni
 Şi mă mîna să li frig
 Şi pr-umă să li mănînc ;
 Mă mîna la săşirat
 Sîngură fără bărbat.
 Săşirai cît săşirai,
 Džeţitu-al mic mi-l tăiai.
 Cursă sînzi, nu docursă,
 M-o azuns doru dži muică
 Şi plicai pr-o pocicuţă.
 Mă-nţilîni c-o rînduînuţă.
 — Rînduîná dzin țara mia,
 Să-i spuî tu la muic-aşa,
 Să-n trămiată um picîsel,
 Să mă leg la džiţîţal ;
 Să-n trămiată-o cirpuşoară,
 Să mă leg să nu mă doară.
 Rînduînică, sora mia,
 Să-i spuî tu la mam-aşa :
 Să-m scoată țolîţali,
 Să li scoată-n drumu-al mari
 Şi să li dze foc şi pară,
 Să să vadă prăstă țară.
 Z'umătaçi lemî-uscaçi,
 Să să vadă prăstă saçi ,
 Z'umătaçi lemîni vierdz,
 Să să vadă prîn liviedz,
 Prîn liviedz cari li viedz.
 La casa muikiŢi mieli,
 Lipită cu bălizeli,

Dzinuntru-s faguri și mieri.
Iară casa strînilor
Ii lipită-i văruiță,
Dzinuntru-i otrăvită.

Rudăria — Aceeași.

24

— S'e-m stai, bădiță-n ¹⁾ cărari?

Vino și ci bagă-n casă,
Că bărbatu nu-i acasă
S'i-i în sat și lucru ari
Și nu-m viii nîs astară!
Cînd ni fu somnu măi dulsi,
Pră bărbat dracu-l aduși.
Viini și bātu în poartă
Și poarta fu încuînată.
Să dusă ș-o dzișcuîe'
Și bărbatu așa-m dzisă:

— Bună sara, boiriasă,
S'i é-ai încuînat în casă?

— Bărbaçi, suflitu meu,
M-am încuînat că m-i rău.
Iar tu la s-ai viiit,
Lucru nu l-ai isprăvit?

— Io-am viiit[t] după cojoc,
Că dzi frig înghieț pră loc.
Cojocu-i băgat în ladă,
Du-çi, dragă, și mi-l adă!
— Io nu poș că mi-s bicăgă.
Să dusă bărbatu la ladă,
Și-m află' o păpușică.

— Păpușică, draga mia,
Dzi še-m șadz în lada mia?

— Lasă-mă cu Dumnizău,
M-am pus aiș că m-i rău.
Scoasă păpușa dzin ladă,
M-luvă pă'pușa la zoc
Și m-o zoacă rumîneșci,
Dzi numai skinței zărieșci.

Și m-o scapă pră firiastă
Și s-apucă dzi nîvastă.
Și-m ia nîvasta la zoc
Și m-o zoacă rumîneșci,
To[t] dzi pămînt bufăneșci.

Rudăria — Aceeași.

25

— Frundză vierdzi dzi sălcută,
Scoați-ț patu măi mîndruță!
— Undzi să mi-l scot neicuță?
— În grădzină sub gutîn.
Spuni-m, mîndro, pr-un-să-dz vin!
Că să-dz vin dzi cătră dos,
Mă împiedzic în rogoz.
Și să-dz vin dzi cătră față,
Că cîm-vin ci iau în brață
Și ci sărut cu dulsață.

Rudăria — Aceeași.

26

Baçi-, Doamni, dzi năroc
Că la miini n-ăvu loc,
Că cîn s-o-mpărți[t] nărocu,
Ieu atunș am fost la lucru
Și cînd am viiit acasă
Și nărocu să gătasă.
La uii o dat cu caru,
Mie m-o dat cu păharu.
N'is păharu nu doplin,
Z'umătaçi cu viiîn.
N'is păharu nu doras,
Z'umătaçi cu năcaz.

Rudăria — Aceeași.

27

Amăritu-i amărit,
Cînd ii omu năcăjît,

¹⁾ Pronunțare literară în loc de *bădiță*.

Să cunoașci pră pășit,
Că pășășci-nșitoinel,
Cu năcazu după iel.

Rudăria — Aceeași.

28

Pră sub vîrvul ¹⁾ dźalului,
Treșe Ion cu mîndra lui.
Și ieșiră-n curmătură
Și să sărutară-n gură
Și pusără rămăj bun.
— Tot ț-an spus, mîndro, ț-an spus,
Că mă duc, mîndro, mă duc,
Dară tu nu m-ai credzut.
Dar acú voi să mă credz,
Că trii an nu mă mai vedz.
Triei an, o vrieme lungă,
Poacé doru să ní-azungă.
Io mă duc, drumu udzășce.
Mîndra plînze și șușneșce.
Io mă duc, drumu rămîine,
Mîndra plînze după miine
Și la toț le pare biine.

Șopotul-Nou — Ilie Bălaure, 83.

29

Au că mor, au că mor,
Ustănit și plin dă dor.
Cîtu-i dźalu dă nalt,
Dă trii uorî l-am proumblat
Și dă mîndra n-am mai dat.
Cuodrile cu frundză vierdze,
Caut pră mîndra nu să vierdze,
Nu să vierdze, nu s-audze,
Că n-are, Doamne, dă undze.
Reaș muri, moarcă nu-m viine,
Reaș trăi și n-am cu șine,
Că cu șine-aș fi trăit,
M-o pus fața la pămînt

Și dă mult o putrădzît.
Fă-mă, Doamne, še m-ii fași,
Fă-mă un bumbiț d-arzînt,
Să mă duc pră sup pămînt,
Pîn la mîndruț[ă]-îm mormînt,
Să văd cum o putrădzît :
Mîna cu inelili,
Gîtu cu mărșelili,
Fața și sprînșenili
C-alia-m taie vînil
Și-m scurcadză dzilili.

[Informatorul pretinde că el a fă-
cut cîntecul :] «I-am iscosit ieu
dă plășere».

Șopotul-Nou — Același.

30

Dzîsă muica cătră miine :
— Însoară-će, măi copile ;
Însoară-će, ia pră surda,
Că-ț adușe oi cu suta
Și-ț adușe boi cu gula.
Io dă muica ascultai,
C'ineriel mă însurai
Și pră surda o luvai.
Dă uoi și dă boi im plășe,
Dar cu surda n-am še fașe.
Și cu surda ș-o să-i fac,
O să-i dau cu maiu-n cap.
Dzîsă muica cătră miine :
— N-o omorî, măi copile ;
Viñiri-i tîrgu la Sasca,
Du-će și-ț vindze nevasta.
Nu cotá tu prieș cum vriei
Lapăd-o pră cița lei.
Io dă muica ascultai
Și la tîrg călătorii
Și pră surda o tîrguî.
Mă-nsurai, luvai pră muta.

¹⁾ Influența limbii literare.

Și cu muta biîne-m mierzi,
Stă pră loc și îm kimișci.
Și la muta biîn-o trag,
Stă pră loc și-m dă dîn cap.

Șopotul-Nou — Același

31

Păsăruică, mută-ț cuibu,
C-o venit badza cu plugu.
Plugu șădze sup păriće
Și bădzița-i după fiće,
Boii pasc la iarbă vierdze.
Păsăruică, mută-ț casa.
Io casa m-aș mută,
Nu mă lasă inima.

Șopotul-Nou — Păuna Râncu, 50.

32

Așa cîntă mîndra sara
Ca și cucu primăvara,
Așa cîntă dă frumos,
Dă răsună valia zos.

Șopotul-Nou — Aceeași.

33

Azungă-će, mîndro-azungă
Doru mieu la prîndzu tău.
Azungă-će, mîndro-azungă
Mila mię
La șina tă.
Azungă-će, mîndro, doru-n culmi
Și să mori ca nîma-n lumi.
Azungă-će doru-n cale,
Și să mori făr lumănare.

Șopotul-Nou — Aceeași.

34

Păsăruică albă biîne,
Plînze inima în miîne
Ca copilu-al dă tri dzile.

Copil mic măi însată,
Dar inima mię niisodată.

Șopotul-Nou — Aceeași.

35

Mă dusăi la Liupcová,
La drăguța Ilená.
Légai calu la feriasță.
— Șădzeț ! — Bună sara-n casă.
Ia-m pusă șina pră masă.
Io șinai și mai rămasă.
Ia mă rupsă a mustra :
N-an șinat numá la iá.
Io zúram și nu pria,
Că șciam că-i cam așa.

Șopotul-Nou — Aceeași.

36

Sus la munce ploaie, nînze,
Mîndra mię șădze și plînze.
Zos pră saće roaua cadze,
La mîndruța m-aș abace.
Și ușli-s încuíaće ;
La fereșc o pus fieră.
O ghindzit că să pier.
N-am perit cîn am fost mic,
Dar acu că mi-s voiinic ?
N-am perit cîn am sup[t] țîță,
Dar acu cîn am drăguță ?

Șopotul-Nou — Aceeași.

37

Cobori, Doamne, pră pămînt,
Să viedz maikili cum plîng.
Maikili după viuț [sic],
Fiće mari după drăguț,
Neviestă după bărbaț.
Fruudză vierdze floare mare,
Io mă duc mîndro-n cătaîne,
Tu rămîu și spală haiîne.

Să speli și năframa mia,
 Care-an șcers lacrămă cu ia.
 Astăz, miște și poimîine,
 Rămîn, mîndro, fără dă miște.
 Ia doru și-l puște bine
 Într-un corn dă cîrpă năgră
 Și mi-l bagă-n fund la ladă
 La tri dzile ia și-l caută.
 Dăcă-i cîrpa-mpăturată,
 Ia cîrpa și mă jălieșce,
 Că și io pră undz-oi fi,
 Tot la cîine m-oi ghindzi.
 Pană năgră dă cocoș,
 Iliia-i în Logoj
 Și crișeșce să-l jăleşc
 Cu kiță'le viorintă,
 Cu cotrința-ntuñecată,
 Cu kimieșă dă bumbac,
 Cu doi trîndăfiri-n cap
 Și cu păru răcedzat.

Șopotul-Nou — Aceeași.

38

Okilor dă plîns topiș,
 Culcați-vă și muriș,
 Dăc-aș fost nănăroșiș,
 Ș-aș iubit nu măi găsîș.
 Plînzeș oki și lăcrămaș,
 Că voi vi-săș vinovaș,
 Ș-aș iubit nu mai aflaș,
 Șe vedzeș nu mai lăsaș.

Șopotul-Nou — Aceeași.

39

Muică urîtu mă șere,
 Nu mă da fără dă plășere !
 Muică urîtu ce-ntrabă,
 Nu mă da fără cîrpă năgră !
 Că și urîtu are liac :
 Cu patru scînduri dă brad
 Și crușa dă lemn uscat.

Șopotul-Nou — Aceeași.

40

S'ine vine, nu-i dă miște,
 S'ine-ntrabă, iar nu-m plasi,
 S'ine-m plașe, n-am șe-i fași.

Șopotul-Nou — Aceeași.

41

Prîngă casa mîndri trec,
 Cu nimica nu m-aleg.
 D-aș ști bine, m-aș aleze,
 Dă tri ori pră dzî reaș trișe.
 Dăcă, mîndro-ș pare rău,
 Îngrădzășce drumu meu
 Tot cu in și cu pelin
 Și cu crenzi dă băgrin,
 Ca, mîndrușă, să mă-nșpin,
 Ca la cîine să nu vin.

Șopotul-Nou — Aceeași.

42

Iubișci-mă, neică dragă,
 Iubișci-mă, dacă-ș plac,
 Dăcă silă nu-ș fac.
 Iubișci-mă dacă vriei,
 C-acolia m-așcaptă trii :
 Unu-i Dușă cu Măcei
 Și neicușă-i prîngă iei.

Șopotul-Nou — Aceeași.

43

Frundză dă briboi.
 C-aflai, curvo, ieu cu doi.
 Unu ce băia pră spașe,
 Žuraș, curvo, că ț-i frașe.
 Unu ce băia pră păr,
 Žuraș, curvo, că ț-i văr.
 Ia dzî, mîndro, și ce zoară,
 Ș-ai iubit tu tot să moară,
 Numa ieu să mai trăiesc,
 Pră mîndrușă s-o iubăsc.

Șopotul-Nou — Aceeași.

44

— Mare-i noapca și săniin,
 Dar tu, badžo, nu măi viin.
 Vădzind că tu nu măi viin,
 Pusăi doru căpătiin
 Și vai că rău mă uodziinii.
 — Io pră drum am zăbăvit
 La o mică dă feriasă
 Și la o mindră dă névastă.
 D-aș avea și io névastă
 N-aș așera la feriasă,
 Să văd mindra miș o ieșă.
 Nu e mindra me
 S'i-i al cîne dă bărbat
 C-un dărab dă lemn uscat,
 Jap, jap, jap la miine-n cap.
 Trecui zidu dă urdzis,
 Cu curu plin dă beșis.

Șopotul-Nou — Aceeași.

45

Du-će, mindro, duși-c-ai
 Și drăguș să nu mai ai,
 Că drăguș cum ț-am fost ieu
 Nu ț-ar mai da Dumnidzău.
 Dar așa cu budză moi
 Ar măi fi și pri la noi.

Șopotul-Nou — Aceeași.

46

Liagănă-će, códrule,
 Pișe-ț frunzda galbină.
 Galbină și uscată.
 Să ști, mindro, ieșc lăsată.

Șopotul-Nou — Aceeași.

47

Șine iubieșce și ține:
 Dă-i, Doamne, năroc și bine.
 S'ine iubieșce și lasă:

Dă-i, Doamne, moarce-n casă
 La copii și la névastă
 Și la todz din casă,
 Numa pră néica să-l lasă.

Șopotul-Nou — Aceeași.

48

Am audzît, badžo, am audzît,
 Că s-ar faș[e]-o moară-n vînt
 Să mașine aur ș-arzint.
 Dar la ia
 Șine să dușă?
 Fișce și neviestă.
 La fișce gur[a]-amară
 Să dușe toată țara,
 La muieri-i gura dulși,
 N'ima nu să măi duși.

Șopotul-Nou — Aceeași.

BCU Cluj / Central University Library 49 Cluj

Hai să dzîsem unu,
 Să să facă doi.
 Doauă țîță fata are.
 Să bem vin, să bem vin,
 Să ne vesălim.
 Foaie dă măslin
 Și dă rosmălin.

Hai să dzîsem doi,
 Să să facă trii.
 Tri pișoare
 La căldare,
 Doauă țîță fata are.
 Să biem vin, etc.

Hai să dzîsem tri,
 Să să facă patru.
 Patru roace caru are
 Tri pișoare la căldare....

Hai să dzîsem patru,

Să să facă șîns.
S'îns dîzîdîce la o mîină,
Patru roace caru are...

Hai să dîsem șîns,
Să să facă șasă.
Șasă boi la plug să mîină,
S'inîz dîzîdîce la o mîină....

Hai să dîsem șasă,
Să să facă șapce.
Șapce dzile-n săptămîină,
Șasă boi la plug să mîină....

Hai să dîsem șapce,
Să să facă opt.
Op-pîsoare racu are....

Hai să dîcem opt,
Să să facă noauă.
Noauă luî muieria poartă,
Op-pîsoare racu are,
Șapce dzile-n săptămîină,
Șasă boi la plug să mîină,
S'inîz dîzîdîce la o mîină,
Patru roace caru are,
Tri pîsoare la căldare,
Doauă țîță fata are.
Să biem vin, etc.
(Cîntă fiēcîli la șădzători așa, la
pietrișeri.)

Șopotul-Nou — Aceași.

50

Să dusă mătura la tîrg,
[mătura la tîrg,
Să cumpere um pui.
Puiu dîșe cîrîmpîri.
C'îrîmpîri mă-ntrabă,
N'eiculiță dragă.

Să dusă mătura la tîrg,
[mătura la tîrg,

Să cumpere o rață.
Rața dîșe racu-macu,
Puiu dîșe cîrîmpîri.
C'îrîmpîri mă-ntrabă,
N'eiculiță dragă.

Să dusă mătura la tîrg.
[mătura la tîrg.

Să cumpere o gîscă.
Gîsca dîșe rîsun-fûsu,
Rața dîșe, etc.

Să dusă mătura la tîrg,
[mătura la tîrg.

Să cumpere o curcă.
Curca dîșe lûlu-mă,
Gîsca dîșe, etc.

Să dusă mătura la tîrg,
[mătura la tîrg,

Să cumpere o oaie.
Oaia dîșe tunzi mă,
Curca dîșe, etc.

Să dusă mătura la tîrg,
[mătura la tîrg,

Să cumpere um porc.
Porcu dîșe taie-mă,
Oaia dîșe, etc.

Să dusă mătura la tîrg,
[mătura la tîrg,

Să cumpere o vacă.
Vaca dîșe mulzi-mă, etc.

Să dusă mătura la tîrg,
[mătura la tîrg,

Să cumpere um bou.
Bou dîșe zîgă-mă, etc.

Să dusă mătura la tîrg,
[mătura la tîrg,

Să cumpere un cal.
Calu dzîşe hamu-mă, etc.

Să dusă mătura la târg,
[mătura la târg,

Să cumpere o fată.
Fata dzîşe mărită-mă,
Calu dzîşe hămu-mă,
Bou dzîşe zŭgă-mă,
Vaca dzîşe mulzi-mă,

Porcu dzîşe taie-mă,
Oaia dzîşe tunzi-mă,
Curca dzîşe lulu-mă,
Gisca dzîşe rŭsun-fŭsu,
Rața dzîşe racu-macu,
Puŭu dzîşe ċirimpiri,
Ĉirimpiri mă-ntrabă,
Ńeiculiță dragă.

Șopotul-Nou — Aceeași.

STRIGĂTURI

51

Cîn zoacă [la nuntă], cîntă țigani
dîn gură :

Unt, soacră, unt,
Că bun piępċin ț-aduc.
Unze, soacră, pragu,
Că ț-aduc pră dracu.

Bozovici — Iglăca Bufta, 50.

52

Kioċesc [la nuntă] :
Mă-nsurai, luvai muieri,
Luvai mumă mumii mięli.
Ieși nora în obór,
Dar fug boii dă s-omor.
Na-na-ná, Boiańe, na,
C-asta nu ie moarcă ta,
Ĉi ie ia, muieria mia.
Aj duș-o marț la târg,
Ńiș dracu nu-m dă nímic.
Aj da o cu ștric cu tot,

Dă mi-ar da síneva un zlot.

Bozovici — Aceeași.

53

Iiiu șoarăăă,
Că góvia ni kioară.
Iiiu nuntăăă,
Că góvia-i curtă.

Bozovici — Aceeași.

54

Zoacă, mîndro, nú ċe da.
Că kimieșa nu-i a ta.
Și cojocu dă pră ċine
Îi luvat dila veșíne.

Șopotul-Nou — Păuna Râncu, 50.

55

Hop, ċicăloasă.
Șíne ċe făcu frumoasă,
O, Păuna, rupċigoasă ?

Șopotul-Nou — Aceeași.

TRADIȚII. VIEAȚA DIN TRECUT

56

[Spuneau bătrânii că mai demult nu erau drumuri, șosele, în Almăj.

Almăjul era legat de regiunile vecine prin poteci. Transportul se făcea pe cai sau se lua sarcina în spate.

Almăjul e ca o albie. Mai de mult era apă peste tot Almăjul. Împăratul Traian «cu cătănimea» a făcut drum apei Nerei spre Dunăre.

De fapt spre apus, dincolo de Șopotul Nou, se îngustează valea Nerei și formează un defileu.

După ce s'a scurs apa, s'a adunat popor din toate părțile. Astfel s'a populat Almăjul.]

Bozovici — Ion Verindeanu Beică, 47.

57

Am audzît din bătrîn că biserică noastră îi făcută dă opt numere, mai mult nu. Într-ale opt numere, cu policra Căsa, Jorkescu, Kitrinescu, Pișlea, Terianu, Budu, Popi'sc. Așcă familii o făcut biserică asta.

[Pe atunci erau 280 numere în sat ; acuma sunt peste 1000. Turcul a avut cetate de pământ în capătul satului.

Informatorul pretinde că toate informațiile de mai sus le-a cetit :] «Îi scris în istorie».

BCU Cluj / Central University Library Cluj

Bozovici — Nicolaie Jurkescu, 60.

58

Năințe s-o kiemat Marzina [satul] și iel o fost mai în sus, [cam la 1 km. spre Sud].

Din povestirile bătrînilor așa să șcie că, năințe dă Rumîn, o fost um popor ungar așădzat, nu pră locu ăsta undze astădz să află Bănia, dar mai în sus cu vro doi kilometări, la moara lu Procăpie. Și acolo ar fi fost satu ala care l-o kiemat Marzina. Dar prin năvălirea Turșilor, Unguri au părăsît comuna lor și locu o rămas dășart. Să dzise că cînd au fuзіt Unguri dă Turș (au fost dă Turș sprînjîț), ar fi făcut o boaltă mare : Lacu lu Săbișcan. Ș-acum să află acolo hîrburî dă oală. Lucrurile comunale le-o pus acolo și iei o fuзіt.

Rumîni or venit ca fugari, scăpaț din robia Turșilor, ca păstorî dă vice. O trăit în păduri, în peșciră. Apoi atuns s-o așădzat mai aminat Rumîni.

Bănia — Ion Borozan, 83, fost subofițer.

59

Tata meu iel o murit dă obdzășidoi dă an. Iel m-o spus dila bătrîni

lui că tot așa o foz dă mare stăjăriu ¹⁾ și iel ar fi fos pus dîn vriemăia Ungurului, dă cînd o fost Ungurî pră ais. Și-n Frunća Máierului și-n Cracu Comorî și-n Kiacoț o șazut Ungurî și-n Gaura Cornî ; acoló-i pieșcîră.

După-mpăratu Trăian o fos și Daș pr-aișa.

Bănia — Ștefan Șuşară, 64.

60

Ieștă o pieșcîră mare la Pîndză acoló la Kiacoț. Și mai ieștă un loc, iară la Kiacoț, la Zbăg. Acoló s-o pitulat oamiîni dă Turc. Și măi ieștă unu lă Voiînicóț, iară o pieșcîră mare dă s-o zbăguit oamiîni.

Bănia — Același.

61

Am fost im bătaie ș-atunșa am fost în Albania. Ș-atunșa am mără cu neșce tunurî, să le dușem la front. Ș-atunș m-am întilînit cu o muiere ș-am șerut cîta pîne să-m dze prîntu baî, să-i plăcesc, sîrbișcî. Și ia o ghîndzît că mi-s Ungur. Ș-atunșa ia o spus că n-are. Și viîe o fată a iei și ia spuîe :

— Mamă, mamă, haidăț acas că sîn flămîndă. Ișe rumîneșce. Dzic :

— Prîntu șe nu grăieșc, fa nevastă, rumîneșce. Ia o dzis :

— Frumos grăieștî rumînește, țucu-te dă frate ²⁾. Ș-atunșa spuîi :

— Ț-dau cîta mălai că n-am pîni. Ș-atunșa am vrut să-i dau baî.

N-o primit baî dîla miîe. În vorba aia a noastră o măi viîit um popă. Iera cu um pișor dăscuț, unu-ncălțat. Dzic :

— Domnu priot, dă șe nu ieșc încălțat. Dzîșe :

— Am avut numa o părișke dă păpuș și unu l-am dat la mieșcer să-l kîcască. Am fost în Găbțova ; o fost un sat mic.

Bănia — Același.

62

Îm patrudză-și-opt am fost la școală. O viîit Turșî ; o șădzut o săptămînă. O ieșit popa Dobromir și popa Gruia ; li-o ieșit năinće. În turnu bisăriși o fost șălbócu lor. Pră Valia-Mare am fuzit. Turșî o spus că iei o dat contract popilor că, cît o fi nám dă Turc, nu vo măi viîi-m Bănia, fiindcă i-o primit cu bucurie.

Bănia — Crășun Dârlian, 97.

¹⁾ Între Bozovici și Bănia, la marginea șoselei, este un enorm stejar secular, uscat de vreo doi ani. Aici e centrul Almăjului. Vezi p. 29.

²⁾ Subiectul imită pretinsa pronunțare a femeii.

63

Satu o fost măi mic. N-o fost slobod în vriemnia aia să pună cătană cînd o fost unu-n casă. N-o fost căș d-aísa dîla dos la vale, numa pruń.

Bănia — Același.

64

În vriemnia aia n-o fost car ferecat la níma, numa dă lemn. Și zăvoa-răli o foz-dă corn ; și plugu tot dă lemn.

Roșili le-mped'eca cu gujbi dă lemn. Și lemnîli le lega iar cu gujbi dă lemn. Cu lișîtili adușa lemn dîla pădure.

Bănia — Același.

65

Moșu Franț cînd o primit împărăția, am foz-dă școală-n vriemnia haia. Am învățat mústăru cu pușc dă lemn. Ș-am făcut prezentír la S'orogău. Atunș o vińit împăratu d-o vădzut Băńili.

A'păi cînd o vińit împăratu, o vińit cu alt împărat. Iera budzat, urît ; i-o fost uică la Franț Iózif. I-o dat împărăția la nepot.

BCU Cluj / Central University Library Cluj Bănia — Același.

66

Ar fi fost Turș aísa, prîn audzire. Pră urmă d-aís s-o dus în Rîșáva. Cînd am fost la școală, Turși o fost în Rîșáva. Pră urmă s-o dus în uos-tru, în Adacalia. A'poi după še m-o lăsat dîn cătăńie, i-o sprńjît d-a-coló să să ducă la satu lor.

O vińit după Turș Sírbi. Sírbi i-o zăgońit pră Turș. La Turși ai Morț, acolo i-o omorît. I-o acupit în kięia aia, díncoas dă Ćirégova.

Bănia — Același.

67

Acoló iewă un loc. Acoló să-mpreună tri api : Nergăńița, Băńiiewu, și Coșáua. La locu ala iewă pădurî mari și iewă stíns mari dzi piatră. Pră vremurili vieki ar fi-mblat huoři dzi codru pră acoló. O vińi[t] dzim Pustă. Și iei o-mblńd prîn Rumńnia, o-mblńd prîn Turșía, prîn Sírbia. Și furau bań dzi prî la bisăris, dzi prî la bogaț. Și iei o ascundzńd bańi prî la locurî numíce, prî la dzalurî numíce și prî la izvoară și prî la fintńń ; o făcńd sāmńi prîn pietri și prîn cruș și pră lemnî, că să șcie iei să ia vr-odată dz-acoló cńn să lasă dzi hořiie.

Și unu dzila noi, un moș bătrńn, șadzńn la uoi, o aflat acoló, la

Botu Calului, într-o poliță dži piatră, o aflat baú. Și moșu ala îm spuía mie că și baú i-o sícít, că is făcuț džin o mie șasă sući șaidzășásă. Iel o șádzut la uoi și i-o spus doi oamiú bătřín că să caući la Botu Calului și, undži vo afla o cruși pră piatră, să facă măsură pră apă-n sus, ș-acoló vo afla făcut džin șocan un cîntari pră piatră. Ș-acoló să caući că numa va luva mușkiu dži pră piatră.

O avut planuri dži pră vręmia hořilor. Iei n-o foz dz-aiś, o foz džin-tr-alći părț.

Borlovenii-Vechi — Petru Mengu, 55.

68

O fost un sat aiś pră vale ; s-o numit Scorțari, n-o avut să facă șindzile ca acú [din «coajă dži cei» au făcut acoperiș la casă].

S-o-mmultat satu și s-o mutat încoas, [mai la vale]. Șapće bordžeie o fost acoló. S-o tras la pădure.

O spus că la Cîmpu Gîrbóřului o fi fost vr-o poiană. Acoló o șciut iei c-o fost o poiană. Acoló o viúit cai sálbačíś.

Am audzít că Almăju o fost înkis dži apă și s-o slobodzít apa cătră Sasca-m vali. Pră Keia Šaski o pușcat. Valia asta o fost înkisă.

[Zice că Traian a tăiat ieșire spre Sasca].

Borlovenii-Vechi — Meilă Mengu, 84.

69

Iestă aproape doauă suće dă an [de când s'a întemeiat satul]. S-o-mmultat acoló la Șopotu ăl Vekiu ș-o venit după pămînt. Uúni sînt veniț dila Rumíúia dila Drumu Oii. Așa m-o spus bătříni mei.

[Cătunul] Stănsílova. Iestă acoló prăstă o sută dă colibi, pră džalurili ă'lia. Džalu Stănsílovi. D-áia i-o dzís Stănsílova, că acoló o stătorit Turși atuns cînd o fost Turși. C-o fost Turși pr-aiś patrudzăș dă an. Aiś d-aia-i dzíse Groș, că s-or džimicat dă or rāmas morț ca groși, a noșci pră Turś.

Șopotul-Nou — Ilie Bălaure, 83.

70

Gúnișci [dealul deasupra satului].

La Arie, acoló la Gúnișci, să vād arăturili și aria undž-o treerat.

După vîrv, džincoló, să cunoașci biúni c-o fost ocnă, o fost rudă. Atuns o fost păduri pr-aiś, numa acoló o fost poiană.

Așa audži džin bătřín c-ar fi fost păduri, smidă, pră is pră lun-šili noaștri. Pră urmă li-o dat cíc-un dārab dži smidă dz-aia, ca să taie,

să pună bucați. Cu bătaie i-o făcut dži să curăță. Care n-e lucrat, l-o bătînd, i-o dînd la cur.

Ăi bătrîn o-mblat vara în soaris, în nădraz ș-o fost cîci triizăs într-o casă și n-o avut sobă, num-așa. Șic-o făcut focu în mijlocu sobi, ca lăiefi, ș-acolo o durmit toț, așa-n roată, prîngă foc.

Rudăria — Mihai Dobrén, So.

71

Atunș o fost Rîșăua a Turcului. Ș-așa împăratu cu Turcu o dat rămaș că să facă o borugă împăratu nostru că să miargă boruga aia pană la Ișă'lnița. Ș-acoló să facă o moară și moara aia să facă o pîni. Ș-atunșa, dacă fași pîna, rămîni Rîșăua a împăratului nostru. Împăratu nostru o făcut ș-o dobîndzit Rîșăua fără bătaie, fără nimic. Ș-atunș Turcu s-o dus.

Rudăria — Pătru Didrăga, 72.

POVEȘTI, LEGENDE, SNOAVE

72

Șic-o fost un uom ș-o avut o fată ș-un copil. Ș-o murit mumă-sa. Ș-o luvat altă muieri. O luvat mumă vitrică la ăi doi copii. Și ia o dzis că să-i ducă copiii, cătră bărbat. Și bărbatu o plicat cu iei. Și fata o fost mai mari și copilu mai mic. Ș-o luvat fata șinușă. Cît o miers, o prisărat șinușă. Și tată-so i-o dus în păduri, pustînătați, undzi n-o fost nîma ș-o dzis că să duși s-aducă liemni. I-o lăsat la foc ș-o pus curcubăta-n liemn. Cîn vîntu o bătînd, curcubăta o făcînd șoc-șoc în liemn, copilu dzicînd c-audz viîni tata cu liemni. Și pră urmă șică o șădzut doauă dzili acolo, o vădz-că nu mai viîni tată-so. Atunș o plicat năpoi acas și s-o dus tot pră urma șinuși. Atunșa sara o azuns și s-o pus după ușă. Și ia o dzis : Viedz, dăc-ar fi copiii, ar strînzi droburili dă pră masă. Atunșa fata o dzis : Hă-ń-aiș, mumă. Atunșa ia o dzis că nu i-o dus. Toată noapca s-o sfădzit și dzimiînața i-o luvat și i-o produs. Și fata o luvat tăriță. O pus tărițali pră drum și vulpili o mîncat tărițali. Ș-atunș u-o măi viînit ; o șădzut acoló-m păduri. Și află o baligă dă șută ș-o puî-n foc, ca să facă turtă, fata. Și viîni Dumnidzău cu Sfîntu Pătru și dzisi că ș-au în foc, cătră fată. Și ia o dzis că i-i rușîni s-o scoată. Ș atunș o dzis Dumnidzău că s-o scoată. Și cînd o scos-o, o fost o mîndră dă pită. Cît o tăiat dîn ia, o procriscut pita. Și Sfîntu Pătru i-o făcut un arc băiatului să pușki joaviî. Ș-atunșa o trăit iei multă vriemi acolo în pustînătați. Și iel să duși vr-odată la ure și viedzi vr-o vulpi. Iel încînzi arcu să dze-n ia. Atunșa dziși :

— Nu da, Petre-n miîni că mi-s greoaîni. Ț-oî da um puișor ; Ț-o prindzi odată biîni.

Miînidzi să duși. Află o lupoani. Lupoani iar așa dzîși că să nu dze-n ia, că-i greoaîni. La a triilia dzî află o ursoani. Aia iar așa dzîși că-i greoaîni și-i dă um puișor, iar îi vo prindzi odată biîni. Și i-o căpătat toț trii pui și i-o criscut mari. Atuns soru-sa să-ndrăzeșci cu vr-un zmau. Și dzîși zmau cătră soru-sa că cum să facă să-l prăpădzăscă pră fracî-so. Soru-sa dzîși că nu poț să-l omori, că-s puii cu iel. Atuns soru-sa dzîși că să-i lasă um pui și iei că i-i urît tot sîngură. Apoi miînidzi o dzîs că să-i lasă toț trii ogarî lui, că o zbierat ăla făr dă iei. Atuns i-o lăsat toț trii. Ș-atunsa iel să duși-m păduri sîngur. Și zmau viîni și bagă cățaii-ntr-o șitaçi și pliacă după iel. Și l-o aflat pră iel. O dzîs zmau cătră iel :

— Petre, ci mănînc. Iel o dzîs că-i dă să-i roadă curaua dila ce-șî'lă și iel s-o suit într-un copas, Pătru, ș-o dzîs :

— Lasă-mă să strîg că pier și pier voiînic cînăr. Atuns o dzîs, isi :

— Uuu, ușor ca vîntu, grieu ca pămîntu, na, cuculi, na.

Atuns o audzît vulpia :

— Audz, stăpînoru nostru cum să vairă. Atunsa lupu i-o dat o palmă vulpi ; o dzîs că minci. Și pră urmă cînd o strîgat a doaua oară o audzît lupu. Și cînd o strîgat a tria oară, atuns o audzît ursu. O dzîs, isi :

— Audz stăpînoru nostru cum să vairă, isi.

Cînd o datî ursu, s-o sodomit zîdurili ; o iîșit vulpea afară.

Cînd o dat lupu, o ieșit și iel afară. Cînd o dat ursu, o țîșnit toț trii afară. Cînd o azuns afară, o dzîs că cum să să ducă iei, ca vîntu o ca gîndu. O dzîs :

— Ca gîndu, că stăpînoru nostru pieri acuma. Cînd o azuns acoló, o dzîs zmau cătră Pătru :

— Cobor-ci dîn copas, să ci mănînc. Atuns ogarî o și azuns. Atuns o dzîs :

— Fașiți-mi-l prau și pulbăr, numa unturișa s-o aleziț dîn iel. Atunsa o ales untura ș-o plicat la soru-sa. Cînd sara o azuns la soru-sa o-nșintat untura la foc ș-o dzîs :

— Captă soră la miîni.

Ș-atuns i-o dat cu untura prăstă uoki, iel iei, ș-o-ntrăbat-o că :

— Cum viedz acuma ? O dzîs :

— Ca prîn urekili acului.

I-o dat a doaua oară. O dzîs că viędzi ca prîn sîtă. Atunsa i-o dat ș-a tria oară. O dzîs că nu viędzi nîscum. Și pră urmă o dzîs că s-o ducă pră ia undzi o omorit pră zmau. Ș-o dzîs că să-i dze un os. Și i-o dat un os. Ia o pus osu biîni. Ș-o năpustît-o fracî-so acoló. Și iel o plicat și miergînd pră drum află o fată dă-mpărat că plînzî la vr-o fîntînă,

că aşcăptă s-o mănînse vr-un bălaur. Nu li-o dînd apă bălauru în satu ăla numa dacă i-o dat cap dă om să mănînse. Şi atunsa Pătru o dzîs cătră fată că să-i capci-n cap. Iel o fost adurmit şî fata dă-mpărat l-o stropit cu-o lacrămă cînd o vădzut că ieşă bălauru. Şi iel dzîse :

— O, fie-ţ curvă mumă-ta.

L-o ars cîn s-o dăşcriptat. Doauăsprăşi săzeţ o avut la arc ş-o omorît doauăsprăşi capici. Bălauru o avut doauăsprăşi capici.

Ş-atunsa s-o-mplut lumea dă apă. Şi iel o tăiat vîrvu la limbî la bălaur ş-o dzîs cătră fată că s-să duc-acas. Şi iel o luvat ogarî şî s-o dus. Împăratu o-ntrăbat fata că cum o scăpat. Iel vrię s-o dze dup-aăla cari-o scăpat-o pră ia şî să-i dze zumătaçi împărăția lui. Un Țigan audzi şî să duşi şî taii guturîli la limbî la bălaur. Țiganu spuîni că iel o omorît bălauru. Fata spuîni că nu. Împăratu vrię să facă nuntă cu Țiganu.

Şi atunsa cînd să fie nunta cu Țiganu, proviîni Pătru cu ogără'ii lui. Atunsa fata strigă că iel îi, dar nu-i Țiganu.

— ăsta-i tată.

Atuns o arătat iel vîru la limbî, nu ca Țiganu guturu. Atunsa s-o-ntocmit să facă nuntă cu iel împăratu. Iel o dzîs că s-o aducă şî pră soru-sa la nuntă. Ş-atuns s-o dus după ia ş-o adus-o la nuntă. Şi s-or cununat. Şi s-aşcarnă sara dă culcari. Ş-atuns soru-sa o dzîs că să arăci undz-o făcut aşcêrnutu la aş-cîneri. Şi ia puîni osu dă zmău acolô. Şi moari Pătru. Şi pră urmă-l îngroapă pră Pătru. Ş-atunsa căţăii stau pră mormîntu lui. Nu-i poaci dăzgîrîni nîma. Dzîsi vr-o soară că :

— Prîndziţ o soară-bară ca miîni şî să-i rupiţ capu prăstă iel, cănvie măi frumos dă cum o fost.

Vulpea o dzîs :

— Vină măi aproape, că ni-săm surdz, n-audzîm dă plîns.

Şi cînd s-o coborît soara, haţ cu laba pră ia. Şi i-o rup[t] capu şî Pătru o-nviat. Şi s-o dus şî pră soru-sa o omorît-o atuns, şî pră Țigan.

Bănia — Lisăvieta Puia Lăban, 67.

73

[POVESTEA LUCEFERILOR]

Lusăfări. Unu l-o făcut lupoaña şî unu l-o făcut oaia. O fost un păcurarî la oi. S-o slobodzît lupu ş-o luvat o oaie. Acú păcurariu o suduit : Dăcă vii fi lup ş-ai luvat um berbieşe. Dăc-o fi lupoañe ş-o luvat oaie, iar o suduit. O dzîs dă ruşîne. Ş-atunsa, o fost lupoañe ş-o luvat oaie. Şi ieşo o porniţ greoañe. Ş-atunsa lupoaña n-o mîncat oaia. Atunsa ieşo-o făcut doi copii. O crescut mari. Şi iei ş-o făcut un arc ş-o prins la joaviî cu arcu ş-o mîncat, o trăit. Acuma dîla o vrîme să duşe lupoaña cu oaia la apă să bie apă. Treşe oaia dîla vale. Lupoañi i s-o făcut kefu să mănînse oaia :

— Nu-m sodomí apa, că ce mănînc. Trieşe oaia dîla dîzal :
 — Nu-m turbura apa, că ce mănînc. Atuns o mîncat-o. Să duşe la copii. Dzîşe copilu lupoańi :

— Mamă, undzi-i mama ?

— Io nu şciu undzi-i, o dzis. A'păi íse :

— Dacă nu şcii, mă doare capu. Ím dai cîta ńińă prîn jîpu ăsta.

O spart un jîp şi i-o dat ńińă prîn jîp . Ş-atunşa o strîns-o :

— Acuma, mamă, undzi-i muma ? Atuns spuńe. Íse :

— Am mîncat-o.

— O nu mai avuşí'ş şi să mănîns, numa pră ia ? Atunşa, dacă n-ai mai avut şi să mănîns, şadz asía.

— Acuma noi, fraće, haidăń în lume, cătră frací-so.

Atunşa o miers cît o miers. S-o dăspărńit drumurili. Atuns iei ş-o pri-meńit bońili. O dat ăla boata ăluia ; ăla o luvat pră alúia. Ş-o dzis aşa :

— Dacă vîi pieri tu, fraće, năńca mię, să pişe tri picurî dă sînze ím boata mię ; dăc-oi peri io, să pişe tri picurî dă sînze ím boata tă.

Acu ala a uoii l-o kiemat Bosioc şi ala a lupoańi l-o kiemat Semeńic.

Acu ăla a oii o azuns ínr-un oraş. Acoló s-o-nvăńat o hală şi toată sara ia cíc-un copil ; íl mănîncă. Iel s-o-nsurat. S-o dus la o muiere-n casă şi s-o-nsurat. Acuma iel dzîşe :

— Mă muiere, io mă duc după hala aia s-o aflu, s-o omor, că-n toată sara ia cíc-un copil. «Aulă'lă, aulălă, luvă' Baba Colńată copilu».

— Ba nu ce duşe, íse, că sîńe s o dus, n-o măi veńit. Íse :

— Că-m iau cîńi cu mińe şi mă duc.

Ş-o luvat cîńi şi s-o dus. O miers cît o miers prîm pădure, o făcut focu ş-o şadzut la foc. Audze că dzîşe dîm pădure :

— Uhuhú, Bosioc, mor după foc.

— Vino, baico, ce-ncăldzăşce, o dzis copilu.

— Bá io, că mă cem dă şomí'ii tăi, d-ogărí'ii tăi.

— Vino, baico, nu ce ceme.

— Vino, na vińă dîn cosińă dă-i liagă.

S-o dus, o luvat şi cîńi i-o legat. Cum azunze, puńe-o mîńă dă om pră foc. Copilu dzîşe :

— Vino, baico, mănîncă bucaće dî ă'şca.

— Nu mănînc d-alia, mănînc dî ăşca ; ce mănînc şi pră cîńe.

Atunşa, odată să slobodzî la copil să-l mănîńse. Copilu o dzis :

— Şomîńi miei, ogărîńi miei, pră ía. Hala o dzis :

— Vińă dîn cosińă să să facă lanń dă fier. Atuns s-o făcut, şi cîńi n-o putut să scăpe şi l-o mîncat. Atunşa pică tri picurî dă sînze ím boata lu Semeńic. Atunşa iel să ia şi pliacă, ş-azunze ín oraşu ăla şi tăman s-abaće la casa s-o fost frací-so. Atuns muierea dzîşe :

— Au, Bosioaşe, dă mult n-ai venit. Işe :

— Nu mi-s io bărbatu-tău, io mi-s fraće cu iel, nu mi-s io bărbatu-tău. Numa dacă m-oi culca io cu cîine să pişe sabia, să-m taie capu şi dacă n-oi fi io bărbatu-tău, să pişe sabia, să-ţ taie dzedzitu al mic. Atuns o picat sabia dîn cuñ şi i-o tăiat dzedzitu al mic. Atunsa iel mai şadze acolo şi iar viñe Baba Colţată şi ia un copil. «Aulălă, aulălă, luvă Baba Colţată copilu». Işe :

— Ieu mă duc, işe, după ia, s-o prind, s-o omor.

— Ba, nu ce duşe. Viedz fraći-to s-o dus şi n-o măi venit. Iel nu-n-ţalezi, numa ia cîni cu iel şi pliacă. Mierze, mierze-ntr-o pădure şi faşe focu. Baba Colţată dzîşe :

— Uhuhu, Semeñic, mor dă frig.

— Vîno, baico, ce-ncăldzâşce.

— Ba, că mă cem dă şomîii tăi, d-ogăriii tăi.

— Vînă, nu ci ceme.

— Vînă, na viţă dîn cosîţă şi-i liagă.

Să duşe şi ia şi iel. O bagă-n foc. Şi cînd azunze, dzîşe :

— Parî băgaş viţă dîn cosîţă-n foc ?

— Ba mă puricai dă purîs.

Ia atunsa cum azunze, puñ-o mîna dă om pră foc. Copilu dzîşe :

— Vîno, mînîncă bucace dî aşca.

— Nu mînînc d-alia, mînînc dî aşca, ce mînînc şi pră cîine. Atunsa, odată să sloboadze la copil să-l mînînsce. Baba dzîşe :

— Viţă dîn cosîţă să să facă lanţ dă fier. Iel dzîşe :

— Să va faşe astă a me, că io am băgat-o-n foc. Şomîii miei, ogăriii miei, pră ia acu. Ş-atuns o toată rupi. Şi dzîşe copilu :

— Să-m spuñ acu undzi-i fraći-meu. Işe :

— L-am înghiţit, ie-n dzedzitu al mic. Crapă dzedzitu şi-l scoaci.

Crapă dzedzitu şi l-o scos.

— Cum să fac să-l învîu ?

— Ia cutare, işe, buiedze dă pră poiană şi-l friacă şi vo-nvia.

Acuma l-o scos şi l-o-nviat. Acu iei pliacă năpoi şi dzîşe Semeñic c-o fost la muierea lui. Atunsa spuñe cum o fost. Bosioc nu criedze, ghîndzeshce că s-o culcat cu muierea lui. Atuns o dat prăstă o pieşciră. Acu cum să facă să-l storască pră Semeñic.

— Haidăţ, măi fraći, să sărîm prăstă pieşciră.

Cînd iel o sărît o şi cădzut îm pieşciră. Atuns Bosioc să duş-acasă. Viedze că-i îstină cum o spus fraći-so, că-i tăiat dzedzitu al mic la muiere. Atuns să năcăjăşce că l-o storît pră fraći-so şi fraći-so l-o scos pră iel. Atunsa iel se faşe ? Să duşe, îj dă şi iel îm pieşciră. Atuns Dumñidzău viedzi că-i greşală, o greşit. Ş-atunsi-i scoace Dumñidzău la şerî. Şi pră Bosioc îl puñe Luşafăru dă dzî şi pră Semeñic îl puñe Luşafăru

dă sară. Și iei tot la trii an să-mpréună și să sărută. Cîn să sărută iei, atuns rodzeșce grîu în anu ala.

Mă-ncălecai pr-un aris
Și veții pân-aiș.

Arișu fu făr-dă șa,
Io povăstuii că fu așa.
Că io nu sînt om d-ai mișinoș
Dă care potcovieșce puricu

Pră frundza cériului,
Pră slava cériului;

Puñe cîta o ocă și zumătaće la un
pișor, ploaia ploaie, pulbăru
mișerze după iel.

Șopotul-Nou — Păuna Râncu, 50.

74

O fost tri păcurari la oi. Toț tri o avut ibómnișe. La toți tri li-o furat scăpărămîncîli. Al măi mare caută să facă focu : Nu-s. Caută al mijloșin : Nu-s. Caută al mic : Nu-s. Atuns še să facă ? Să vād prăstă doauăsprășe mîluri dă pămînce, vād o zare dă foc. Să duș-al măi mare.

Afl-un moș :

— Bună vrēmia, tato moș.

— Mulțamez-dumitale, taiki.

— Dar nu-m vii da cîta foc ?

— Taica-ț dă cîta foc, dăcă-n spuñ o povastă ñeaudzită, ñevădzută,

— Că nu șciu, tato moș.

— Ei, pii dăcă nu șcii, ñm vii fi dzimiñăță dă fruşúc. ñl ia și-l liagă.

Ai doi așcãptă. Nu măi viñi. Atuns pliacă al mijloșin. Să dușe la moș.

Află c-o aprins butoarca și o pus capu pră coadă. (O foz Doamñe-Apără moșu). Vedze pră ăla legat :

— Bună vrēmia, tato moș.

— Mulțamez-dumitale, taiki.

— Da nu-m vii da cîta foc ?

— Taica-ț dă cîta foc, dăcă-n spuñ o povastă ñeaudzită, ñevădzută.

— Că nu șciu, tato moș.

— Ei, pii dăcă nu șcii, ñm vii fi mîne dă prîndz.

Al mai mic așcãptă. Nu măi vin. Să ia și pliacă și iel. Iel o avut un topor. Cît mișzi, ascuci toporu. Azunze la moș. Viedze pră ăia legaț.

— Bună vrēmia, tato moș.

— Mulțamez-dumitale, taiki.

— Da nu-m vii da cîta foc ?

— Taica-ț dă cîta foc, dăcă-n spuñ o povastă ñeaudzită, ñevădzută.

— Șciu, taico moș. ñț spun :

Cîn s-o-nsurat muma și s-o măritat tata, še, io li-am foz-d-azutori la nuntă.

— Ascult, tato moș, povasta ?

— Ascult.

— Și io ascut toporu. Mă mînară la moară

Cu un foale dă veverîță
Plin până-n lopăciță.

Mășinai și plecai. M-azunsă o săce. Mă-ntorș năpoi. Ei, dar să beu
cîta apă. Cu še să beu? Luvai capu și sparș ghiața și băui cîta apă.
Și am plecat. Dzeț prăstă uîni

Vînturînd la bob
În vîru lui plop ;
Paili pică și boabili s-aînină.

— Maica lui, cum ăla

Vîntură la bob
În vîru lui plop ;
Paili pică și boabili s-aînină ?

— Ce miri dă miîne și nu ce miri dă ciîne că ieș făr cap.

— Ascult, tato moș, povasta ?

— Ascult.

— Și io ascut toporu. Măi mierș cîta, dzeț dă unu

Vînturînd la năgară
Cu á șorobără
În vîru lui scară ;
Paili pică, boabili s-aînină.

— Ei, cum ăla

Vîntură la năgară
Cu á șorobară
În vîru lui scară ;
Paili pică, boabili s-aînină ?

— Ei, ce miri dă miîne, nu ce miri dă ciîne că ieș făr cap. Măi
mierș cîta, dzeț dă unu

Vînturînd la miei
În vîru lui bordzei ;
Paili pică, boabili s-aînină.

— Cum ăla

Vîntură la miei
În vîru lui bordzei ;
Paili pică, boabili s-aînină ?

— Ei, ce miri dă miine, nu ce miri dă cine că ieş fără cap. Atuns io puş mîna să văd se tot dzic iei așa. Cîm puş mîna, nu-i capu. Atunsa mă-ntorş năpoi și îl văd că o pus

Un pişor dă şară
Ş-unu dă năgară
Şi mănîncă cîca fraz pră coastă.

Io cur după iel și nu poş să-l prind. Atuns se să fac? Îi dzeţ foc. Al dă şară să topi și al dă năgară arsă. Şi-l luvai și-l puş la loc. Ş-atunsa azunş acasă la nuntă. Dar mă-ntriabă părinţi că ş-am zătrît. Da m-i ruşîne să spun.

— Ascult, tato moş, povasta?

— Ascult.

— Şi io ascut toporu. Odată, poc, în capu lu moş. Omorî pră moş, dăzlegă fraţi și plecară. Atunsa să dusără la oi și făcură nuntă și zuzîie. Dar mi-s și io la nuntă. Îm dzeţără un sur cu cita dzamă ş-un fus ş-un oïdolán și plecai pră drum la dzal. Mă-ntîinii cu 'Traia Babe (îi orb d-un oki). Iel o dzîs că «bunu-i drumu». Io an-ghîndzît că dzîse că «bunu-i fusu». Io atuns, bruş, cu fusu n okiu; î orbii. Mă-ntîinii cu Micolae Boia¹⁾. Iel dzîsă că «bună-i calia». Io ghîndzii că dzîse că «bună-i dzama». Io atuns, şuru, şurăfi și-l arş. Rămîne pliaş.

Şopotul-Nou — Aceeaşi.

75

O fost un moş c-o babă, săras, și n-o făcut gloace păm bătrîn. Apă atunsa o făcut un copil. Dară iei-is săras, cum să trăiască? O plecat să-l dze copilu slugă. O dad d-o fîntînă. Bieu cita apă.

— Bună apă și limpiće, copile.

Odată o ieşit Doamîe-Apără din fîntînă. Ise:

— Şe mă poŕceşć, moşule?

— Nimic, fātu mîneu, nu ce poŕcesc, numa dzîş cătră copil: bună apă și limpići.

— Aşa mă kiamă pră miine, moşule. Undz-ai plecat cu copilu?

— Să-l dau slugă.

— Dă-mi-l mie la-nvăţămînt.

— Io mi-s sărac, nu poş să-l dau la-nvăţămînt.

— Ba dă-mi-l, că nu-ţ ser nimic.

I-l dă moşu.

— Cînd ŕ-o fi dor dă iel să dzîs: bună apă și limpiće, iel dăloc o fi asî.

¹⁾ Un ŕaran din Şopotul-Nou, chel.

Ăl ia Doamnă-Apără. Și ari unsprăse sluz; tot așa-s luvačí. Puñe pr-ale unsprăse sluz și faše cămară dă lemñe și le dă foc și puñe copilu pră lemñe d-asupra și-l ardze. Ș-atunșa caută prñ senușă; il află ca um bob dă cucurudz. Atunși-l suflă și să faše iar cum o fost fișoru. Iše :

— S'-ai mai învățat, mă?

— Am învățat séva-séva.

Iar puñe pr-ale unsprăse sluz, faše cămară dă lemñe și le dă foc. Puñe pră copil d-asupra pră lemñe și-l ardze. Ăl caută-n senușă-l află cît un bob dă grîu, il suflă, il învie. Iše :

— S'-ai mai învățat, mă?

— Am învățat pră zumătače.

Acuma viñe moșu. Dzîse :

— Bună apă și limpicé. Ieșă copilu. Iše :

— Tată, să iai sama că toț is luvaț ca miñe și ñe puñe la rînd, uñi ca alți, fața uñi ca la alți, țoalili uñi ca la alți. Și să iai sama, că nu mă scoț, nu mă cunoșc.

Atunșa iar faše cămară dă lemñe și-l puñe pră copil și-l ardze; il fași senușă. Il caută și-l află cît un bob dă mei. Il suflă și să faše iar copil cum o fost. Atunșa :

— S'-ai mai învățat, mă?

— Am învățat cu una mai mult dăcît cîñe.

Atunș lu Doamnă-Apără i-i șudă c-o dzis că o-nvățat cu una mai mult dăcît iel. Acuma viñe moșu și-j ia copilu, că-i vremea. Ii puñi la rînd uñi ca alți, fața uñi ca alți, dă nalț uñi ca alți, țoalili una ca alta.

— Acu, moșule, dăcă-l cunoșc il iai, dăcă nu-l cunoșc, nu-l iai.

— Păi cum, fātu-mieu?

— Nu-m pasă.

Dar copilu i-o spus moșului că să cauce că guzmănu ie măi pră oki la copil.

— Atunș, iaca ăsta-i.

— Hm, dară síñe c-o-nvățat?

Atunș pliacă; să duc acas. S'-o-nvățat? S-să facă un cal d-aur și d-arzînt. Și síñe-l năroaie-m bañ, alúia să-l dze. Acu s-o făcut copilu un cal d-aur ș-d-arzînt. O plecat la tîrg moșu să-l vindă. Copilu o spus :

— Tată, iai sama biñe! Síñe mă vo luva, să nu dai căpăstru, că nu poș să mă mai stríc. Atunș, hai pliacă. Ieșă Doamnă-Apără năinće :

— Moșule, undz-ai plecat cu calu?

— La tîrg, să-l vind.

— Da nu mi-l dai mie?

— Țî-l dau, dăcă mi-l năroi-im bañ. Puñ-ale unsprăse sluz și trag bañ și-l năroaie-m bañ. Acuma să-l ia. Cîn să-l ia, moșu nu dă căpăstru. Moșu traži, zmău traži; moșu traži, zmău traži; și-l scoacă zmău

căpăstru. Atuns ia calu și-l bagă-m plîmiță dă piatră, prîntu c-o dzîs că șcie cu una măi mult dăcît iel. Atunsa Doamne-Apără s-o dus la o nuntă să facă răle și pră cal l-o-ncuînat, l-o lăsat să moară. Acuma iel rînkiază acoló. Să duc copiii zmaului și să zoacă prîngă ușă. Atuns iel dzîse, calu :

— Puică, puică, scoaceți-mă și pră miîne d-aișa.

— Nu pućem, că-i ușa-ncuînată.

— Șere dila mamă-ta keili, că mięrzem, nie călărim pîn la rîu. Vă călăriț pră miîne. Trînciți-vă, tăvăliți-vă, plînzîți-vă, că vă dă keili.

Să trîncesc, să tăvălesc, să plîng :

— Dă-ńe, mamă keili ! Numa să ńe dușem pîn la apă să ńe călărim pră iel și iară-l adușem. Îi dă keili și-l dășcuńe. Unu-l duși dă căpăstru și unu să călărieșci pră iel. Cînd azung la apă, odată pięri calu. Să faș-um pięșci.

Vîńe Doamne-Apără și nu-i calu. Atunsa Doamne-Apără să fași o vidră și cure pră apă. Întîńeșce șíns pięșc :

— Bună calea, șíns pięșc ?

— Mułămim dumitale, vidro.

— Da n-aț întîńit um pięșci ?

— Ba l-am întîńit ierî.

Întîńeșce patru pięșc : / Central University Library Cluj

— Bună calea, patru pięșc.

— Mułămim dumitale, vidro.

— Da n-aț întîńit um pięșci ?

— Ba l-am întîńit asară.

Întîńeșce trii pięșc :

— Bună calea, trii pięșc.

— Mułămim dumitale, vidro.

— Da n-aț întîńit um pięșci ?

— Ba l-am întîńit d-azńață.

Întîńeșce doi pięșc :

— Bună calea, doi pięșc.

— Mułămim dumitale, vidro.

— Da n-aț întîńit um pięșci ?

— Ba l-am întîńit măi incoló cîta. Întîńeșce um pięșce.

— Bună calea um pięșce.

— Mułămez-dumitale, vidro.

— Da n-ai întîńit um pięșce ?

— Ba l-am întîńit la vadu ăla.

Și la vad o fost o fată dă-mpărat. Ia apă. Atuns copilu o dzîs cătră fată :

— Fată, fată ! Mă fac un inel dă aur în dzędzitu tău. S'ńe mă va șere, să nu mă dai.

Ş-azunze Doamne-Apără :

— Fată, fată ! Dă-m înelu, că-i a meu. Să ţine dă ia pân-acas. Ş-o dzis copilul :

— Când o fi să mă dai, odată să mă scoţ din dzędzit şi să mă lapidz şi să dzis aşa : Na, facă-să curţili taçi pline dă mei. Atuns iel ţine una :

— Dă-m înelu că-i a meu. Ş-faş-o laută dă tuleu şi dzişe în lauta aia dă tuleu :

— Dă-m înelu, că-i a meu. Dila o vreme dzişe-mpăratu :

— Fată, dar dă-i înelu äla, c-or mai fi îneli ca äla, că nu măi putui să mă odzinesc.

Atuns odată-l ia şi-l lapădă şi să făcură curţili lu-mpărat pline dă mei. Doamne-Apără s-o făcut un răţon şi mănincă la mei. Şi mîncă' şi mîncă' şi-ntr-o crăpătură o rămas tri boabe. Nu le-o vădzut. Atuns dila ale tri boabe odată sare copilul şi, poc, în şälili răţonului. Răţonu dzise :

— Măi dăi odată ! Şi copilul dzişe :

— Odată m-an făcut ş-odată dau.

Cu vorba aia o şciut copilul mai mult ca Doamne-Apără. Atuns o şi crăpat răţonu dă şudă.

Şopotul-Non — Aceaşi.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

76

DRAGOBIEC'E

Aşa spuine c-o plecat dragobięcili la pădure, la munci, şi i-o-nghetăt fluieru la nas. Atuns o avut un sloięce la nas, că d-aia l-or băzucurit aşa.

Drăgobięcă cînd o plecat la muncă cu oili, ş-o pierdut oili şi din dă-parcă o vădzut neşcă bolobăñ. O credzut că-s oili. O-nşeput să cînce şi să zoaşé. Şi cînd o vădzut că-s bolobăñ, o-nşeput a-ntrista ş-a cînta cîncic dă jăle. Şi iar o mai miers cale lungă şi mai dăparcă ş-au găşit oili. Ş-atuns au înşeput să zoaşé dă bucurie că li-o aflat. Lăutaşi pră laută [cîntă] :

Asta-i cîncicu lu Dragobięcă cîn ş-o pierdut oili şi le-o proaflat. Îţ spuine şi din gură. [Spune şi text lăutarul ţigan. Se cîntă la nuntă].

Bozovici — Iglica Bufta, 50.

77

BABA DOKIA

Baba Dokia care o plecat la muncă dă o murit acoló. Ia o avut o nuor şi ia o fost muiere riă. Ia o pus pră noru-sa să facă din lină năgră

albă și din albă să facă năgră. Și spălin-lina la rîu o venit la ia un înzer și o kiçit-o cu florî, ș-o făcut lina năgră albă și din albă, năgră. Ș-o-n-vățat-o să spună c-o venit un fișor dila muncé : Ș-acoló o-nflurit, iestă florî și ie cald la muncé. Atunsa Dokia o luvat pră Pătru, pră slugă, cu caprîli ș-o plecat la muncé. Și cînd o mărs acoló la muncé, o-nghiețat nasu lu Pătru ; s-o făcut țuțur. Și dzîse ia cătră iel : «Tu dzîs în fluer, da io muor dă frig». Ș-o și murit, și ia, și iel, și caprîli. S-o făcut piatră. Și din trupu iei izvoară apa N'érgănului dila muncé.

Ia o luvat doauăsprăse cojoase. Cînd s-o umplut dă nauă, l-o lăpădat ; și cîn s-o umplut altu, iar l-o lăpădat, păn o udzît dă tot în că-mașă. Atunș o și murit ; o-nghiețat, s-o făcut piatră.

Șopotul-Nou — Ilie Bălaure, 83.

78

BABA DOKIA

Baba Dokia o avut nor. Și ia o băzucurit pră noru-sa. O minat-o la rîu să facă din lînă laie albă și din albă să facă năgră. Dar ia tot o frecat și nu măi poacă să facă, noru-sa. Ș-atunș Maica Mărie o scoborit la ia și i-o dat doauă kiț dă florî, brebeñei, micsă și cocoșăi, ș-o dzîs : «Na, să le dai lu soacră-ta și să-i spun că la muncé o dat brebeñei și cocoșăii și micsa». Atunsa li-o dat la soacră-sa. Atunș soacra o dzîs :

Ahă', o trecut Kilendari,
Cu sînzili tari.
Pră Mărțișor
Îl pun la curișor.

Atunsa ia o luvat cîni și sluga și oili ș o plecat la muncî. Acú la muncé, Dumnidzău o pus s-o storască, undzi tăt o făcut riăle, ploaie și vînt și nauă.

Ș-atunsa Dumnidzău o făcut-o piatră și oili și cîni și pră slugă. Atunș o curățit-o Dumnidzău dă păcaće. Din trupu iei izvoară apă, din piatra aia.

Atunș n-o putut-o Dumnidzău s-o dostorască în luna lu Mărțișor. O mai luvat împrumut dila Prier doauă stămîn. D-aia vin vijulii, vremuri răle în luna lu Prier. Dzîse oamiñi : Acú-s împrumutărili, că d-aia-i vremea riă.

Șopotul-Nou — Păuna Râncu, 50.

79

BABA DOKIA

O fost o babă ș-o avut o nor. Și baba o pus pră nora să facă lina ha năgră s-o facă albă. Ș-atunș o-mblat Domnu Ristos cu Sfintu Pătru pră pămînt și iei află pră nora spălînd la lînă și să vaită dži babă. Și baba o fost mărhașă, o ținut capri, o avut și moș. Și Hristos cu Sfintu Pătru o adus kiț dži florî ș-o dat la nora cari s-o văitat ș-o spus să-i dzę babi florili și să-i spună că ieștă florî la muncî și iarbă dzîstulă. Și baba să mînie' că cum poaci ia să șadă cu caprili și la păduri ieștă florî dzîstuli, la muncî.

Și ia atunșa dzîși că să duși la muncî cu caprili, și ia și moșu ; și doa-uăsprăși cojoași o luvat cu iei. Și s-o pus vreți ră până toaci cojoașili le-o lăpădat dži pră ia, că s-o udat, și ia o udzit goală făr țoali. Ș-atunșa ia s-o rugat la Dumîndzău s-o-mpetriască ; ș-o-mpetrit-o. S-audzi așa că s-ar fi vădzut undziva caprili împetrici cu moș cu tot și cu baba. Dž-atunșa să dzîși Baba Dokia. Și să numieșci dži la dzîua iei doauăsprăși dzîli vreți ră. Cînd vidzem primăvára că-i vremenă ră, dzîsîm că-s babili. Cîn trec babili, atunșa ni bucurăm că să fași vremenî.

Rudăria — Mihai Dobren, 80.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

80

Iiriă doi fraț și iiria săraș ș-o plicat să să pună slugă la vr-undziva. Ș-atunș s-o dus într-un sat măi în dzîparci ș-o aflat o babă și baba-i intrăba :

— Undzi vă dușiț voi, dragă ?

— Am plicat pră saci să ni puînem sluz.

— Așa, sluz vreț să fiț ?

— Vrem, că ni-săm săraș.

— Atunș vă iau ieu. Mie-m trăbi sluz. Nu vă dau lucru greu. Unu să-m păziț o vacă, unu să-m rîniț în grajdzi.

Copiii, bucuoș c-o udzit slugă, dzîmiînața cîn s-o sculat, ăl mari s-o dus cu vaca, ăl mic o udzit să rînască-n grajdzi. Sara viîna al mari cu vaca și dzîsa cătr-ăl mic :

— S'e-i, frățioruli, cum é-ai mușit astădz ? Iel o spuz :

— Biîni. N-am avu lucru greu, dz-abiș am scos o postavă dži bucliuc.

Dar tu, cum é-ai păstorit ?

— Ooo, io iar biîni. Șădzi vaca tari biîni. Puçam să iau masa cu miîni, să prînd pră masă, ca omu, dă nu să prînd pră zos.

— Așa, frățioruli, dzîs-al mic, vrei să dăm skimb ? Ieu să mă duc la vacă, tu să rîneșc în grajdz.

— Vrieu, du-čí ! C'i las, că ieş-mai mic, ca să odziúneşc.

Iei să síluiau unu pră altu. Ál mari o ghindzít că num-o cárliţá dži bucliuc o scos ál mic. Iel o scos noauă cară. Şi vaca şádza ráu, trísa noauă otară. Ál mic să duşa cu vaca şi luva masa cu iel, că iel crídza că prîndzi pră masă. Masa o ţína-n şáli, ba coló să şadá vaca, ba coló, ba coló ; şi nu şádza níş-úndzi.

Iel nu măi prîndza.
Vaca noauă otară trísa
Şi napoi viína.
Sara azúnza
Acasă să-ntrába.

Dzísá al mari cǎtrǎ-l mic :

— Cum, frací, mái vrei să fii slugǎ ?

— Baaa nu mái vreu. Dar tu ?

— N'ís io.

— Hai să-i spuńim babi : Noi nu mái şádzem.

La baba să duşa. Baba li spuńa :

— Uită, dragǎ, luváţ dzísazi şi duséţi-vǎ la bunari, în obuor, că-m bunari íz bani miei. Şi unu vǎ bágaţ ím bunari şi unu staţ afarǎ. Dzís-ál mari cǎtr-ál mic :

— Báǎ-čí tu, frǎţioruli, că tu ieş-mái mic ; cí pot trazi iut afarǎ. Ál mic să bága, ál mari să ghindza că ímpli dzísazi cu galbiń şi-i scoaci afarǎ şi fuzi şi prǎ ál mic íl lasǎ ím bunari. Ál mic s-o socočí, ímplú o dzísagǎ şi-n aialáltǎ s-o bágat iel. Ş-atunş strígǎ :

— Sus, frací, c-am ímplut dzísazi !

Ál mari i-o tras, i-o luvat la umǎr dzísazi ş-o fuзіt. Şi cín s-o dzípǎrtat dži satu ala, frací-so ál mic o scos mńna dzín dzísaz şi i-o dat o palmǎ lu frací-so la urięki. Frací-so să ghindza :

— Doamńi, síńi dǎ-n mińi ?

Cri-cǎ Dumńizǎu,
Pintru frǎţioru meu,
Cǎ o fi păcat
Cǎ io l-am lǎsat
Ím bunari úicat.

Şi iel tot fuza. Frací-so proşcoća mńna dzín dzísagǎ şi-i mái da o palmǎ. Şi iel iar să ghindza :

— Ooo, frǎţioru meu ! Laz dzísazi zos şi mă duc să-l scot.

Dzisaži-i lăsa,
 Napoi să-ntorśa.
 La bunarī să duśa,
 Fraći-so nu iiriá.

Fraći-so ál mic luva dzisaži ŝi fuzi-ntr-o tufă. Fraći-so ál mari, cîn să prantorśa, dzisaži nu-i afla. Atunś iel să ghindza :

Fraćili meu pră cari am vrut să-l ŝelui io, iel m-o ŝiluit pră mińi.

Iel să întorśa,	Iel boi n-ávia,
La un dukian să duśa,	Numa mińta
Um biś cumpăra,	ŝi tot strīga,
Pră drum îm plica,	Dśim biś îm pocńa :
Pră drum pliuscăia :	Hai, Floran !
C'a, Boian !	Hai, Rujan !
Hăis, Floran !	Fraći-so-l audza,
Lîngă tufă azunza.	Dă nu-l cunoşca.

Iiśá dzin tuf-afară, ca să-ş pună dzisaži cu galbiń în vr-un car. Prăstă fraći-so da.

— Ooo, frăţiorul meu, dă firi-ai al dracului să fii. Cum ŝ-o dat în gînd să faş aşa, să striz la boi ŝi tu n-ai ?

— Dăcă n-aş fi făcut aşa cu bişu, nu pliuscăiam, tu la mińi nu işai. Dziś-ál mic cătră al mari :

— Iaca, fraći, mierzím acasă ŝi-impărţim bańi. Să dus-acasă, împărţiră bańi, ş-um ban iira mai mari, nu puca să-l împartă ŝi dziśa că cum să facă.

Dziś-al mari :

— Lasă, fraći, io l-oi manuntá mińi dzimińaţă :

La griec m-oi duśa
 ŝi l-oi manunta,
 Ieu ŝie ŝ-oi da.

Nu ŝciu, i-o fi măi dat, o nu i-o fi măi dat.

Rudăria — Icoana Măcei, 25.

81

IORGOVAN

Iiriá un om ŝi-l kima Iorgovan. ŝ-atunśa iei iiria doi fraţ. ŝi iel iiria mai mic, Iorgovan ala. ŝ-atunśa fraći-so alalalt iiria bogat ; avia doi boi

ș-o iapă. Acuma so rugat dži fraći-so să-i dže boii s-aduc-un car dži łemni dži la păduri. Iel iiria cam prostovan. Fraći-so-i da boii cu caru și să duśa la păduri. Iel cîn să duśa la păduri acolô, o traz boii cu caru lîngă un fag ș-o-nșiput să taie fagu. Și fagu cîn cădza, cădza drept în car ș-omora boii și frînza caru. Atunśa iel și să facă? Să duśa la fraći-so acasă.

— Frățioruli, isi, dă-m iapa să scot boii dži la um prîpor că, isi, nu pot să iasă. Isi :

— Cum să-ț dau io iapa, și, cîn m-ai luvat și boii și nu mi i-ai măi adus. Iel :

— Frățioruli, c-o ploiat o ploaie mari și-i imală și nu pod boii să iasă.

Ș-atunś iel să băga-n grajdz și luva iapa ș-on topor și s-o dus la păduri. Și cînd o fost la păduri, o fost un iaz mari ș-acolo iiria răță în iaz. Ș-atunśa iel o dat cu toporu s-omoară o rață. Ș-atunśa cînd o dat, toporu s-o cufundat și nu l-o mai vădzut, toporu. Ș-atunśa iel iisă sus la cîmpie cu iapa. Ș-atunśa un drac s-o dus la iel. Ș-atunśa o spus :

— S'i faś tu, Iorgovańi, asía? S'-ai zvîrlit toporu-n iaz să ni mănîns rățăli?

S'i :

— N-am vińit să vă mănînc rățăli, și am vińit, isi, că-m fac o casă mari și să-m tai łemni dzin păduri, ca să-m fac grădzie. Atunś iel o-nșercat și liemnu ăla și liemnu ăla, cari-i bun dži grădzie. O spus dracu :

— Mă, Iorgovańi, și faś tu asía, atîta tăitură-m păduri? Tu vrii să ni tai păduria noastră toată?

S'i :

— M-trăbi łemni mulci, în trăbi birni, în trăbi cosoroabi, în trăbi căpriori și-n trăbi și lăcêț și să fac și sîndzilă, că s-astruc casa.

— Stăi, Iorgovańi, nu tăia, am să-dz dau io ție un foali dži galbiń și să nu ni tai păduria. Atunś iel o stătut ș-o spus :

— Poț să-m dai, numa să văd cîț în dai.

Atunśa dracu să procufundă-n iaz și spună cătră dracu al mari și vria să facă Iorgovan cu păduria. Atunśa dracu al mari, îl întrăbá :

— S'i i-ai îmbunat tu lui, ca să nu taie păduria?

— Io i-am îmbunat foalili ăl cu galbiń.

— A'pu ia-l și du-l, numa să-l însersă pră Iorgovan, cari viț fi măi iuț la luptă.

Atunśa iel cum să-l însersă pră Iorgovan? S-o dus la iel și i-o dus foalili cu galbiń :

— Iaca-ț, Iorgovańi, plata. Iel o spus :

— Pintru še?

— Pintru să nu tai păduria. S'i :

— Ahaaa, pintru păduri-m dai? S'i :

— Da pintru păduri-ț dau. Atunsa Iorgovan o luvat foalili și l-o puz zos ș-o șădzut pră iel cu curu. Tunș dracului ii pãria rău c-o dat foalili cu galbiñ. Džișa cătră Iorgovan :

— Da șcii, Iorgovañi, și dzic ieu?

— Ba nu șciu ; daca-n spuñ. S'i :

— Viedz tu iapa asta? Cari om luva iapa asta-n șali ș-om ocolf iazu dži trii orï, alúia vo udži foalili cu galbiñ. Atunș Iorgovan džișa :

— Aaa, tu ieșc în stari să ocoleșc iazu dži tri orï cu iapa-n șali? Iiș-mic tu dz-a luva iapa-n șali și să ocoleșc iazu cu ia. Dracu o dzis :

— Io mi-s mic? Io nu pot să iau iapa-n șali și să ocolesc iazu dži tri orï? Atunș dracu džișa :

— O să probim și să-l ocolim. Atunș dracu luva iapa-n șali și ntr-o clipită ocolia iazu dži trii orï. Ș-atunsa viña la Iorgovan și Iorgovan să spãirã și džișa :

— Aaa, asta n-ai făcut-o bunã. Iazu nu s-ocolieșc-așa.

— Numa spuñi, Iorgovañi, cum ! Tot ari să fie foalili dži galbiñ a meu. Ocolieșci și tu dacã poț ! Tunșa Iorgovan încãlica calu și-l cuprinsã cu pișoarili dži prãstã foali ș-atunsa-i da la cal pincin să miargã.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

Calu mirza.

Dži tri orï iazu-l ocolia

Și la dracu să dușa

Și cătră dracu džișa :

— Vez tu, drași? Io an luvat calu numa-n pișoari ș-am ocolit iazu cu iel, dar tu-l luvai in gîrgã și-n silã l-ai ocolit. Iorgovan džișa :

— Stãi, drași, cã mai avem noi dži lucru amîndoi. Și Iorgovan să fãșa puçerñic om. Ș-atunsa dracu džișa cătră iel :

— S'i mai avem noi, Iorgovañi, dži lucru? Foalili ãl cu galbiñ, dracu džișa, tot i-a mieu. Iorgovan džișa :

— Cum să poaci să fie a tău? Mi l-ai dat mie. Trãbi să fie a meu. Atunș dracu džișa :

— Aven să ñi mãi însircãm dži dãu-orï. Atunș Iorgovan džișa :

— Puçem să ñi-nșircãm cum vrei ; foalili cu galbiñ tot i-a mieu. Atunsa dracu džișa :

— Hai să ñi-nșircãm. Sã faș, Iorgovañi, cum dzic io.

— Da fac, cum să nu. Numa să faș tu nãinci, să vidzen cum faș. Atunș dracu džișa cătră Iorgovan :

— Șuirã tu, Iorgovañi, ca miñi, să să rãsuñi valia dži trii orï. Atunsa vo fi foalili cu galbiñ a tăi. Tunș Iorgovan džișa :

— Aaa, tu șci să șuirã șobãneșci? Tu ai fost la oi? Tu ai fost pã-

curari ca miini? Ştiu măi mul-ca cini să şuir, şi măi tari, şi măi frumos. Ia şuiră, să é-aud, dzîsa Iorgovan. Atuns iel înşepi să şuiri.

Cînd iel şuira,
Lemnilii să clăcina,
Rîurili înşita,
Izvoarili săca.
Iorgovan dzîsa :

- Num-atîta poţ să şuiri, mă draşi? N'is n-am audzît nimic.
- S'e, n-ai audzît nimic?
- N-am audzît, mi-s cam surd.
- S'i să mai şuir odată?
- S'i mă-ntrăbi? Ai să şuiri dzi trii ori, dzîsa Iorgovan.
- Atuns cîn măi înşipiá dracu să şuiri a doaoară :

Lemnilii să clăcinau,
Dzin rădăşină picau.

Atunsa Iorgovan iar dzîsa :

— Num-atîta, mă, poţ să şuiri tu măi draşi? Pria slab éi poţ. Să éi văd, măi ai odată să şuiri éit dzi tari poţ tu, că dzi doauă ori n-am audzît nis-cum cum ai fişconat.

Atunz dracu proinşipiá să fişcoană a tria oară.

Cînd dracu fişcoá,
Iorgovan surdza.

Ş-atuns cătră dracu dzîsa :

— Lasă-éi, draşi, măi ! Slab la piept ieşé. N-ai fişconat dzi nimic. Numa lasă să fişcon io dzi trii ori, atuns vii vidza tu éi-i fişconat.

Dracu dzîsa :

— Fişcoáni, Iorgováni, să é-aud io pră cini, că tu pră miini nu m-ai audzît.

Iorgovan dzîsa :

— Stăi, draşi, numa să-ţ spun să faş cum spun io. Am să éi leg la oki, că cînd fişcon io odată, tu ai să surdzăşé.

— Aşa fişcon tu dzi tari, Iorgováni?

Iorgovan dzîsa :

— Numa ai s-asculţ dzi miini că io n-am să-ţ voiesc rău. Tunş Iorgovan il liga la oki şi grija un mai. Ş-atunsa cătră dracu dzîsa :

— C'-ai prigăcít, draşi? Să fişcon?

— M-am prigăcit, fișcoani, dzîșa dracu, să é-aud.

Atunș Iorgovan luva maiu și-i trăža-n cap.

— Ai audzît, drași, cum am fișcoinat ?

— S'i, că numa ca um puric m-o mușcat. Cînd da Iorgovan a doaua oară în iel, tunșa :

— Ai audzît, drași, cum am fișcoinat a doaua oară ?

— Am audzît, Iorgovani, nu măi șuira. Ai șuirat dži dădăuorî, dar m-i dzistul, că cîm vi șuira a tria oară, ari să mi să džișkieje capu.

Iorgovan dzîșa :

— Nu, drași, că tu ai șuirat dži trii orî. Io am să măi șuir odată.

Iorgovan cîm maiu îl luvá,

În dracu cîn prodá,

Dracu zos cădzá,

Cătră Iorgovan dzîșa :

— Iorgovani, dzizliagă-mă la oki. Să fi tu al dracului cu șuirat cu tot, că mi s-o dzisfăcut capu șuirînd. Iorgovan îl dzizliga și cătră dracu dzîșa :

— S'e, mă drași, cun ți să-mpari ? Am șuirat miriéu o tari ? Dracu dzîșa :

— Ba tari, Iorgovani, ai șuirat, dă capu mi s-o crăpat. Și Iorgovan dzîșa :

— Ai dzîș, drași, c-avem să ní-nsîrcăm dži trii orî. Dži dădăuorî ní-am însîrcat. Cum ní-om însîrca a tria oară ? Dracu dzîșa :

— Nu ní-om însîrca alt cum. La fugă ní-om luva. Cari om fi măi iuș, ala om cîșciga foalili cu galbiú. Iorgovan dzîșa :

— Aaaa, numa la asta nu é-ai luvat cu miú. La fugă, aia vreu și ieu. Și la asta am să cí birui. Vies-tu, drași, copilu ăla ? Ala-i copilu meu. Dacă-l vîi azunzi tu pră iel, cîn cí iai la fugă, atunș foalili cu galbiú vo fi a tău. Dracu dzîșa :

— Aaa, cu ala mă iau ieu la fugă ?

— Cu ala. Ala-i copilu meu și-i numa uriekili dži iel și-i micucél. Tunș Iorgovan dzîșa :

— Acú, drași, ia-o la fugă ! Cîn dzîc ieu, ai să fuž, cîn copilu vo plica năinca ta, tunș tu s-alerz. Iorgovan strîga :

Iii tut, ipuraș,
Să fuž colę pră ogaș.
Iepuru fuža,

Dracu alirga,
Džin oki-i piria.
La Iorgovans ă duša.

S'i :

— Ooo, Iorgovańi, tot să-ț fie a dracului copilu tău.

Iel fuza,
Dracu nu-l măi azunza
Cătră Iorgovan dzîsa :

— Iorgovańi, numa una am să măi dzîc cătră cíni.

— Dzî, mă drași, și vrei ; io mi-s popa tău. Iorgovan dzîsa :

— Mai vrei tu séva, măi drași ?

— Numa una mai vreu. Să mă iau la luptă cu cíni

— Cu mińi vrei să cí iai la luptă ? Iiș-pria mic tu dzî luvat la luptă cu mińi. Haida tu cu mińi, să cí iai tu cu taica meu al bătrîn la luptă, că cu mińi ieș pria slab, că noi doi or-și-s-am probit, io tot é-am biruit.

Ș-atuns să dușa-m păduri Iorgovan cu dracu ; să dușa la o gaură. Acolo locuia un urs. Ș-atunsa Iorgovan cătră dracu dzîsa :

— Cînd io oi bruși cu bitu la gaură, atuns taica mieu vo iișă, cu cíni la luptă să vo luva. Dar să vă-mbrățișăț brață la brață, față la față.

Taica lui iișă,	Oasăli li frînza.
Dracu cînd îl vidza,	Iorgovan să profăsa,
Îm brață să luva.	La dracu să dușa,
Ursu cînd îl îmbrățișă,	După un liemn șădza,
Z'os pră dracu-l trîncea,	La dracu striga :
Carîa i-o fărîma,	

Fuz, drași, ăsta ari să-ț pună capu, că ăsta-i bătrîn, nu iiș-tu ca iel. Fuz și hai cu mińi !

Dracu să răzbia,	Dracu atuns fuza,
Dzî la urs scăpa.	Cu Iorgovan să dușa.
Ursu mărăia,	Iorgovan dzîsa :
Pră dracu-l șkipa.	

— S'i mai vrei tu drași acu ? Cum să ni mai luptăm și si să mai fașem ? Dracu dzîsa :

— Numa una om mai făsa. Viez tu, Iorgovańi, palósu ăsta ?

— Îl văd, drași. Dar si să fac cu iel ? Fă tu năinci, să vidzen si fas ! Tunș dracu dzîsa :

— Cari vo luva buzduganu ăsta și-l vo zvîrlî sus la nor, alúia-i vo udzi foalili cu galbiń. Tunș Iorgovan dzîsa :

— Ooo, zmăuli, tu ieșci-n stari să-l zvîrlî la nor.

Tunș dracu-l luva,	Trii dzîli-mbla,
Buzduganu-l zvîrlia,	Api-l afla.

Iorgovan dzîsa, si :

— Viedz, mă drași, luna aia? Viedz că-s doi oamiñi-n ia, unu-i covaș, unu-i căldăraș. Dracu-i vidža, cătră Iorgovan dziša :

— S'i fac, mă Iorgovañi, oamiñi aia-n lună?

Șci, mă drași, și fășa	Dracu cînd audza,
Unu caii potcovia,	Cătră Iorgovan dziša :
Unu tot căldări fășa.	— Lasă, Iorgovañi.
Io cînd cu buzduganu oi da,	Nu-m da buzduganu
În lună să vo dușa	Să-l bată cu șocanu,
Și potcoavi vo fășa,	Că io pră ciñi é-oi dușa
Caii-i vo potcovi,	În șali la casa ta.
La noi nu vo mai viñi.	Iorgovan dziša :

— Cum, și pră miñi mă iai, și foalili cu bañ și iapa, că-i a miș?

Dracu pră toș îi luva,	Cătră Iorgovan dziša :
Pră Iorgovan cu iapa	— Aișa ț-î casa ta, Iorgovañi?
Și foalili-ntr-o mîna	Ais ai locuit,
Și mirza o săptămîna	Pră miñi m-ai biruit?
Ș-acas azunža.	— Ais am locuit,
Înuntru să băga,	Pră ciñi é-am biruit.

— Și cu și-i astrucată casa tă?

— Cu noauădzășinoauă dzi piei dzi drac.

Cătră copii dziša,	Gaura la pod om astupa.
Iorgovan strîga :	Dracu cînd audza,
— Curișt copii, prindzêș dracu	În luft să dușa
Și-l viș omorî	Și pră Iorgovan îl lăsa.
Și-l viș bilî,	Și dacă vo fi,
În casă pișlia viș puña,	Vo mai trăi.

Rudăria — Aceeași.

82

Iiria o muieri și iiria-ncărcată. Și ia iiria cu bărbatu la păduri, la porș. Și ia o făcut um băiat la păduri și iei îi puña numi Iorgovan. Și iei nu l-o mai boćidzat. Și iel o criscut mari pan-o azuns pră la vro ópsprăși añ. Atuns dziși tată-so cătră iel :

— Măi Iorgovañi, s-adușim pră popa să ci boćidzăm aisa la păduri. Dumnică-l adușem să ci boćedză. Dar să nu pleș cu porși pană nu viñim noi dz-acasă.

Iel întrăba :

— S'îni-i, tată, popa ala? S'i fași cu miîni, cum mă boćadză?

— Ț-toarnă apa-n cap și-ț puîni numili.

Dumiînică să dușa, pră Iorgovan la colibă nu-l afla. Și tată-so o-nșiput să-l strîzi :

— Măăăi Iorgovaaaîni !

Iel dîintr-o vali mari să răspundza :

— Hăăă-hăăă, mă taaată.

— Vino, măăă Iorgovaaaîni, c-o viînit popa să ci boćedză !

Da țîni-l, faaata lui dîi popă, pană vin io la iel ! Atunș popa dzîșa :

— S'îni-i ala dîi s-audzi dîi strîgă așa taaari dîi sună valia?

— Ala-i Iorgovan copilu meu.

Și cum i-ai pus numili?

— Iorgovan.

— Iorgovan să-i rămînă numili și io mă duc. Popa s-o dus acasă.

Și Iorgovan viîna. Și tată-so dzîșa :

— Mă Iorgovaaîni, ci du și tu acasă, ci du și tu prî la bisărică, faș și tu și fași lumia aialaltă în bisărică, c-acuș îdz viîni vremea, ca să ce-nsurăm ! Tunș Iorgovan cobora acas și să dușa la bisărică și să puîna la rînd cu oamiîni. Tunș popa cînd iîșa cu cădzêlhița, oamiîni să-nkina și cîn să-nkina, unu azunza cu capu-n curu lui. Iel proda cu capu-n curu aluilalt, al dîin năinca lui. Ala să-ntorșa, o palmă-n obraz îi da. Iel să prantorșa și proda-n alalalt, în ortacu lui ș-atunșa să băcau ca drași în bisărică.

Tunș să dușa acasă și tată-so-l întrăba :

— S'-ai măi vădzut tu, Iorgovaaîni, la bisărică? Ai făcut și tu ca oamiîni alalalt?

— Ooo, taaată, își, am făcut. Cîn m-am băgat în bisărică, își popa c-un pitrón și-n capu alúia și-n capu alúia da. Și oamiîni să-nkinară. Ș-ăl dîinapoiu meu dzeță cu capu în curu meu. Și ieu prodzêț cu capu în curu al dîi dîinainca miș. Și al dîi dîinainci să prontoarsă și-m dzeță o palmă în obraz. Și io mă prantorș și-i dzeț iar ieu o palmă alúia dîi dîinapoiu meu. Și ni băturăm ca drași-m bisărică.

Rudăria — Aceeași.

O fost o muieri ș-o fost cu bărbat muierea aia. Și ia s-o ncîlsit cu popa. Ș-atunșa ia s-o culcat cu popa. Și cîm bărbatu să dușa dz-acasă, popa iiria aproape și-l vidza pră bărbat cîn să dușa dz-acasă și să dușa la ia. Ș-odat-o plicat bărbatu la Bozovís și popa l-o vădzut și s-o dus la ia

acas. Şi ia s-o culcat cu iel. Bărbatu cînd o vinit dži la Bozoviş, s-o făcud bićagă ş-o dzis :

— Au, mă bărbaći, ca rău m-i.

— S'i-ţ făleşci, si ci doari ?

— Tot ma doari, nu şciu dzin še să-m fie liacu. Să ci duş, să-m aduś cîta spumă dži pră mari.

Tunś bărbatu plica să-i aducă cîta spumă dži pră mari. Ia să vorbia cu popa că cîn să duşi după spumă dži pră mari, iel să să ducă la ia. Şi popa luva şi cri'snicu. Şi bărbatu o plicat după spumă dži pră mari. Ş-atunś s-o-ntilnit cu neşci lăutaş. Tunś lăutaşi-l întrăbară :

— Undzi ci duş tu, mă omuli, undzi ai plicat ?

— Ma duc, că m-i bićagă muierea şi m-o minat după spumă dži pră mari.

S'i :

— Ai, mă, napoi, că ia nu-i bićagă, numa ia să ţini cu popa. Hai cu noi napoi.

— Şi si faşiţ voi cu miini, că ia mă viędzi ?

— Nu ci viędzi, că cîn n-apropiem noapca lîngă casă, ci băgăm într-un sac şi ligăm sacu la gură şi-l luvăm pră umăr şi baćim la firiastă şi ni rugăm dži ia să ni sloboadă înuntru. Şi omu atunśa aşa făcu. Săntoarsă cu iei napoi şi cîn s-apropiără dži casa iei, îl băgară-n sac şi ligă sacu la gură şi Ţigańi bătură la firiastă. Şi ia iişu la firiastă şi dzisără :

— Siini vi-săţ voi la firiastă şi siini baći ?

— Noi ni-săm neşci lăutaş. Nu vi faşi biini să ni primeşc să odzinim la voi ?

Tunśa o dzis :

— Ba vă primăsc. Şciţ să cîntaţ frumos ?

— Şcim să cîntăm dz-eli lumeşc.

Atunśa-i slobodzî nuntru lăutaşi şi iei luvară sacu pră umăr şi s-o băgat în sobă. Atunśa dzisă :

— S'-ai tu, măi Ţigańi-n sacu ăla ?

— Dži-elia noastră, dži-eli Ţigańeşc. S'i :

— N-ai loc cu sacu-n sobă, că-i strîmcală-n sobă.

Tunś Ţigańi o dzis. S'i :

— Noi băgăm sacu su pat. Ş-atunśa l-o băgat su pat sacu şi ia o făcud mîncari, o tăiat găin ş-o şinat. Tunśa o dzis cătră Ţigań că să dzică, ca să zoaşi ia cu popa. Atunśa Ţigańi o-nşiput să cînci şi ia o-nşiput să zoaşi cu popa. Ia dzisă :

Sus, popo, sus,

Că bărbatu mi s-o dus

După spumă dži pră mari,

Să mă țuși-n curu-al mari.

Tunș Țigani dzîsa :

Dar dac-oi dzizliga sacu,
Atunș vii vidza pră dracu.

Atunșa dzîsa :

— S'i dzîs tu, măi Țigani?

— Așa zîc io. Așa m-i zîcala mia. Atunșa iar o-nșiput să zoași și iar dzîsa :

Sus, popo, sus,
Că bărbatu mi s-o dus
După spumă dži pră mari...

Dži trii orî o dzîs tot așa și Țigani tot așa o dzîs :

Dar dac-oi dzizliga sacu,
Atunș vii vidza pră dracu.

Cînd o dzîs a tria oară, atunș Țigani o dzizligat sacu ș-atunș o vădzut pră dracu. Ș-atunș o iîșit bărbatu dzîn sac. Ș-atunș îneșci lăutaș o șădzut la ușă și unî o șădzut la firiastă și iel o-nșiput să bată pră popa și pră crîșnicu. Ș-atunșa popa o spus că iel plăceșci să nu-l bată. Atunșa iel o plăcît cu bań. Crîșnicu n-ăvia bań să plăcască. Ș-o-ntors crîșnicu curu-n sus și i-o pus o lumină dži milike'rî în cur pan-o tricut lumina toată în curu crîșnicului. Ș-atunșa i-o slobodzit.

Ș-o vińit Dumińica și ia o dzîs cătră bărbat :

— Mă bărbaci, mă duc cîta la bisărică.

— Poț să ci dus.

Atunșa popa cînd o vidza, însîpia să cînci :

Frumoasă-i muierea căsta.

Atunș crîșnicu dzîsa :

Frumoasă pră paralili noăștri.

Crîșnicu prodzîsa :

Io parali n-am avut
Curu fieșnic l-am făcut.

Tunș lumia dzîsa :

— Oooo, Doaaamni, ca frumos cîntă popa-m bisărică.

Atunș bărbatu iei dzîsa :

Cîntă, ca dracu să-l ia.

ZORILE, PETRECEREA MORTULUI, BOCETE

84

ZORILI MORTULUI

În dziua dă să-ngroapă ; până-n
dzi dzimiñața. Stau [femeile] lîngă
mort. Atuns iele să-nșep a cînta.
Viîne : patru-ntr-o parce, patru-ntr-
alta sau sîns. Cîn jumătać[e]-o
gătat, atuns înșepe alialalcî.
Fire, trîndăfire ;
S'-ai zăbăvit,
Dă n-ai înflurit,
Dă ieri dzimiñață
Până d-astă miñață ?
Trîndăfiru-m dzîsă :
Ieu mi-am zăbăvit
Tot la șudz prăvint
Păn s-o dăspărțit
Suflet dîla oasă
Cu mare duriere,
Cu părere ră-re.
Du-će, Ioaîne, du-će
Tot pră drum năinće,
Pană vii azunzá
La al măr dă Sîmpetru,
Dă vîr[f] pîn la șeri,
Poale zos pră mări ;
Pră poală înflurit.
Iară zos la rădășină
Iestă o maică bătrînă,
Maică Mărie iera,
Cu caucu-i adăpa,
Drumu li-arăta.
Iar să merz năinće
Și să nu-n greșășć,
Drumu să-l sminćeșć.
Să nu će abaț la stînga,
Că-s răzori arăce,
Cu spiî sămănaće,

Să ć-abaț la driapta,
C-acoló vo fi
Florî pintru dor,
Pintru ai călători ;
Florî vi culițe,
Dă dor îdz vo treșe.
Iar să mierz pră drum
Pan vii azunzá
L-al mîndru dă rai.
La rai sîî-iera ?
Maica Prieșesta.
Lucru še-m lucra ?
Vii și morț scria.
C'e roagă, Ioaîne, će roagă,
Să će scrie în coala viilor.
Roagă, Ioaîne, nu ruga,
Dacă n-ai rugat
Cînd porîncă s-o dat.
C'-oi scri-n coala morților :
Îrcie măi am,
Condzei n-am perdut.
Dar dîn coala viilor
Îrcia am sfîrșît,
Condzei am pierdut.
Iar će du, Ioaîne, će du
Pînă vii azunzá
Undze șerbi or ara
Și șuce or sămăna.
Du-će, Ioaîne, du-će
Pînă vii azunzá
L-al negru pămînt ;
C'e roagă dă Domnul sfînt,
Să nu grăbască,
Să će putrădzască,
Că tu-i vi da
Fața ta

Sup pravîşca lui,
Iar spaçili tîale
Pră braţăli lui.
Dumnezău să ce ierçe,
Să fii iertat,
Sufletu uşurat,
Dîla noi plecat.

[Fiecare vers e cântat de două
ori de o echipă de patru femei;
echipa cealaltă reia acelaşi vers
şi-l cântă tot de două ori :]

Fire, trîndăfire,
Fire, trîndăfir !

Bozovici — Iglîca Bufta, 50.

85

DĂ PITRICUT LA MORT

Cînd s-apropie să-l ducă la
groapă, în sobă, pană n-a plecat.
Una-nşepi şi patru-s așa. S'îns
dă toaci.

Vară, vară, primăvară,
Săşitoasă şi amară,
Vînturoasă, iar săşitoasă !
Dîn copîci scîncei mărg
Şi pră nări veînî îi pică
Şi dîn gură pară-i cură.
Şi grei vameş că mi-ş ierea.
Şi luvau vamă
Fără samă.

Dă tälazu mărilor
Florili şinguri-nflor,
Şingurieli să dăşflor.
Viîne nuviriel dă ploaie
Şi nu viîni cum să viîni
Şi mi-j viîni văirînd,
Toată lumea spămîntînd.
Toace izvoarili o săcat,
Numa unu o rămînat
Şi somodzia așa-m dzîsa :
Să mi-ş iasă pan afară !

Io afară nu mi-ş ies,
Că pră pat că m-am culcat,
La odzină m-am lăsat.
Copilaş dăpră boçită,
Fięci mari pră munuńioari,
Kimieçită pră cîrşoari,
Şi kimięţ pră cîrşioari,
Z'uńilăş pră fluirięli.
Somodzia așa-m dzîsa :
Că stag negru rădzica
La uşîta mortului.
Şi ieştă un măr dă Sîmpietru
Şi pră poali-i înflurit
Şi pră vîr ie-mpupit,
Cum ai bun dă mirosît.
Ieştă un brad mari rotat,
Aşa-i dă mari minunat
Cu vîrvări pană la şeri,
Cu poalili prăştă mări.
Doamne, la tulpina lui,
La tulpina lui şini şadză ?
Doamni, Maica Prięsista
Şi cu Sîmtă Maică Mărie.
Şi mi-ş şadzî şi mi-ş scrie
Tot pr-o coală dă arcie.
Şi i-i scamnu dă mătasă
Tot dă sîrmă, Doamni-aliasă,
Şi i-i scamnu dă răkită,
Dă răkită împupită.
Roagă-mi-çi dorului,
Să-ţ azuci dzalului !
Şi pră drum să nu grăbieşć,
Că şi măi rău putrădzăşć.
Spinăruica-i putrădză
Şi faţă albă călfidza
Şi okişori pănjaņa.
Roagă-mi-çi dzalului,
Să-ţ azuci dorului !
La mijlócu drumului
I-o lină fintîna.
Şadzî cu păharu-n mină,
S'îni trięşi mi-l ínkină.

Ş-aşa apa îi dă răşi
 Şi dă dor îi trieşi.
 Dar apă să nu mi-j bieş,
 Că-i apă zăuitată,
 Să zăuită dă Jumea toată
 Şi dă strîn şi dă veşin
 Şi dă toaci nemurieli
 Şi dă buini surorieşi
 Şi d-ăi buin dă puşori.
 Doamni-i dă grădzin cu flori,
 Ş-atuns vo vini,
 Când cu şierbi oi ară
 Şi cu súde-oî sămăna.

Bănia — Ana Oţu, 67.

86

[Continuă pe altă melodie] : nu-i
 tot un viers. [E melodia pe care
 am auzit-o la Bozovici].

Firi trândăfiri,

Ieş-roşu la firi

S'i é-ai zăbăvit

Dă n-ai influrit

Dă ierî dzimiñaţă

Pan d-ăstă-miñaţă ?

Tu mă-ntrăbî pră miini,

Da io n-am influrit,

Că io mi-am prăvit

Tot la şudz prăvind

Suflit dăspărţind,

Suflit dîla oasă

Dîn lumi frumoasă,

Oasă păcătoasă.

Hai, dorule, hai

Haida dupe miini,

Să ci duc pră ciini,

Să ci duc la rai.

Mortu să ruga

Să-l scrie în ăi vii.

Somodzia mi-j dzisă :

Ieu îl scriu în ăi muorş,

Că fuoili s-o-mplut,
 S'ernala s-o sfirşit,
 Condzeiu l-o pierdut.
 Mortu iar să proruga
 La driapta să-l dzeş,
 Că-s răzori araci
 Şi cu flori sămănaçi.
 Dar la parca stîngă,
 Că-s răzori niaraci
 Şi cu spin sămănaçi.
 Şi mortu iar ruga.
 Dă ée roz, dă ba,
 Dacă n-ai rugat dă mult
 Când an dat vieştă-n sat.
 Pămînci,
 Pămînci !
 Dă astădz năinci
 Să mi-l prindz părinçi
 Cu Aranzil Meflă.

Bănia — Aceeaşi.

87

Cînd pliacă cu mortu la mor-
 minţ, atunsa pînă n-a plecá, îl
 petrieşe. A'pu ieştă doauă pe-
 trieşeri. Unu dzise că : «Pră se
 cîmpu-al pîrjolit» şi alta să dzise :
 «Pup dă trîndăfir.» Ieştă-n sacili
 ălia, că-i scris în cărţ, în şai-
 túnguri.

Pră se cîmpu-al pîrjolit,

Pră Ion îl duşa

În legănelu-al dă mătasă.

Iel să văita.

S'ine mi-l duşa

Sus la Iristos,

Undze-i raiu vedzeros.

Şi iel să ruga

Să-l scrie-n ăi vii.

Maica nu ée poacé scrie-n ăi vii,

Că coala mi s-o-mplut

Și condziiu l-am perdut
 Și șernala an sfișit.
 Numa Maica mi ce scrie,
 Mi ce scrie în ai morț
 Că coala-i mult goală
 Și condziiu l-am noit
 Și șernala an grijit.
 Haida, Ioane, pră drum năince
 Sus la grădzină,
 Că drumu ți l-am măturat.
 Bac-o, Doamnne, dă grădzină
 S'ine s-o dus nu măi vine.

[Patru femei cîntă. Ceealaltă
 petrecere cu «Pup de trandafir» a
 fost publicată într'o gazetă pentru
 popor. S'a răspândit nu de mult
 în sat, din Mocerș.]

Șopotul-Nou — Păuna Râncu, 50.

Că noi doi ne vorbiam,
 Toace le-mpliîam.
 Dar acuma, vai dze miîne,
 Rămîn ca o pasăre-m pădure.
 Să fas cum vii puca,
 Ieu cred tu nu vii șadza,
 Să proviîn la miîne,
 Să mă iai cu ciîne.

[Femeia spune un vers, celelalte
 îl reiau în cor :]

Scoală, Petre, vai dze miîne !
 Undze, drago, ai plecatî
 Și pră noi cum n-ai lăsatî?

Atunsa-dz vine, Domnule, să
 dzis, nu șcu cum ; dar așa....
 După cum ți-i durișeria și jălia dă
 mare.

Bozovici — Iglîca Bufta, 50.

88 Cluj / Central University Library Cluj 89

Cîntat după mort pînă la mor-
 țarie.

Scoală, Petre, scoală !
 O nu ți-i păca[t] dă Dumnedzău,
 Că cum rămîn ieu.
 Dacă io aș puca,
 Dzîlili li-aș împărți,
 Dă ciîne n-aș udzi.
 Dragă, io aș merzá,
 Cu ciîne aș șadza,
 Niș d-on rău ieu nu ți-aș fi,
 Că dă toace ce-aș îngrijî.
 Roagă-ce lui Dumnezău,
 Să merg, Petre, și ieu,
 Că-i păcat dă Dumnezău,
 Să rămîn văduvă ieu.
 Că muișeria făr bărbat
 Ie dă vorbă tot în sat.
 O nu ști tu, dragă, biîne,

Ia scoală, Păune, scoală,
 Scoală-ce, măi vorbișce,
 Că acuma-i a dîn urmă.
 Dar că noi nu ni mai întîniimuuu,
 N'is pră lume să vorbiimuuu.
 Nu-i păcat dă Dumnidzăăăuuu,
 M-ai lăsat tot sîngură-riuuu. ¹⁾
 O, n-audz, Păuñ-audz,
 S'e io ce-aș ruga.
 Să mă iai și pră miîne,
 Să mă iai cu ciîne,
 Că n-am mumă,
 Că n-am tată
 N-am fraș,
 N-am surori,
 N-am fișce,
 N-am fișori,
 Mi-s pustîne-n lume
 Ca mierla-m pădure.

¹⁾ De aici înainte recitează, nu mai cîntă.

Dar și mierla namuri are
 Cucușoru frățiior,
 Rîduñaua verișor.
 Cum ghindzeșc să putredzășc,
 Pră miñe să mă jăleşc,
 Că și io é-oi jăli
 N'is pră lume nu n-om măi întîni.
 Șopotul-Nou — Păuna Râncu, 50.

90

Odolian, Odolian,
 Dă și n-ai murit încă an,
 Să nu torc și pră duuan. ¹⁾
 Bănia — Lisăvieta Puia Lăban, 67.

DESCÂNTECE ȘI PRACTICE MAGICE

91

DĂ DZ'OKIAT

O plecat,
 Pră cale,
 Pră cărare,
 Să-ntîlîni Ion cu dziokitoriu-n cale ;
 Inîma-i săcară,
 Criéri-i turburără.
 Io șe mă socoții ?
 În ženunki-nzenunkiai,
 Trii săbi-n mină luvai,
 La toț capicili tăiai,
 Dîla toț sinze luvai,
 În capu lu Ion lăpădai.
 Pușă'i snagă la snagă,
 Os la os,
 Mai vîrtos dă cum o fost.
 Să rămîna luminat,
 Curat,
 Ca dă Maica Mărie lăsat.
 Pică sinze-aiș colie,
 Pică oki cui ée dzokie'.
 Dăscîncicu-i dîla miñe,
 Liacu dîla Maică Mărie.
 Dăscîncicu mieu
 Și liacu dîla Dumnezău.
 Io suflu prăstă cap,
 Dzidziokiu s-să ducă-n sat.

Io suflu prăstă frunce,
 Dzidziokiu s-să ducă-n munce.
 Asta-i dzidziokiu dă cap. Puñ
 mîna pră frunce și dăscînt.
 Bozovici — Iglîca Bufta, 50.

92

DĂSCÎNC'ICU SÎMC'I MAIKI MĂRII

Dăscînt lu Pătru dă dzidzoki.
 S'ini o dzokiat,
 O crăpat.
 S'ini-o rămîit,
 O plesîit.
 Și dăc-o fi dă om,
 Să crăpe boarfili,
 Să ieșă sămîntîli.
 Dăc-o fi dă muiere,
 Să crăpe țîțili,
 Să cură lapcîli,
 Să-i moară copilu dă foame.
 Dăc-o fi dă fată mare,
 Pișe cosîța,
 Să nu să măi mărice.
 Oaia-ș linze mielu,
 Vaca-ș linze vițalu,
 S'uta linze roiu.
 Io ling pră Pătru

¹⁾ Parodiază bocetul.

Dă dzokituri,
 Dă rămăituri,
 Pătru să rămână
 Curat,
 Luminat,
 Ca dila Dumnidzău lăsat.
 Că io cu limba i-am dăscîntat,
 Sîmtă Maică Mărie,
 Liac dîn limba mia să-i fie.
 Dăscîncicu mieu,
 Liacu dila Dumnidzău.

Asta dzîse dă trii uori. Dăscîntă-n apă. Ia un cuțit și pune apă-n scafă și dăscîntă. Fașe așa cu cuțitu acolô-n apă. La urmă după ș-o gătat, stîmpără tri cărbuî în apă; udă pr-al dzokiat.

Șopotul-Nou — Păuna Râncu, 50.

93

DĂ DZ'IDZ'OKIU

Cînd îl doari pră om capu dă varsă. Ala dăscînt așa cu mîna și cu apă, dacă nu-i lîngă miîne. Tămîni [în apă].

Dăc-o fi dziokiat un om,
 Să-i crăpi capu,
 Să nu să miri dă nîma,
 Să-i cură boășili.
 S'i iera o păsăria,
 Codălbă ;
 Dădzokiu-l luvai
 Dîn creii capului.
 Și dacă l-o fi dziokiat o muieri,
 O starpă, o cu lapci,
 Să nu să miri dă ăi biçag,
 C-o fi frumos, o urît.
 Dacă l-o fi dziokiat o babă,
 Să rămână surdă-n lumi-n țară.
 C-o fi urît, o frumos
 Cum Dumnidzău l-o lăsat,

Maică Mărie liac i-o dat.
 Dacă l-o fi dziokiat o fată mari,
 Sînzi dîn coadă-i curia
 Și dădzokiu dîn cap îl luva
 Și în mări-l dușă,
 Undzi-s făclii aprinsă,
 Mișă-n cînsă.
 Și Dumnidzău îl dăruia
 Și la mări-l dușă.
 O, Maică Mărie, să ruga,
 S'îni l-o fi dziokiat,
 O dă mic, o dă mari.
 S'i ira o păsăria,
 Codălbă,
 La iazu mărilor să dușă.
 Dădzokiu dîn frunci,
 Dădzokiu ăi dîn cap,
 Du-çi-n sat la sîni c-o fi mînat.
 Cu toaci dzîlili m-an rugat,
 Că liac i-an dat
 Și cu gura l-an dăscîntat.
 O, Maică Mărie-n loc sta,
 Toace haiîli le-am mînat,
 Dila Dumnidzău sfîntu le-am
 [mînat.
 Și cum să scutură boșiocu dă
 [roaună
 Și iarba dă pămînt,
 Așa să să scuturi biçagu
 Dă toaci spaimili,
 Dă toaci boalili.
 Pră cali,
 Pră cārari
 Și Domnu Ristos dă folos.
 O, Maică Mărie, Doamnă mari,
 Nu pot să-ț șăd în cali,
 Că înzereii ce păza,
 Dădzokiu dîn cap să dușă,
 Dîn zgîrsili nasului.
 Undzi-s făclii aprinsă,
 Acolo să-l dăruiască
 Cu strădomași i-am mînat,

Cu gura i-am dăscîntat

Cîn ți să baçi cemia, la copii.

Bănia — Ana Oțu, 67.

94

DZ'ISCÎNC'IC
DZ'I DZ'IDZ'OKIU

Dzokiu dži la cutari džin cap
Să să ducă-n sat.
Dzokiu dži la cutari džin frunci
Să să ducă-n munci.
S'în-o dzokiat pră cutari, o crăpat,
S'îni-o rămînit la cutari, o pliosnit.
Dži-o fi dzokiată dži muieri,
Să-i crăpi țița,
Să-i piși cosița,
Să-i moară băiatu dži foami,
Să să miri lumia și țara dži ia.
Cutari să udzască curat,
Luminat,
Ca dži la Dumnizău lăsat,
Ca džin tată sămănat,
Džin mumă făcut,
Džin moașă scaldat,
Dži nașă bočidzat,
Ca staua-n șeri,
Ca roaua-n cîmp.
Ca poala Maiki Mării.
Džin limba miș liac să-i fii.
Hei, acú dz-o fi dži om dzokiat,
Să-i crăpi boșăli,
Să-i cură pișatu,
S-să miri lumia și țara dži iel.
Cutari să rămîină curat,
Luminat, etc.
Dz-o fi dži fată mari,
Cu cosița pră spinari,
Să-i crăpi țița,
Să-i piși cosița,
S-să miri lumia și țara dži ia.

Cutari să rămîină curat,
Luminat, etc.

O plicat un om roșu,
La o păduri roșii
Cu o săcuri roșii
Să taie un lemn roșu,
Să facă o strungă roșii,
Să mulgă oi roșii
În strungăriață roșii,
În cumpănă roșii.
Džin cumpănă roșii,
Îl puina în străcătoari roșii.
Străcătoaria roșii o luva
Ș-o puina-ntr-un sălșîner roșu.
Sălșîneriu roșu nu să șcia
S'i să făsa.

Așa nu să șcia și să făsa
Džokitoriu cu dzokitoaria,
Rămîntoriu cu rămîntoaria,
Cu toaci miracili,
Cu toaci dżizmiračili
Dži la cutari.
Cutari udzá curat,
Luminat,
Ca dži la Dumnizău lăsat,
Ca džin tată sămănat,
Džin mumă făcut,
Džin moașă scaldat,
Dži nașă bočidzat,
Ca staua-n șeri,
Ca roaua-n cîmp,
Ca poala Maiki Mării.
Džin limba miș liac să-i fii.

Așa cu mîniți goali dziscînt la
cap. Atuns sufli prăstă cap.

Rudăria — Icoana Măcei, 25.

95

D'I D'ID'IOKIU

Fuž d'id'iókiu
D'in creii capului.

D'im fața obrazului !
 D'id'iokiu cu muroń,
 D'id'iokiu cu muroańi.
 Inima i-o crăpat,
 Sinzili i l-o vărsat,
 Iar să rămîna curat,
 Luminat,
 Ca d'i moașa iar scăldat,
 D'i naj bot'izat.

D'iscinț așa-n săc, cu suflitu
 suflat. [Suflă peste cel bolnav.]

Pătaș — Ana Băsilă, 78.

96

DĂ MÎNĂTURĂ

Șin-o mînat cu o mîna,
 Întorc cu doauă.
 Și sîn-o mînat cu doauă,
 Întorc cu trii..., etc.
 Sîn-o mînat cu opt,
 Întorc cu noauă,
 Cu noauădză-și noauă.
 Să să ducă dă pră capu a lui se-i
 [beăg,

Să rămîna curat,
 Ca dila Dumnidzău lăsat,
 Că io m-an rugat la Maica Marie.
 Maica Marie audză,
 Pră scară dă șară să cobora
 Și cu bișu pocna
 Și toace durierili dila cutare luva.
 Și iel să rămîna curat,
 Ca dila Dumnidzău lăsat

Atunsa dzise :

Fuz strigă
 Și strigoańe
 Și muroań
 Și muroańe,
 Și rămînituri
 Și prăvituri,
 Nu sta,

Nu șadză.
 Dila cutare
 Dușe-vă-ț în mări ńegre.
 Acolo să vă zădzinaț
 Și pră cutare să-l curățaț
 Dă rale,
 Dă durieri.
 Și să vă dușeț dîn grădzina în
 [grădzina,

Păn viț da prăstă stăpîna ;
 Și dîn sat în sat,
 Păn viț da prăstă a ș-o mînat.
 Da tu, cutare, să rămîna curat
 Ca dă Dumnidzău Isus Cristos lăsat.

Dăscintă-n apă și molidvă. Să
 pună noauă făluri dă bucaći în
 apă. Puń sare, puń pită, puń cucu-
 rudz, puń păsui, puń crumpiel, puń
 tămîne, dulcece, șapă, piparcă. Și
 cu mătura și cu cuțitu să dăscinci.
 Să să spieli și se rămîne s-o lapidze
 la hotar, undze să hotărășce cu
 veșinu. Cum să hotărășce cu ve-
 șinu, așa să să hotărăscă rău
 dila iel.

Bozovici — Fira Cocorăscu, 84.

97

DĂ MÎNĂTURĂ

Mînatură curată,
 Mînatură spurcată,
 Năpoi întorcată,
 Du-ći la mărili ńegri,
 C-o crișit fini voștri,
 Să vă dușeț să cununaț
 Și să bieț și să mîncăț
 Și pră cutare curat să-l lăsaț.
 Să rămîna curat.
 Luminat,
 Ca dila Dumnidzău lăsat.
 Dzise dă trii ori. Iar prodzise :

Mînătură curată, Mînătură spurcată,
 Năpoi întorcată, Duși-vă-ț
 la mărili vînăce..... Ș-atuns dziși :
 Dușivă-ț la mărili albi.....,
 Io v-am dăscîntat,
 Prăstă mărili negri v-am aruncat,
 Cutare curat o rămînat.

Șopotul-Nou — Păuna Râncu, 50.

98

AL DĂ MÎNĂTURĂ

Mînătură spurcată
 Și noauă văduvi văduvi
 Și dila cutari oprăvi.
 Și cu pușca l-am pușcat
 Și cu marmor l-am mărmurit
 Și cu prau l-am prăuit
 Și ăluia cari-i becag l-am mînat
 Și cu pieļi goală l-am mînat,
 Pră roată l-am încălicat
 Și cu coarņi dă capră l-am

[imbruțat

Și-n N'ergań li-am nîcat ș-am

[imbruțat

Și o viiit mînătura pră apă
 Și io am mînat-o pră săc.
 Și iar o mînat mînătura pră săc
 Și am mînat-o-n apă.

Și du-ći, mînătură,

Prîn foc, prîn apă,

Că ieu cu gura ă-an dăscîntat

Și dzalu al mari ți l-am dat

Dă keltuială și dă oprăvit.

Și du-ći pră povoi !

Du-ći la dom-so năpoi,

Să nu-i dze a sta,

La pat il vo culca,

Z'os să-l trîncască !

S'îni i-o fi dat cu una,

Îi dau cu doauă.

S'îni i-o fi dat cu opt,
 Îi dau cu noauă,
 Cu noauă cară-ncărcăci,
 Ca dă sari apăsaçi.
 Și zos să-l trîncască
 Și căcaina să-l lovască.
 Și cum întorc patru boi la capiçi,
 Așa să să-ntoarcă
 Făcăturili,
 Mînăturili.
 Și iel rămîne' curat,
 Luminat,
 Ca dila Dumnidzău Sfîntu lăsat.
 Și să nu poată sta,
 Să nu poată-mbla,
 Pan dă miņi vo da.
 Și liac i-an dat,
 Cu gura i-an dăscîntat.
 Și io dăscîntătoari,
 Și Domnu Ristos dă fălos.
 Și Dumnidzău sănătaçi-i da
 Și Maica Mărie cu iel iera.

Am dăscîntat așa cu mîna.

Să pun mîna pră iel.

Bănia — Ana Oțu, 67.

99

D'I MÎNĂTURĂ D'-A
SPURCATĂ

Cîn d'iscînt d'i mînătură d'-a
 spurcată, iar d'iscînt cu spurcat.
 Iartă, sfînt'i pămînt'i,
 Că nu t'i-mpung pi t'îni,
 Împung mînăturili.
 Mînătură cu d'ăuul,
 Mînătură cu muroaņi,
 Mînătură cu păduroani,
 Napoi să napoiaț,
 În codri pustîi să plecaț,
 Undzi săcuri n-o tăia,
 N'is cocoș n-o cînta,

N'is urmă d'i om nu s-o afla !

Ion să rămână curat,

Luminat

Ca d'i la moaşă scăldat,

Ca d'i naj boti'zat.

Cu cuţit, cu tamâni şi apă o
răkie şi molidvă, şi ai. Bię. Să
udă d'i noauă ori. [Cuţitul] îl puń
ori după uşă ori sup pat, îl împlînt
îm-pămînt.

D'i trii ori să d'iscîntă.

Pătaş — Ana Băsilă, 78.

100

ACU FAS'EM PRĂ SCRISA

Să să mărice fięcili sau fişori.

Iai brăşirili dă prîngă iei şi le
duş la vrăjitoare. Şi zvîrli brăşirili
pră coş. Aşa dzis :

Iiu brîuşoru meu,

Îl zvîrlii pră coş.

Dă pră coş ieşi un cocoş.

Cu cicu dă fier,

Cu ăripili dă oţal.

Să nu-dz dzę a sta,

Să nu-dz dzę a şădză,

Pănă-n lumi-n ţară vii pleca,

Dă scrisa lu cutare vii da.

Să nu-i dzę a şădză,

Să nu-i dzę a mînca,

Să nu-i dzę a lucra,

Să nu-i dzę a uodzîni,

Să nu-i dzę a durmi,

Pănă la cutare vo vii.

În vis s-o visădză

Ş-aievea să-l vadă.

Cu cicu să-l cociască,

Cu ăripili să-l pălăpăiască,

La cutare să-l porîască.

Pan dă trii uori asta să faşe aşa.

Bozovici — Iglica Bufta, 50.

101

DĂ DRAGOSTĂ

Faş dă dragostă-n mięri şi cu
bosiioc.

Cum trazi albina

La stupină

Dă pră toaci florişelili,

Dă pră toaci dzelurişelili,

Dă pră toaci riurişelili,

Cum aliargă,

Cum să zbuşumă,

Cum aduşi,

Dă toaci căsuţali şi le umpli,

Aşa să s-astringă toş fişori la cutari
(sau fięşili la fişori),

Că cu mięri voi indulşi,

Cu bosiioc voi miroşi

Şi slava Domnului s-o coborî.

Pan dă trii ori. Atuns fata sau
fişoru ia puţină mięri şi-ş unze
zeńili [pleoapele] şi haińili pră iei.
Şi pliacă la joc.

[Busuiocul] îl poartă la iei.

[Vrăjitoarea ţine mierea şi bu-
suiocul în mână când descântă.]

Bozovici — Iglica Bufta, 50.

102

DĂ DRAGOSTĂ

Cum aliargă albina la stupină,

Aşa s-alerze cutare după mińe.

Şi cum ie dulşi mięria,

Aşa să fiu dulşi ieu la cutari.

Şi cum nu poace nîma fără sare,

Aşa să nu poată iel fără mińe.

Acu dzise :

S'în-o fi făcut urîşune

C-o mînă,

Io întorc cu două.

S'în-o făcut cu doauă...
 Iar, pan-la noauă.
 Le luvai,
 În mări le lăpădai
 Și pră miîne, cutare, mă curățai.

Cu mieri și cu bosîioc. S-să ungă
 și să ungă pră ăla care vriș. Bosî-
 iocu-l puîne-m pozonari, dacă-i om,
 și dacă-i muiere-l puîne după brîu.
 [Femeia să se ungă în crucepe față].

Bozovici — Fira Cocorăscu, 84.

103

Îi fac pră scrisa. Aruncă brîu-n
 sus pră coș ; și marț sara și sim-
 bătă sara :

N-ărunc brîu lu Ana,
 Numa arunc un cocoș
 Cu cîcu dă fier,
 Cu ăripili dă lemn,
 Cu măsiăli dă oțal ;
 S-să ducă la soțu lu Ana,
 Cu cîcu să-l cociască
 Cu ăripili să pălăpăiască,
 Dîn som să-l pomeîască,
 La Ana să-l porîască ;
 Să nu poată lucra,
 Să nu poată mînca,
 Pîn-la Ana vo pleca.
 Cu nîma să nu zborască,
 Pîn cu Ana s-să-ntîîască.
 D-o fi dîn sat,
 Să vină dăzmățat,
 În vis, să-l visădz
 Și-aișvia să-l văd.
 D-o fi legat,
 S-să dăzlieze.
 D-o fi dăzlegat,
 S-să proleze.

Șopotul-Nou — Păuna Râncu, 50.

104

PRĂ SCRISA SPURCATĂ

[Se aruncă la fel brîul pe coș, la
 Anul nou sau marți și sîmbătă
 seara].

Arunc în sus pră coș
 Un negru cocoș,
 Un lag vălăc
 Și-un șarpe-ntăritat,
 Cu dracu mestăcat,
 La soțu lu Ana mînat,
 S-o ia, să nu poată sta.

Șopotul-Nou — Aceeași.

105

[La Anul nou fetele ies la mie-
 zul nopții în grădină.]

Prîndze dă gard :
 Nu scutur gardu,
 Scutur pră dracu,
 Să-m aducă soțu meu,
 În vis să-l visădz
 Și-aișvea să-l văd.

Șopotul-Nou — Aceeași.

106

Li fac d'i dragostă în mieri.

Cum să-ntoarși șicoaria și pozom-
 mocu cătră răsărit, cătră sfințit,
 așa să rămînă care s-or împreuna,
 să fie șinstîț și îndulșit pîn la
 sfîrșitu vieți. Cum îi mișria îndul-
 șită și șinstîță, așa să fie și ici plă-
 cuț și văduț pan la sfîrșitu vieți.

Îm mișria să d'iscîntă, mănîncă
 în gură și unu și altu, o-l unze.

Pătaș — Ana Băsilă, 78.

107

[DE LEGAT]

Apăi la legat trăbui șară dă stup
mort și cu brășinariu care-i alui
dă s-o șcers cînd o iubit — să mă
ierț. Așa fac muierili cînd au trai
rău cu oamiîni. În dos dăscîntă, în
șăle, la foc și dzîse :

Nu leg brășinariu,
Numa leg trupu cutăruia,
Să nu să măi poată dușe niș-undze.
Numa dila miue să fie dăzlegat ;
Și dă fată mare și dă văduvă
Și dă muiere cu bărbat, legat.

Noauă noduri le liagă. La tot
nodu dzîse odată [cu mînile la
spate].

Ș-fac păcăce. Asta nu-i bun.
[Zice că moare omul dacă nu-i des-
legă]. Sînzili să suie-n cap.

Bozovici — Fira Cocorăscu, 84.

108

[DE DESLEGAT]

Dară dacă să zgodzeșce dă-i omu
legat, dă nu poace să facă cu mu-
ieria nimic, aia iară-ț spun.

Atunșa trăbui slobodzitură (fă-
nină dila care o fașe-ntîh) și
apă dila rîu. Slobodzitura s-o pu-
nă-n apă și să dzică așa :

Cum să sloboadze fâhina dila
[moară,

Așa să să sloboadă iel.
Și cum să dușe popa cu mic cu mare
La rîu lui Iordan Boćedzātuoriu
[să boćadză apa,

Așa să rămînă iel curat
Și dăzlegat.

Bozovici — Aceeași.

109

APĂ DĂ VÎNTURI

Dă-i vînturos omu și să scu-
tură, atunș [face] apă dă vînturi.

Dzîse :

Dumîdzău porînșă,
Mîlili pleca,
Pră cale, pră cărare.
Pră Ana află-n drum mare
Dăscuță și dășcînsă.
Prin sacce cu zănaće,
Toacă ușili află-ncuñăce,
Cuțicili-ncordăce.

Numa ușa a lui becag (a lu Ana)
Afla coșu dăstupat,
Fereșcili dășkisă,
Ușa dăscuñată.

Să luvară,
Pră ușa să băgară,
În vatra focului l-aflară.

Îl frînsără,
Snaga-i luvară,
Pucerea-i luvară
Și-n zăstrug o-ncuñară,
Prăstă mări zburară.

Pră Ana o luvară
Dila vale dă drumu al mare o
[lăsară.

Îm plimiță o-ncuñară,
În gunoi o băgară.
Acoló rămîñe'
Cîntînd,
Văierînd.
N'ima n-o audzá.
Sîmtă Maică Mărie la ia coborá.
O luva sup poala iei,
Supt áripa iei.

Taş, tu Ano,
Nu ce cînta,
Nu ce văiera,
Că dă mili m-oi ruga,

Liacu ți-l vo da.
 Stano, Ileano, Sîndziano,
 Cătaș,
 Liacu lu Ana-l daș,
 Dîm pămînt,
 Dă sup pămînt,
 Dîn iarbă,
 Dă supt iarbă,
 Dă supt ale livedz vierdz,
 Dă supt ale izvoare răș,
 Dă supt toace petrișelili,
 Dă supt toace florișelili,
 Dă supt ai munț cărunț,
 Că io cu tămîne v-oi tămîna,
 Cu floare mare v-oi afuma,
 Cu bosioc v-oi stropi,
 Cu salcă v-oi lăstări,
 Cu mișere v-oi indulși.
 Ana să rămîna
 Curată,
 Luminată,
 Ca staua dă pră șeri.
 Ca roaua dă pră pămînt.

Șopotul-Nou — Păuna Râncu, 50.

110

APA DĂ VÎNTURI

Cîn ci dor oasăli, pișoarili și
 mînilil. Cîn să udă aia, cu apa-i
 trișii.

Vînturi miș,
 Vînturi mari,
 Vînturi mijloșii !
 Noauă vînturi băca,
 Dîn trupăt trupăia,
 Dîn șijmi călca
 Și salca să clăcina,
 Că toaci vînturili o băca.
 Flori albi dă pră poșes !
 Cu așă roșie am dăruit
 Și cu baș am potcovit.

Apa dă pră văi viina
 Și toată să clăcina
 Cînd pră rîu merza.
 Și Maica Mărie să ruga,
 Maica Mărie curățitoari,
 La toată lumea leac adușă
 Dîn toaci počișelili,
 Pră roauă,
 Pră șașă
 Și Milialifie să vorbia
 Și lîngă salcă șădza.
 Și Milialifie să ruga
 Și la toată lumia liac li da.
 Și o plicat zoi dă dzimiinașă
 Și Foioffa și Trăndăfira.
 Și ia-n coaci și-n zenunki șădza.
 Și ia licuitoari
 Și Domnu Ristos dă fălos să li fie.

La asta trăbui trii firi dă salcă,
 lăstari dă salcă și cîta mișeri pusă-n
 apă și să șă ungă și să biș. Cîn să
 dogată apa, lăstari să-i ducă la rîu.

Bănia — Ana Oșu, 67.

111

DĂSCÎNC'TCU SPĂLAT

Cumpără oală noauă ș-o dușe la
 vrăjitoare. Acoló pușe noauă fișluri
 dă flori. Nu le pușem spușe pră
 nume [nu le știe]. Și le pușem și
 le fișbem și, marș sara sau șimbătă
 sara, care vriș să șă spișle, caut-un
 fer dă plug, ăl lat, să pușe cu
 pișoarili pră iel la rîu și becăgu să
 dăzbracă dîn haișe, rămîne gol, și
 vrăjitoaria-i toarnă apa-n cap, pră
 iel tot, așă :

Cum spală apa toace petrișelili,
 Toace lomurișelili,
 Așă să șă spișle Ion
 Dă toace făcăturili,

Dă toace lăpădăturili,
 Dă toace fărnicăturili,
 Să rămîna luminat,
 Zbişulat,
 Ca apa dă curat.
 Cum întoarşe fieru tot pămîntul,
 Aşa să să-ntoarcă toace durerili
 [dîla Ion.

Dăscîncîcu-i dîla mine
 Şi liacu dîla Maica Mărie.
 Dăscîncîcu mieu
 Şi liacu dîla Dumnezău.

Bozovici — Iglița Bufta, 50.

112

DZ'I SPĂLAT

Să spală. Dăscîncîc dîi spală.
 Să duşi la rîu cu um fir dîi bosîioc
 şî-nînă-n rîu şî spuîi :
 — Bună dăzîmînaşa, rîu dîi roauă.
 — Mulţamés-dumitali, dragă cutari.
 — Şădz pră scamn dac-ai viîit.
 — N-am viîit să şăd pră scamn,
 Nîz dîi aur, nîz dîi arzînt,
 Şi-am viîit cu apa tă să mă spieli
 Pră faţă,
 Pră braţă,
 Pră zînunkî, pră coaci.
 Îm faţă să-m puî soarili
 Cu zării,
 În okî stălii,
 În dos luna
 Cu zării.
 Să fiu drăgostoasă
 La bărbaş şî la toată lumia.

Rudăria — Icoana Măcei, 25.

113

S'INSTĂLI ĂLI MARI

Îi pun şînstăli Ăli mari şîmbăta

şî marţa pînă-m prîndz. Acoló tră-
 bui noauă turţ dă grîu, noauă fişurî
 dă florî, o lingură noauă, o scafă
 noauă [de lemn], o aşă cît fi omu
 dă naltă, o păra îngăurită, mişere,
 pînză-m patru colţurî, dacă ie om
 trăbui cocoş, şî dacă-i mişere, tră-
 bui găină, lumină dîla praznic. A-
 tunş după se să dăscîntă, trii dzile
 nu ieş-afară omu Ăl becag. Îl unze
 cu mişere în faţa obrazului şî umeri.
 Tot odată şî turţili viîe unsă cu
 mişere. A triia zî turţili să dau la
 copii să le mînsă, dar să nu vină
 nîma cu duuan sau mişerî cu
 dimistraşii (mişerî fie-cum), pintru
 că-i lucru curat. A triia zî omu să
 spală şî apa se să spal-o sprijoane
 pr-o tranţă curată şî ia tranţa şî
 ale noauă fişurî dă florî şî să duşi
 la rîu şî le scutură pră rîu şî florili
 le lapădă pră apă. Atunş-inşepi
 vrăjitoaria să dăscînce. Mai năince
 să dăscîntă şîmbăta dăzîmînaşa.
 Maică Marie şî mlîli alefi,
 Nu şădzăţ,
 Nu vă-mbiiaş,
 Numa alergăţ
 Şi liacu să i-l daş ;
 Nu-ngăduiş,
 Nu zăbăviş,
 Prăstă toace dzalurili să porniş
 Şi s-aduşeş
 Toace florîşelili,
 Toace lecurişelili,
 La Ion să le puîşeş
 Şi snaga să i-o aduşeş.
 Cu pita v-oi sătura,
 Cu apa v-oi adăpa,
 Cu florî v-oi kiş,
 Cu mişere v-oi induşi,
 Cu baî v-oi plăci.

Să vă duseţ
 În pustieşag,
 Unde cocoş nu cîntă,
 N'is săcure nu taie.
 Acoló să vă fie
 S'ina
 Şi odzina.
 Iară ala să rămînă
 Luminat,
 Zbişulat,
 Ca dá moaşă scăldat,
 Ca dá naşă boćedzat.
 Liac, Doamne, să-i fie.
 Pućeria nu-i dila miine,
 Dila Maica Mărie.
 Dumnizău sfintu să-i azuce.
 Şi voi, milostí'vnişilor,
 Cu Dumnizău la muncé.

Bozovici — Iglíca Bufta, 50.

114 U Cluj / Central University Library Cluj

SĂ FAS'EM DĂ MURON'

Fuz muroń,
 Fuz strígoń
 Dă pră capu lu Pătru,
 Dîn faţa lui,
 Dîn virtuéa lui,
 Că cu tămíne é-oi tămíña,
 Cu mătura é-oi măturá,
 Cu cuřitu é-oi tăia,
 Prau şi pulbăr é-oi făşa
 Şi-n vînt é-oi sufla,
 N'ímíc dîn cíne n-oi lăsa.

Asta spun dá trii orí. Sara cînd
 însară, cînd omu nu doarme şi
 n-are odzínă níş cîtă, n-are línişé.

Bozovici — Aceeaşi.

115

Care o fost tare rău, să faşe

muroń [după moarte], care o foz
 vrăjmaş. Hai să-i dăscîntăm.

Îi dăscîntă fără vorbe, atuns
 cîm pliacă la morţarie. Ia moare
 dá vardză ş-o cîntărieşce la dosu
 spinări (puńe la dos cîntariu ş-o
 cîntărieşce). Nu caută să vadă cît
 ii, numa faşe kímăta. Ş-atuns moa-
 ria aia dá varză o toarnă pră iel
 în săcriń ş-atuns mai faşe şi áltăşe,
 o cruşe dá măşiaş şi i-o puńe-n sín
 la piele. Dar altu care-i rău dá
 tot, ii bac-un cuń in foale.

Îi poşéşce [moroíul pe oameni].
 Îl toşéşce sínzili pră gură sau pră
 nas [pe omul cel pocit de moroiu].

Bozovici — Aceeaşi.

116

[OPRĂVITUL, MOROIULUI]

Îl oprăvieşce. Atunsa-i faşe turtă
 crudă ş-o řdă pră feriasă dá po-
 mana murońului áltúia. Al s-o pri-
 mit-o să duşe cu ia la ríu ş-o
 lapădă pră apă şi dzíşe așa :

Să să ducă ala, cum îl kiamă,
 [mortu ala,
 Unde vo sta apa, acolo să stai,
 Cu noi nímic să nu măi ai.

Bozovici — Aceeaşi.

117

DĂ BUBĂ

Bubă mică,
 Bubă mare,
 Nu-nfla,
 Nu gînfa,
 Nu-mpunze,
 Nu străpunze ;
 Că io-i inzuńinkia [sic],

Rugăsu-ne mi-oi făşa,
Maică Mărie c-o spărza.
Aşa până da trii ori.

Bozovici — Aceeaşi.

118

ACUMA FĂ DĂ MÎNĂTURĂ!

Mînătură curată,
Mînătură spurcată,
Cu scrisă-mpănată,
S'e viú ca o iapă,
S'e viú rínkezînd,
Ca o scroafă grăocînd,
Pră capu lu cutare picînd?
Că ieu m-oi duşa,
Toace coasăli li-oi strînza,
Pişoarili vi li-oi tăia,
Prăstă noauădză-şi noauă dă dza-
[luri v-oi lăpada,
În mări negre vii azunza.
V-oi tăia oşoarili,
V-oi curma viúnilí,
V-oi frînza mînúli.
Căşîţă v-oi făşa
Şi foc le voi da,
Scrum dîn voi oi făşa
Şi lu cutare li-oi da,
Într-o lingură dă apă v-o bia.
(Îi dăscînt în apă şi-l udz şi bię.)

Bozovici — Aceeaşi.

119

DĂSCÎNTĂ DĂ MORON'

Trăbui ai, prau, tămîne şi untură. Toace le miştacă în untură. Ş-atuns să duşe după uşa căşi şi dăscîntă c-un cuşit.

Dăscînt lu Pătru dă moroń.
Moroń viu

(Iestă ici dă oamińi-s ca şi morońi),
Moroń mort.

Sări dracu dă după uşă,
Dă după uşă-n mijloc dă casă,
Dîn mijloc dă casă,
Pră masă,
Dă pră masă-n scafă,
Dîn scafă-n lingură,
Dîn lingură-n inima lu Pătru.
Carńa-i mînca,
Puçęrea-i săca,
Sînzîli-i surbí,
Faţa o-ngălbîní.
Şi plecară noauă moş
Cu noauă coasă.
Noauă fişori
Cu noauă puşki.
Cu puşkili-i puşcară,
Cu coasăli-i tăiară,
Cu ai ii aii,
Cu prau fi proii,
Cu untură unturai,
Cu tămîne-i tămînai,
În foale dă capră-i băgai,
Prăstă mări-i aruncaí,
Undzi calu nu să călărieşci,
Fata mare cosiţa n-o-mplecęşci.
Acoló vo trăi
Şi vo lăcui.
Pásăria albă,
Coadă albă,
Cîntă-n şeri,
Cîntă pră sup şeri.
Undze cîntă piatra să dăspică.
Aşa să să dăspise
Dzokiturili,
Rămîiturili.
Strigońi,
Morońi
Să fie
Stîmpăraş
Ş-aşădzaş.

Cutare să rămîna
 Curat,
 Luminat,
 Ca dîla Dumnídzău lăsat.
 Sîmtă Maică Mărie,
 Liac dîn gura mia să fie.
 Dăscîncicu meu,
 Liacu dîla Dumnídzău.
 Io puţin am dăscîntat.
 Sîmtă Maică Mărie liac mult m-o
 [dat.

Unze cu untura aia la tălpi şi
 la inimă pr-ăl becăg. Cînd îi
 becăg rău. Potriveşc că-i dzokiat
 rău dă moroîn.

Şopotul-Nou — Păuna Râncu, 50.

120

MIERG LA MUS'IT

Acuma cînd un om să bolnăvie-
 şce, are săcătaće (n-ai pučere) în
 mîin şi pişoare, în toace oasăli, să
 duşe la o vrăjitoare ş-o kiamă să
 muşască, la tată-so, la fraće, la
 care i-o fi mort, dacă is întro dzi
 sau într'o lună făcuş, dacă-s dzî-
 lăciş sau lunačiş. Ş-atuns ia un
 om strin ; îl prindze fraće sau tată.
 Ş-atuns acoló ia lietcă, la morţarie,
 o trestie, o lumănare ş-o zămişcă.
 Atunsa încalică mormîntu şi cu
 omu ăl strin bolnavu să-mbrăfişa-
 dză şi cu lanţu dîla coş i-inşinze
 prăstă mijlóc.
 Tu mortule (o spuine vrăjitoaria)
 Dă astădz înaince
 Trestia să-ţ fie fraće,
 Cu Ilia nu măi ai nimic,
 Că Ilia fraće ş-o aflat,
 Dă cine s-o lăpădat.
 Ţiie así să-ţ fie şina şi odzina,

Iar Ilia să i să ducă toace durerili
 Dîn toace mădulăriili.
 Tu atunsa fraće-l vii măi avie
 Cîm pămîntu-l vii măi călca,
 Cînipă vii sămăna,
 Îm baltă vii puña,
 Îm miliţă vii băca,
 Cu piepćini vii piepćina,
 În furcă vii torşa,
 Kimeşă dîn ia vii făşa ;
 Io cred că niş atunsa ba.
 Rămîn cu Dumnezău,
 Io mă duc cu fracili meu.

Trestia să-ngroapă-m pămînt,
 becăgu pliacă acasă, nu măi caută
 -năpoi pîna acasă. Şi d-atuns
 iş prindze strinu fraće sau tată
 pîna la moarce. Is fradz dă cruse.

Zămişca o-mpart iei doi, zumă-
 taće o mănâncă unu, zumătaće
 altu şi cu lietca faşe groapă-m
 pămînt şi puine trestia.

[Lietca o întrebunţează ca un
 sfredel].

Bozovici — Iglîca Bufta, 50.

121

DĂ POS'ITURĂ

Iar îi dăscintă dă positură :
 Noauădză-şi noauă dă positură,
 Noauădză-şi noauă d-aducături,
 Noauădză-şi noauă dă-ntînituri,
 Să năprăcîră
 Şi la cutare veñiră
 Ş-o posîră.
 Atunsa Ana plecă pră pămînt
 Cîntînd,
 Văierînd.
 N'ima n-o audzá,
 Numa cu Sîmtă Maică Mărie
 [să-ntîna :

— Un-će duş, tu Ana?
 — Mă duc, Maică-n lumi,
 C-o tunat rău-n miîni.
 Carîna-m mânca,
 Pucerea săca,
 Sînzîli-n surbí,
 Faţa m-o-ngălbiîni.
 Întoarşi-će-nnapoi, nu će duşe,
 Că ieu liacu ţi l-oi da
 Şi durerili şi váiecíşili li-oi luva
 Şi la şerî oi nălta,
 După núvirî oi pitula.
 Nu să vo măi vedza,
 Nu să vo măi audzi
 Pînă viacu ş-aminu vo fi.
 Vi fi poşită dă luî, dă marţ, dă
 miercuri, dă zoi, dă viîrî, dă
 sîmbătă, dă duminică.
 Noauădză-şi noauă dă poşituri,
 Noauădză-şi noauă d-aducături,
 Iertaş,
 Şi liacu lu Ana-l daş.
 Că io v-oi dăscînta,
 Şi cu miere v-oi indulşi,
 Şi pră Ana o zviduí.

Şopotul-Nou — Păuna Râncu, 50.

122

DĂ POS'IT

Cîn să ćeîmi, cîn fuzi, cîn să
 sminćeşci la minci.
 Poşitură dă dzîua,
 Poşitură dă noapci,
 Noauădză-şi noauă dă poşituri.
 Nu sta, nu şădză,
 Că cu cuşitu é-an tăiat,
 Cu săcurea é-an snopit,
 Dîla bicijúg durerili am oprăvit,
 Dîla casă la casă.
 Şi liac i-an dat
 Şi Maică Mărie

Cu iei să fie.

Iar cu cuşitu şi c-un fir dă
 mătură în apă. Şi cu cuşitu la
 foale şi cu aiu codrului, cu untura
 porcului.

Bănia — Ana Oţu, 67.

123

UNSURA DĂ NOAPC'E

Dă sare băiatu dîn ţoale şi nu
 poace durmî, ş-atunsă caută untură
 dă porc negru. Ş-atunsa împré-
 ună-n untură ai, sare, tămîie,
 prau; ş-atunsă dzişe (dă la o
 muiere care şcie). Aia dăscîntă în
 trii sări. Dzişe mai intîn :

Dăscînt copilului unsura dă
 noapci.

Stu cală,
 Stu bală.
 Stu hală,
 Stu haloaîe,
 Stu zmei,
 Stu zmăoaîe,
 Stu draş,
 Stu drăcoaîe,
 Stu víori,
 Stu vioroaîe,
 Stu păduri, păduroaîe,
 Stu muma păduri,
 Stu muma ogaşilor,
 Fuziţ,
 Dúşeî-vă
 Dîn streşina căşi,
 Dîm pragu uşi,
 Dîn prag,
 Dă sup prag,
 Dîn casă,
 Dă sup casă,
 Dîm pat,
 Dă sup pat,

Dîm masă,
 Dă sub masă,
 Dîn aşcêrnut,
 Dă supţ aşcêrnut,
 Dîn căpătîin,
 Dă sup căpătîin.
 Carîna nu-i mînca,
 Puçerea nu-i săca,
 Sînzîli nu-i surbî,
 Faţa nu i-o-ngălbinî,
 Somnu nu-l smincí!
 Că io cu limba oi dăscînta.
 Cu untură dă porc negru é-oi afuma
 Şi cu ai ée afi
 Şi cu prau ée profi,
 Cu tămîne é-oi tămîná,
 În foale dă capră é-oi băga,
 Prăstă mări é-oi arunca,
 Undze calu nu să călărieşce,
 Fata mare cosîta nu-mpleçéşce.
 Copilu să rămînă curat,
 Luminat,
 Ca dila Dumnidzău lăsat.

Iar unze la tălpî şi la inîimă ş-o
 puñe sup streşîna căşî, acolo să şçe.

Şopotul-Nou — Păuna Râncu, 50.

124

Sara cîndî nu poţ să dormî, o
 copilu mic nu poace să doarmă,
 atunş dzîş (cum îl kiamă copilu) t
 O avut, Doamne, Pătru, o avut
 Un copil dă domnişor
 Cu okî lăcrămaţ,
 Cu inîima sînze-nkiegat.
 Dar iel pră nîma nu vedza,
 Numa surorili lu Lazăr li vedza
 În cîmpu cu florî,
 Dîn florî albinî,
 Dîn albinî şară,
 Dîn şară lumîn.

Lumiñili s-aprindza,
 Raiu să dăşkidza,
 Maica Mărie cu Maica Viñiri să ridza
 Şi dîn gur-aşa-m dzîşa :
 S'în-o spuñe poviasta mia
 Z'oi sara dă tri ori,
 Viñeri sara dădăuori,
 L-oi scoace dîn mă'gubî,
 Dîn păgubî,
 Şi l-oi duşe-n rai,
 Undze-s mişă-ncînsă,
 Făcliî aprînsă,
 Acoló vo trăi,
 Acoló vo lăcuî.

Asta cînd o dzîş dă trii ori, atunş
 adoarme.

Şopotul-Nou — Aceeaşi.

125

DZ'I CRUS'A MARI

Cîn nu doarmi băiatu ăl mic.
 Cruşi mică,
 Cruşi mari,
 Cruşi sfîntă ş-alduită.
 Dzîn cruşi mică,
 Dzîn cruşi mari,
 Dzîn cruşi sfîntă ş-alduită
 Să naşé-albină,
 Dzîn albină mişeri,
 Dzîn mişeri şară,
 Dzîn şară lumânari.
 Lumânaria s-aprindza,
 Sfînta Maică Mărie în mîn o luva,
 Pră cutari să suia,
 Îm biz dzî foc plisna,
 Toaci halili li sprînja.
 Cutari udza cu Domnu
 Şi cu somnu.
 Sfîntă Maică Mărie să-l adoarmă,
 Sfîntă Maică Mărie să-l dzîşçepci.
 Să dzîşi dzî trii ori şi dzîşcînt

cu cuțitu și-l puń la liagń sau la pat la rństńmițń, undzi doarmi bńiatu.

Rudńria — Icoana Mńcei, 25.

126

DĂ-N DZ'E SOARE

Cńn ńe doare capu dń-n dze soare. C'ńe doare o pńńń-m prńdz, o dup-amńadzńdz ; nu ńe doare sń ńe țĩnń una. Atunń mń duc cu omu becńg la rńu. Dńscńnt cu noauń pietri dń noauń orń :

Soare-n dze soare,
Soare mic,
Soare mare,
Soare alb,
Soare galbin,
Soare negru,
Soare vierdze,
Soare noauńdzń-șĩ noauń dń sorĩ ;
Soare rumńnesc,
Soare țĩgńnesc,
Soare tursesc,
Soare slovńnesc,
Soare sńrbńesc,
Soare noauńdzń-șĩ noauń dń sorĩ,
Soare vńnesc,
Soare cńiesc,
Soare oiesc,
Soare porńesc,
Soare cńnesc,
Soare mńțńsc,
Soare noauńdzń-șĩ noauń dń sorĩ.
Ieș dńn creii capului,
Dńn fața obrazului,
Dńn tońce ńnkeieturili,
Dńn tońce mńdńurili,
Cń io ń-oĩ dńscńnta,
Cu piatrń ń-oĩ așńdza
Șĩ-n apń ń-oĩ ńeca.

Șĩ-n apń ńe vńd

Șĩ-n apń sń fii

Īn capu lu ńlui becńg sń nu mńi fii.

Șopotul-Nou — Pńuna Rńncu, 50.

127

DĂ MUS'IT

Io am dzńcut un an dń dzĩle, șĩ m-o șecńt popĩ, șĩ m-o fńcut slujbe-n bisńricń, șĩ dń prĩ la apńtńcńrĩ, șĩ dńla doctur, șĩ nu m-o trecut pńńń o mușĩt cu mńne-m prag.

Um bńt aprĩn sń șerńn ĩm mńńń ș-o luminń aprĩnń [țĩne] al becńg. (Io am țĩnut). Șĩ trii iేశkii (rńsńricńe dńn lemn care sńr cńn curmĩ lemnu) prń prag ard cu tńmńne prń iele. Șĩ al becńg șńdze-n zenunkĩ, șĩ muierea dńscńntń cu sńșerń la șńle șĩ dzĩșe :

Crușe micń,
Crușe mare,
Crușe sfńntń șĩ alduitń.
La capĩce colț dń fier
La ńńmń colț dń vier.
Luminń dńn luminń
Lumina s-aprĩndza,
Raiu sń dńșkidza,
Domnu Cristos scobora,
Prń scarń dń arzĩnt,
Pńn la Ana la pńmĩnt,
Īm braț-o luva,
Cu bișĩli dń foc pocńa
Hńlĩli le sprĩnja.
Fuz, hale
Fuz, alońne,
Fuz, drńs,
Fuz, drńcońne,
Fuz, vńuor,
Vńuorońne,
Pńdurĩ,

Păduroaie
 Zmiei,
 Zmăoaie,
 Muma codrului,
 Muma ogaşului,
 Muma păduri.
 Fuziţ, urîcilor,
 Dăsplăcîcilor,
 Dîla Ana.
 Nu-ngînfă,
 Nu-nflă,
 Că ieu cu săsira -oi dăscînta,
 Şi -oi tăia,
 Cu tămîne v-oi tămîna
 Şi-n codri pustîu v-oi mîna.
 Şi v-oi da coşie dă cărat
 Şi lumină dă vedzerat.

Asta îl dzîse dă trii ori, tot aa.
 Cştule mult dăscîncicu sta prîntu
 c sta-i dăscîncic mare.

opotul-Nou --- Aceeai.

128

DĂ Z'UNGHIU

Cau un fuior dă vară. Şi e du
 dup u i dzîs ntîu :

Sco plugu,
 Arai,
 Smnai,
 ncolir,
 Rsrir,
 Crescur,
 S-aler.
 Io m du
 Şi le cul,
 Le fcui grmad.
 Ile muedzr.
 Le scuturai d smn.
 Li-am pus n ap i li-am topit.
 Le sco dn ap i le splai.
 Le splai

i le uscai.
 Le btui.
 Dup se le btui, le piepenai.
 Li-am fcut caier.
 Am tors
 i an-cot
 -am urdzt
 -am nvlit
 -am nvdzt
 i am sut.
 Am tiat pndza.
 Dup -am tiat pndza,
 Am fiert-o-m prlu.
 Dup -am fiert-o,
 An scos-o,
 An splat-o,
 An croit-o,
 An fcut-o kimie,
 An cusut-o.
 Al becg o luv
 -o im.
 Io o luvai
 -o splai
 Pn s fcu tran.
 Cum nu s cie d trana aia,
 Aa s nu s cie d zunghiu dn
 [oasli lu Ptru.
 Io am dscntat
 C-un fuior d var.
 Am dscntat
 i l-an legat,
 Prst mr l-am aruncat.
 Maic Mrie,
 Liac dn gura mi s fie.
 Dscncicu miu,
 Liacu dla Dumnidzu.
 Io pun am dscntat,
 Smt Maic Mrie
 Liac mult m-o dat.
 Aa d zunghiu o pu pr dup
 gu i pr dup mn, undze-l
 doare. i pn dscnt fae aa.

Ş-atuns făse aşa roată cu aţa în
palmă şi atuns puie pr-al becăg
să lingă sare dă pră palmă; dă
trii ori întoarşi roata şi linze sare.

Şopotul-Nou — Aceeaşi.

129

DĂ-NTORS

Cîn trăieşce omu rău cu muişeria,
atunsa să dzise un dăscîncec să să-
ntoarcă : dă-ntors.

S'ine o făcut cu una,

Întorc cu doauă ;

S'ine o făcut cu doauă..., etc.

S'ine o făcut cu opt,

Întorc cu noauă.

Noauă cară dă-ncărcace,

Cu craşi găzice,

Cu pari bătuce,

Dă urîşuî,

Dă năprăciturî,

S-să ducă

Pră cale,

Pră cărare,

Pră drumu al mare.

S-să facă vândălăc.

S-apuşe pră socăc.

S-să facă musculiţă,

S-apuşe pră uliţă.

Ale răle

Să să spişle,

Ale buîe

Să s-aduîe.

Cun s-adună lumea la foc şi la apă,

Aşa s-s-aduîe ale buîe.

Că io-i dăscînta,

Cu tămîî-oi tămîîá,

Cu sare oi săra,

Cu fuîîzîná oi fuîîzîná,

Cu piparc-oi pipărca,

Codri pustîî oi mîna

S'ine o făcut cu noauă,

Întorc cu noauădză-şi noauă.

Iar síî-o făcut cu suróc,

Întorc năpoi cu foc,

S'ín-o făcut cu noauă,

Întorc cu mîîli cu amîndoaú.

A' mătură măturătoare

Casa Aîîi apărătoare !

Cun să astrînze gunoiu-n casă,

Aşa să s-astrîngă

Urişuîli,

Năprăciturili.

Cum nu poace să facă popa boacedz

[făr bosioc,

Aşa să nu poată sta la Ana

Cum nu stă luna şi soarili,

Aşa să nu şce urîşuîli.

— Bună dzimînaşa, cîrciţă

[mare, doamnă mare.

— Mulţamez-dumitale, Ano,

[d-aor şi d-arzînt.

— Şadz pră scamn d-aor ş-d-ar-

[zînt !

— N-am veîî-să şad,

Num-am veîî-să mă spelî

Şî să mă curiţ.

Cun curiţ curţîli tăli dziua şi

[noapca,

Aşa să mă curiţ pră miîe dă toace

[urîşuîli.

Că pră cap,

Pier dă drac ;

Pră mîî,

Pier dă cîî ;

Pră ţiţă,

Pier dă miţă ;

Pră dos,

Pier dă urs ;

Pră trup,

Pier dă lup ;

Pră pişoare,

Pier dă şoară ;

Pră tălpi,
 Pier dă șarpî.
 Pră gură muția,
 Pră oki orbia.
 Ana să fie curată,
 Luminată,
 Dîla Dumnidzău lăsată,
 Dîn tată născută,
 Dîn mamă făcută,
 Dîn nașă bocedzată.
 Ca auru dă curată.

Asta-l dzîse dă tri ori. Puine-n apă sare, piparcă, tămîne, fuîizînă, și dăscintă c-un fir dîn mătură. Ș-fașe crușe, să udă și biș și aialtă. S'e mai rămîine o lapădă întră drumuri, un-să dăspart drumurili.

Șopotul-Nou — Păuna Râncu, 50.

130

DĂ IZDATU

Fuș, izdaci, nu sta,
 Nu șadza,
 Că pră sup pămînt ai viiit,
 Pră sup pămînt é-am mînat
 Și cu cuțitu é-n tăiat
 Și-n mări é-am mînat
 Și cu pișoru é-an călcat
 Și cu vîntu é-am mînat,
 Dîla casă
 La casă.
 Și ân lumi é-am mînat
 Și-n noauă otară oprăvici.
 Și undzi aflî pră dom-so la masă
 Și zos să-l trînceșc.
 Și iel udzi curat,
 Luminat,
 Dîla Maică Mărie lăsat.
 Și Dumnidzău liac i-o dat.

Cînd îl doar la inimă și să înfă la foali, asta-i izdat.

În apă dăscintă, cu cuțitu. Ș-acolô puîi cîta tămîni. Ș-atunșă-i dă cîta să biș și pră urmă-l udă, pră care-i becag.

Bănia — Ana Oțu, 67.

131

D-APUCAT

Dă durișrea pieptului, dă tusă. Șasă dzile-n săptămîină rugătoari Și io dăscîntătoari.

Ș-amin, amin, dăscîncicu lu Dumnidzău.

Ș-o plecat tântoru cu tântoroaîna Ș-apucatu cu apucătoaîna Dîla casă la casă.

Undzi află ușa-ncuînată

Și feriasta astupată

Și sări-m prag.

Și dîm prag sări-m masă

Ș-aflară pră cutari cari-i bicag
 [îm pat

Și-l îndzisară și-l apăsară
 Și numa cu suflitu-n oasă-l lăsară.

Și viîiră la Ana dăscîntătoari

Cu cosîțali pră spinari

Și cu piepîni dă lînă-ntr-o mîină

Și cu foc și cu tamîne

Și cu ieșkii răsărici.

Cîn vo mai înverdzi lemnu

Și binî să vo kiçi,

Ș-atunș și niș atunș.

Și nu fuzi cum fuzi.

Păru dîn șcim

Și cîlți dîn stupă

Și liac să-i fii.

Și Iană, Iană!

S'i ieș-modorită

Dă pră vâi veîită?

Că cu toați dzilili m-an rugat
 Și liac i-an dat.
 Că io an dăscintat,
 Toați durerili li-am minat
 Dîm pieb¹⁾, dîn șali.
 Și liac i-o dat
 Dîn toați dzilili...

[Nu știe cum se termină].

Îm viîi să casc, c-așa cîn dăscint
 Îm viîi să casc.

Cu peșciîili dă lînă și cu foc și
 cu trii ieșkii și cu tamîne și cu codzili
 pră spinari cari dăscintă.

Bănia — Aceeași.

132

[PENTRU MANA VACII]

S'în-o luvat mana dila vacă
 Năpoi să să-ntoarcă.
 Să nu-i vină a sta,
 Să nu-i vină a șădză,
 Pană lapčili năpoi îl vo mîna la
 [vacă.

Și asî trăbuie o salcă dă undze
 baće pr-apă. Și lapčili să fiarbă
 în cîta oală la foc, gazda ala care-i
 cu vaca. Și atunsă dzîše. Cu salca
 baće lapčili :

Nu bat lapčili,

Numa bat fărnicătoaria

Care o luvat mana.

Vaca să rămînă curată

Ca dila Dumnidzău lăsată.

Lapčili să-l ia și să-l lapidzi pră
 apă și să dzică :

Cum vin izvoarili dila Dumnidzău
 Așa să vină mana la vaca mię.

Și salca o lapdă iar cu apa. Ș-a-
 tuns dăscintă dă dzidzoku :

¹⁾ Piept.

Fuz strigă
 Și strigoane
 Și muroń
 Și muroane.
 S'în-ć-o dziokiat,
 O crăpat.
 Și sîn-io rămînit,
 O plesnit.

Bozovici — Fira Cocorăscu, 84.

133

D'I BRÎNCĂ

Cîn să-nflă capu.

Bubă albă,
 Bubă roșie,
 Bubă viorintă,
 Bubă mohorită,
 În noauă kipuri,
 În noauă faluri,
 Lătăneșt',
 Frăntuzăst',
 Ungurieșt',
 Să nu coș,
 Să nu răscoș,
 S'i napoi să-ntors,
 Să rămînă curat,
 Luminat,
 Ca d'i moașă scăldat,
 D'i naș bot'izat.

Și-n unsoari și-n fie-șe d'is-
 cînt. Să unzi iar cu tamîni.

Pătaș — Ana Băsilă, 78.

134

D'I MOART'I

Cînd căzîneșt'i și nu să duși.
 Înzër, înzerielu meu,
 Roagă-t'e la Dumnidzău

Pintru suflitǎlu meu !
 D'in dzî-n dzî,
 D'in noapt'i-n noapt'i,
 Pân la șasu al d'i moart'i.
 C-o plecat pr-o pot'ésá,
 Ș-o rupt o florișá.
 D'in floari să făcu albină.
 D'in albină să făcu lumină.
 Lumina s-aprinsă,
 Raiu să d'ișkidá
 Șî Maică Marie sosá.
 D'i iera d'i cale,
 D'i plecare,
 D'i mân-o luva
 Pîn la poartă cu ia nu sta.
 Poarta i-o d'ișkid'a,
 M-potrocól o scriá,
 Scamn d'-od'ină-i da,
 La od'ină rămîiña.

Pătaș — Aceeași.

BCU Cluj / Central University — O, Priacurată Maică,

135

NUMĂRĂTURA MARE

Cînd îi omu bolnav, ce duș lîngă
 iel la pat, ce puñ pră ženunki, a-
 prindz o lumănare dila praznic
 ș-atunș însepi să dzîs :
 O plecat un om mare
 La o pădure mare,
 C-o săcure mare
 Să fac-o bisărică mare
 Cu noauă uș,
 Cu noauă fereșc,
 Cu noauă altăriele.
 Toț oamiñi care lucra
 Dă Maică Mărie să ruga.
 Maică Mărie nu-i asculta ;
 Năcăjîtă mare iera,
 Că-n dăpărtare pleca,
 Fiul scump a iei căuta,
 La Maica Miercuri azunza.

— Maică Miercuri,
 N-ai văzut copilu meu ?
 — O, Maică Priacurată,
 Dacă l-oi fi văzut,
 Nu l-an cunoscut.
 Iar pleca văicărînd,
 La Maica Viñeri azungînd,
 — Maică Viñeri, n-ai vădzut
 Copilu meu al scump ?
 — O, Maică Priacurată,
 Dacă l-am vădzut,
 Nu l-an cunoscut.
 Iar plecă văicărînd
 Prîn cuțîce ascuțîce,
 Prîn topoară-mbărburaće,
 Prîn sîmsêle sîmselaće.
 Iar plecă drum dăparće,
 Azunsă la Maica Dumiñică.
 — Maică Dumiñică,
 N-ai vădzut scumpul meu copil ?
 — O, Priacurată Maică,
 L-an văzut
 Întră doi tîlharî,
 Bătut și kinuit,
 Cu trestie bătut ;
 Cuñe-m palme bătînd
 Și fața lui scumpă șkipiînd
 Și cunună dă spiñ pră cap punînd.
 S'îne vo șci povasta mia
 Și nu vo spuñ-o,
 Dă trii orî pră an,
 Sau dă doauă orî în lună,
 Sau odată-n săptămîñă,
 Vai de sufletul alui om.

Bozovici — Iglîca Bufta, 50.

136

O fost on moș, bătrîn. Tata
 lu mama. Ala ñe spuña poveșc în
 toată sara. Și cînd kînuie omu și nu
 poaće să moară, [a zis] să-i spuñem
 numărătura mare.

Ai o săşiră-n mînă ş-o lumină-n
aialaltă :

Bisericuţă mică,
Bisericuţă mare,
Cu noauă altare,
Cu noauă altăriele.
Dară-n ia
S'îne-m şădză ?
Maică Prişesta şădză,
Îm patru cornuri dă pămînce să

[uita,

Pră toţ fiu-să dă maică-să-i găsa,
Numa fiu-so nu-l găsa.

Pleca pră cale,
Pră cărare,
Pră drumu-al mare,
Să-ntîna cu Ion Sîmcon în cale.

— Buna cale, Ioane Sîmcoane,

Naşu lu Dumnidzău,
N-aş vădzut fiul meu ?

— Maică Prişistă,
Şi dacă l-am vădzut,
Nu l-an cunoscut.

— Ii liesni d-a cunoaşce :

Obrăzoru lui,
Buldzu caşului :

Okişori lui,
Mura codrului ;

Sprînseniili lui,
Pana corbului ;

Kimieşoara lui,
Faţa zolzului ;

Puşkişoară,
Dúdzitu dă vară ;

Săbioara lui,
Fulziru dă sară ;

Căluşălu lui,
N'egru pinciînor.

— Ba l-am vădzut,
Nu mi s-o-mpărut,

La poarta lu Pilat,
Răstîgnit pră cruci dă brad.

Doi răzbunţ sta
Cu jórdzîli-l lovia,

Peliţa pica,
Domnu-l alduia

Şi griu să făşa.

Cu suliţa prin coastă-l suliţa

Şi sínzîli-l toşa

Şi Domnu-l alduia

Şi vin să făşa.

Numa-ntoarsi-ce năpoi

Şi lasă ţoale înzereşc

Şi ia negre călugăreşc

Şi ce du la rîu lu Iordan

Şi ce spală pră faţă,

Pră braţă,

Pră dalbă peliţa

Şi ce uită sus la răsărit :

Ii vedza codri-nfrundzînd

Şi cîmpi-nverdzînd.

Năpoi să-ntorşa

Şi lăsa ţoale înzereşc

Şi luva negre călugăreşc

Şi să duşa la rîu lu Iordan

Şi să spăla

Pră faţă,

Pră braţă,

Pră dalbă peliţa

Şi uita sus la răsărit :

Vedza cîmpi înverdzînd

Şi codri-nfrundzînd,

Păsări cîntînd,

Pră Domnu seriului ş-a pămînd
[tului veînd.

Işe :

— S'e é-ai dat, Doamne, la cîin
[dă é-o robit ?

— Nu m-am dat prîntu mama,
[prîntu tata,

Numa prîntu lumea prîntu toată.
Până acú n-o plîns muma după

[copil,

N'is copilu după mumă,

N'is vacă după vițâl,
 N'is vițálu după vacă,
 N'is oaia după miel,
 N'is mielu după oaie.
 S'în-o murit, nu s-o cuminecat ;
 S'îne s-o-mpreunat, nu s-o cununat ;
 S'îne s-o născut, nu s-o boćedzat.
 Dar d-aiş năinće vo plînze muma
 [după copil,

Copilu după mumă ;
 Vaca după vițâl,
 Vițálu după vacă ;
 Oaia după miel,
 Mielu după oaie ;
 Ş-aşa toace bobitoacili.
 Şi şine vo muri, să vo cumineca,
 Şi şine să vo-mpreuna, să vo

[cununá,

S'îne să va naşce, să va boćidza.
 Atunş dzîşe Sîmtă Maică Mărie :
 S'îne nu vo spuñe poviasta mia
 În dzî odată,
 O-n săptămîn-odată,
 O-n lun-odată,
 O-n an odată,
 L-oi luva dă mîna stîngă
 Şi l-oi duşe pră culmea strîmbă,
 În iad, undze să bat şarpi berbeşiu
 Şi să taie forfeşiu ;
 Şopirlili,
 Ca bîrnili
 Şi broaş'ili,
 Ca vaşili.
 Acolo vo trăi,
 Acolo vo lăcuí
 Până-i viacu ş-amínu vo fi.
 Şi şini vo avię poviasta mia
 Şi vo spuñ-o
 În dzî odată,
 O-n săptămîn-odată,
 O-n lun-odată,
 O-n an odată

L-oi luva dă mîna driaptă
 Şi l-oi duşe pră calia driaptă
 În rai, undze-s mięşă-ncînsă,
 Făclii aprinsă.
 Acoló vo trăi
 Ş-acoló vo lăcuí
 Până-i viacu ş-amínu vo fi.

Viedz, io dacă şciu că kînuie
 omu şi nu mă duc, am păcat.
 Cîn sminćesc la asta, atunş şciu
 că moare omu şi cîn nu sminćesc,
 nu moare.

Şopotul-Nou — Păuna Râncu, 50.

137

NUMĂRĂTURA MARI

O plicat un om mari
 La o păduri mari
 Să taii un lemn mari,
 Să fac-o bisărică mari,
 Cu noauă-uş,
 Cu noauă uşîţă,
 Cu noauă firieşć,
 Cu noauă firistuikî,
 Cu noauă scamni,
 Cu noauă scămnîeli,
 Cu noauă-altari,
 Cu noauă-altărieli.
 Pră scam-mic, scamn mari
 S'îni-n şădză ?
 Maica Prięsistă
 Şi şica
 Carci mică,
 Carci mari,
 Carci dragă,
 Cît o ari.
 Pră toţ drazi iei fii afia,
 Numa pră drag fiul ei,
 C'eriului ş-a pămîntului,
 Nu-l afla.
 Şi plică Maica Prięsistă

Tînguindu-să,
 Amărîndu-să,
 Dîzi cosîță dzisplicîndu-să,
 Prîm pietri colțuraçi,
 Prîn săcuri bărburaçi,
 Prîn cuțîci ascuțîci,
 Prîn acoani-mpungătoari,
 Pan azunza sînzili
 La-mfășurătoari ;
 Ș-azunza la Toma Postul.
 Toma Postul îmbia

Să șadă pră scam-mic, scam-mari,
 Scamn galbin dz-aur și dz-arzînt.

— Ooo, Toma Postul, n-am vi-
 nit să șad pră scam-mic, scam-
 mari, scam-galbin dz-aur și dz-ar-
 zînt. Am viñit să ci-ntrăb : Ai
 vădzut pră drag fiul meu, tutu-
 ror cériului ș-a pămîntului ?

— Ba, Maică Prișistă, nu l-am
 vădzut ; și dacă l-oi fi vădzut nu
 l-oi fi cunoscut.

— Că-i lesni dz-a cunoașci :

La brață,
 Iarbă criață.
 La brîu lui,
 Ii foiofiu,
 În doi umiriei,
 Z-doi lucîfirei,
 În față-i soarele
 Și-n dos ii luna.

— Ba, Maica Prișistă, nu
 l-am vădzut. Du-çi la nașu Ion,
 Sfint-Iion. Iel măi dzîloc l-o fi
 vădzut. Iar plică Maica Prișistă,
 Tînguindu-să,
 Amărîndu-să,
 Dîzi cosîță dzisplicîndu-să,
 Prîm pietri colțuraçi,
 Prîn săcuri bărburaçi,
 Prîn cuțîci ascuțîci,
 Prîn acoani-mpungătoari,

Pan azunza sînzili la-nfășurătoari.

Ș-azunza la nașu Ion, Sfint-
 Iion. Nașu Ion, Sfint-Iion, o-mbia
 să șadă pră scam-mic, scamn-mari,
 scamn galbin dz-aur și dz-arzînt.

— Ooo, nașu Ioani, Sfint-Iioani,
 n-am viñit să șad pră scam-mic,
 scam-mari, scam-galbin, dz-aur și
 dz-arzînt. Am viñit să ci-ntrăb :
 Ai vădzut pră drag fiul meu tutu-
 ror cériului ș-a pămîntului ?

— Ba, Maica Prișistă, nu l-am
 vădzut ; și dacă l-oi fi vădzut, nu
 l-am cunoscut.

— Că-i lesni dz-a cunoașci :

La brață,
 Iarbă criață.
 Vismîntu lui viorint,
 Încîns prăstă pămînt.
 Murgu lui sună dîzi vară,
 Pușkița lui sună dîzi toamnă.
 În doi umiriei,
 Doi lușifiriei.
 În față-i soarili
 Și-n dos ii luna.

— Ba, Maica Prișista, l-am
 vădzut la rău loc ; îl kinuia cîni și
 păgîni dîzi Jîdovi pră cruși dîzi brad ;
 în mîn și-m pișoari ii băca băskîi
 dîzi fier cu maili dîzi oțâl. Numa
 du-çi la rîu dîzi roauă a lu Ior-
 dan să ci spell pră față, pră bra-
 ță, pră alba piliță, să laș smoala
 pietrilor, să ci șcerz cu năramă
 frumoasă, să laș haiñi-nzîreșc, să
 iai negri călugăreșc și să ci sui în
 viru Sfiçagului și să cauț asupra
 munților. Vii vidza munți-nfrun-
 dzînd și izvoară izvorînd și pră cel
 dom-mare acîngîndu-să sau dîzi
 céri sau dîzi pămînt. Maica Priș-
 istă iar plica,

Tînguindu-să,
Amărîndu-să,
Dzi cosîță dzisplicîndu-să.

Pan azunza la rîu dži roauă lui
Jordan și să spăla pră față, pră
brață, pră alba pilită; lăsa smoala
pietrilor, să șcîrza cu năramă fru-
moasă, lăsa haiîni-nzîreșc, luva ne-
gri călugăreșc și să suia-m vîru
Sfîcăgului și căuta asupra munți-
lor și vidza

Munți-nfrundzînd
Și izvoară izvorînd
și pră cel dom-mari acîngîndu-să
sau dži șeri sau dži pămînt.

— Ooo, drag fiul mieu, cêriului
ș-a pămîntului, șe é-ai dat la cîin
și la păgîn să éi kinuie pră cruși
noauă dži brad? În mîn și-m pi-
șoari să-ț bată băskîi dži fier cu
maili dži oțâl?

— Ooo taș, maica mia,
Nu dzîș-aș,
Că cu cît vorbeșc,
Cu atîta păcătuieșc.
Nu ma-m dat pintru miîi
Sau pintru éiîi
Sau pintru maică
Sau pintru taică.

M-an dat pintru lumi, pintru
toată; pintru orb și pintru șkiop,
pintru mut și pintru surd. Pan n-a
da-mă ieu la cîin și la păgîn să mă
kinuie pră cruși noauă dži brad,
în mîn și-n pișoari să-m bată băskîi
dži fier cu maili dz-oțâl,
Oaia nu ș-o lins mielu,
N'iz vaca vițalu.
S'îni s-o-mprionat,
Nu s-o cunulat,
S'îin-o născut,

Nu s-o boćidzat;
S'îin-o murit,
Nu s-o cumînicat.
Iar dz-acî năiîci
Oaia-j vo linzi mielu
Și vaca vițalu;
S'îin să vo-mpriona.
Să vo cununa;
S'îini vo nașci.
Să vo boćidza.
S'îini vo muri,
Să vo cumînica.

S'îini vo șci povasta asta și nu
vo dzîș-o

În săptămîn-odată,
Ori-n lun-odată,
Ori-n an odată
îl vo luva Dumnîzău dži mîna
driaptă, îl vo duși pră drumul¹⁾
driepț pan la poala raiului și
numa-i vo arăta poala raiului.

Și-l vo luva Dumnîzău dži mîna
stîngă și-l vo duci¹⁾ pră drumuri
strîmbi și strîmci pan la iad.
Ș-acolô vo locui în vieș. Iar cari vo
șci povasta asta și vo dzîș-o

În dži odată,
În săptămîn-odată,
Ori-n lun-odată,
Orî și-n an odată,
îl vo luva Dumnîzău dži mîna
stîngă și-l vo duci¹⁾ pră drumuri
strîmbi pan la iad și numa-i vo
arăta iadu. Și-l vo proluva Dum-
nîzău dži mîna driaptă și-l vo duși
pră drumuri driepț pan la poala
raiului ș-acolô vo locui în vieș în
vieșilor¹⁾. Amin.

Când ii bićag dži moari, aprindz
o lumină și i-o spuî.

Rudăria — Icoana Măcei, 25.

¹⁾ Imită pronunțarea literară.

138

[CUM SE APĂRĂ DE DEOCHIU]

Ca să nu-l dzioaki, puñe mîna la trup la ia și faș-așa :
Cum nu să dzioaki trupu, așa să nu să dzioaki iel [copilul].

Bozovici — Fira Cocorăscu, 84.

139

Și cînd îi dăscîntă, dă simce că-i dziokiat, atunsa-l linze pră frunce :
Cum linze vaca vițalu
Și oaia mielu dă mlaș,
Așa ling io pră iel dă dzidzokiu.

Bozovici — Aceeași.

140

Udă cu pișăți băiatului pră șine o viedze că l-o dzokiat. Și cînd îl boădză, îl puñe pră pragu uși și puñe curu pră iel, moașa. [Zice] :

Cîn s-o mai dzokiá curu,

Atunș să să dzoakie băiatu.

Atunș și niș atunș.

Șopotul-Nou — Păuna Râncu, 50.

141

Dacă dzași dă friguri, să vină o muieri cari-i fužită după bărbat dila părinț. Atunsa să ia găliata cu bosîioc cu apă și să miargă la al bicág [și să-l ude pe cel bolnav.] Să fie astrucat, ca să nu vadă șini-l udă. Și dzîși :

Cum io l-am udat cu apă,

Și frigura l-o lăsat

Și io acas, am plicat ¹⁾.

Bănia — Ana Oțu, 67.

142

[CUM SE OPREȘTE PLOAIA]

Aud că Țigani fac aia, care fac la cărămidă. Cîn s-apucă dă cără-

¹⁾ Frigurile se mai vindecă și așa că un necunoscut este rugat să dea o palmă bolnavului.

midă, atuns prind o broască ș-o bagă-n cărămidă. Acoló stă. Ntú-șcu, o pun la coș, undz-o pun cărămida aia.

Șopotul-Nou — Păuna Râncu, 50.

143

Ieștă nieșce buiedz pră cîmp, ca omu și băle și măi intuñecăce și negre dă tot, cum i omu. Ieșe-s numa-mpuicăe. Și le ia muiēria o omu și le puñe una d-o parce și una d-áialaltă parce sub brîu. Și le soroșeșce : Dică i-i mai drag dă alta, să-nfioară care-o soroșit-o, și dacă i-i mai drag dă ia, să-nfioară iară care-o soroșit-o.

Șopotul-Nou — Aceeași.

144

La Sîmzordz, fac în sara íspră Sîmzordz, ca să nu ia mana dila vaș, dila oi, să nu ia lapcili. Fașe unșură ím prag cu ai, cu prau. Dăscîntă cu o săcure și dzíșe că :

Fărmăcătoare,

Vrăjitoare

Să nu ia mana dila marva miē.

Fărmăcătoare dă pră șeri,

Fărmăcătoare dă pră mări,

Fužiț dila marva miē,

Că ieu cu ai v-afi,

Cu prau vă proii,

Cu untură vă unturai,

Cu tămíne vă tămínai.

Să vă dușiț

În codri pustín,

La marva miē să nu viñ.

Șopotul-Nou — Aceeași.

145

RĂSCU'CĂIE MARVA

Atunșa puñe un fir dă salcă la găliată ; ș-un lioșcan puñe la găliată. Fașe un colac și puñe colacu pră găliată și mulzi vicili, oili, prîn colac. Și la a dila urmă puñe doauă gloáce miș, un copil ș-o fată, unu d-o parce unu dă alta. Și copilu dzíșe : cucu, și fata : răscucu. Dzíc și dă trii orí. Ș-atunșa trag dă colac și rup colacu. Cíta puñe-n saria oilor și álalalt íl mănîncă. Așa-i oblișeriú, cînd o docîntat cucu, să răscúcăie marva. Dacă nu le răscucăie și fată după še o cîntat cucu, atuns pierd lapcili.

Șopotul-Nou — Aceeași.

146

La vaș. Miērže doi copii la vacă. Au un colac. Unu șădze d-o parte, unu dă alta la vacă. Țîn cu mîñili dă colac sub vacă. Dzíșe unu : cucu,

altu : răscúcu, dă trii orî. Ş-atuns trag şi rup colacu-n doauă. Unu rămîne cu cît o apucat cu mîinili ; şi unu şi altu. Îi mîncă [colacul] cu lapce dîla vacă. Aşa-i dacîna că cînd fată-n vriemîa cînd cîntă cucu, audze cucu şi trăbă răscucăit, că să aibă lapce vaca, să nu stărpască, să aibă mană.

Şopotul-Nou — Ilie Bălaure, 83.

147

[PENTRU A CĂȘTIGA UN PROCES]

Ieu fac şi cu curat şi cu spurcat. Îi strîg pi numi : Golgota, Gavril, Mat'îmot'ei, ai d'im baltă. Sâmbăta şi marţa.

Cînd ieş-kemat, ai cu şîni o zud'icată [atunci chemi pe cei necuraţi]. Spun că îi plăt'est' pi ucîgă-i.

[Mergi sîmbătă sau marţi seara la râu]. Strîz :

Golgota, Gavril, Mat'îmot'ei,

Ăi doauădză-şi pátru d'i d'auli,

D'i grabă să grăbiţ, / Central University Library Cluj

La miîni să ieşî,

Cu biîni, cu bucurie să-m fiţ (azutori) !

Că v-oi plăt'i, v-oi dărui,

Cu plată mari viţ fi,

Că v-oi da şi cap pintru capu meu,

Numa azutori să-m daţ,

D'ila zud'icată să mă scăpaţ.

Atuns iai pietrili d'im vad. [Mergi la vad]. Capu năpoi să nu-l întors, nîs cruşi să nu faş. Iau noauă pietri d'ila baltă, d'ila vad, d'ila iei, şi apă.

După s-adus pietrili acasă la vâtră, t'i-ncaliş şi dziş :

Pi pivă mă-ncălicai,

Pi toţ vă strîgai,

Azutori să-m daţ.

Că io v-am plăt'it

Şi v-am dărui.

Li puî sup pat. Merz mîne und'i ieş-kiemat cu ália. Li iai în séva, într-o olcuţă. Cu apa t'i speli şi pietrili li iai în pozonari. Acoló cîn tuî inluntru [la proces], li lapidz, să nu t'i vadă nîma.

148

[CÂND SE ZIDEȘTE O CASĂ]

Puñi la colț, [la o casă nouă la temelie], un sfânti'c, o para d-ăli albi, um paár [cu puñină apă]. Îl zidzeșci. Și : ăli răli să să speți și ăli buñi să s-aduñi la casa miș. Așa dziși.

Bănia — Ana Oțu, 67.

149

Puñe um pui, maistoru, și-l zidzeșci acoló, pintru că să fii dziscum-părată casa. C-așa o fost la-i bătrîn, așa o fost pomiñirea. Îi vorba așa că, cînd îi gata casa dzi să să baži-n casă, atunș moari unu. Așa o dzis ăi bătrîn. Dž-aia puñi puiu, ca să nu moară omu, să moară puiu ala.

Rudăria. — Mihai Dobren, 80.

150

DO'DOLI

Lăiețali să fac dódoli. Să-mbracă-m boj. Ș-atunș pliacă prîn sat cîntînd și ies muierili și le udă cu apă. Cîntarea lor i-așa :

Rugă, păpărugă,
Ia iej dă ne udă
C-o găliată d-apă
Prăstă lumia toată.
Pămîntu să să moaie,
Umiedzală să vină.
Ploaia iar să vină,
Dă copii să-i fie milă.
Copiii-s fără păcat,
Pămîntu-nsătat.

Întoarșe-ț, Doamnă, mila ta
Și nu ne lăpăda :
Marva-nsătată,
Vița neudată.
Și moșia uscată.
Doamnă, să vină, să vină
Ploaie lină,
Să ne vină apă dăstulă.
Rugă, păpărugă,
Mila ta, Doamnă, ne udă.

Bozovici — Iglica Bufta, 50.

151

Să-mbracă, să fac duóldore cu buoj, cu florî, nu le mai cunoșc síne-ș, fiețe curače, școlăriță, și cîntă :

Ploaie, Doamnă, ploaie,
Undze-i valia sacă,
Să să umple d-apă.
S'erne cu șurielu,
Toarnă cu șubăru.

Rudă, rudă,
Vină dă ne udă
Cu găliată plină,
Udă prîn grădzină.

Dar să bagă și prîn căș și udă casniși. Și cu șine să-ntînesc pră drum, tot udă. Le dă tot natu cît poacă, cîc-un leu.

Șopotul-Nou — Păuna Râncu, 50.

DEMONI, FIINȚE FANTASTICE

152

MUMA PĂDURI

Tata lu mama, iel o fost noapca la oi singur într-o pădure și iel o a-durmit. Cînd iel să pomeșce viedze că șadze o hală la foc. Dară dzise moșu :

— Dar tu noapca? Ia o dzis :

— Și io noapca, toată noapca. Ise :

— Ai avut mare năroc c-ai avut ai la ciue. Atuns și rupe a mînca ai din pozănarî. Ș-atunsa ș-ia pră ușa afară și să duși.

Muma păduri [a fost], d-aia o dzis ia : Și io noapca, toată noapca.

Șopotul-Nou— Păuna Râncu, 50

BCU Cluj / Central University Library Cluj

153

Și fracili lui iar, d-acolô s-o momit hala la iel. S-o făcut muiere ș-o venit la iel noapca. Și iel atîta o slăbit dă n-o putut să pășască pră lume. Acú-ntr-o sară ia iar viue la iel. Numa n-o doazuns la iel, c-o vădzut-o lupi ș-o curs lupi după ia. Ia n-o mai putut să piară, că lupu n-o mai clipit din okî. Și ia strigă la iel, la om :

— Marcooo, Marcoo, curî, că mă mănîcă lupi, curî că mă mănîcă lupi, nu mă lăsa, Marco !

Atunsa iel nu i-o răspuns, nîs n-o curs. Ș-atuns o mîncat-o lupi. O scăpat omu dă ia. Smăoaña s-o momit la om.

Șopotul-Nou — Aceeași.

154

Muma păduri spămîntă copiii. Îmblă noapca.

Bănia — Ana Oțu, 67.

155

O spus un om că o fost la păduri cu ortasi. O fost la porș. Ș-o viuit la medzi nopți muma păduri ș-o-mbrățișat ușa, la colibă. Atuns iel s-o sculat ș-o luvat săcurea ș-o vrut să dze-n muma păduri. Și muma pă-

duri nu fuza. Iel odat-o dat cu pieptu-n uşă şi cădza uşa cu iel prăstă muma păduri. Atunsa iel dzişa :

— La şi-ai viñit tu aişa la noi? Ai ghindzit că ñi cëmim dzi cîni?

Şi muma păduri atunsă să scula şi plica mîrăind. Ş-atunsa iel cîn s-o băgat înuntru dzîsă cătră ortas :

— Ooo, dăr taari fu muma păduri. Asta trăbi să ñi fac-un rău pan la dzî noauă, că o suduii şi ia plică mîrăind. Ş-atunsă dzimiñaţa cîn s-o sculat, fiecari s-o dus la coşinili lor să sloboadă porşi afară. Şi cîn să dusă moşu la coşina lui, află' o scroafă năroită-n sinzi. Şi moşu dzîsă :

— Adz vădzut, ortasilor, că v-an spus io voauă c-ari să ñi facă muma păduri un rău.

Rudăria — Icoana Măcei, 25.

156

PRICOLIS'

S-o făcut dîn om cîne. O avut năpoi [coadă] şi ñima n-o şciut. Ş-o mînat muierea la moară şi iel s-o dus după ia s-o muşkie. Şi ia o dat cu furca şi i s-o prins caieru dîn furcă în dzinţ. Şi vine şi vaită cîtră iel şi cîtră soacră-sa c-o veñit un cîne mare şi abia s-o apărat dă iel. Şi iel s-o-nseput a ridze şi i-o vădzut caieru în dzinţ. Ş-atunsa o dzîs cîtră iel :

— O ieş-tu cîne? Atunsa l-o luvat şi l-o căutat şi l-o vădzut că are coadă. Ş-atunsa i-o ars cu fieru coada şi n-o măi avut coadă. Ş-atunsă o fost om şi iel întră oameñ. N-o măi putut să să facă cîne.

Bozovici — Fira Cocorăscu, 84.

157

Pricolis : oameñ cari au coadă ; să fac lupi. Măñincă mîndzi mai cu samă şi cîni. Ñi ardzi coada, atunsă nu să mai poaci faşi pricolis.

Bănia — Ana Oţu, 67.

158

[MOROIU]

O murit o muiere lîngă miñe. În doauă sări o veñit. Şi m-o şuietat într-o noapce la pat. Ş-a doau-oară o fost în ştală ñeşce doz. Mi li-o luvat şi li-o pus după uşă. Cîn mă duc dzimiñaţa, nu puçam dăşkidze uşa să întru-nuntru. Dă fapt asta nu-i minşună.

Bozovici — Iglica Bufta, 50.

159

VÎLVĂ

Vin așa núviri și să-mpréună amîndoi núviri. Atuns rup lémnili din rădășină, cîn să bat vîlvili, că vîlva-i om.

C-o fost unu ș-o fost cu fracî-so ș-o strîns la fin. Da iel o dzîs cătră fracî-so. Ise :

— Să vă lăsaț cîta să vă odzîniț că io mă duc într-un loc.

Și iel s-o dus, s-o dăzbrăcat și s-o făcut vîlvă și s-o bătut cu altă vîlvă. Și iel o dzîs atunsa cătră fracî-so :

— Acu nu vă cemeret, că acu nu ploaie, nu viîne núvăru.

Și atuns s-or apucat dă a strînze la fin și iel s-o culcat c-o fost nădușit, trecut dă apă, dă luptáce se s-o luptat cu vîlva áialaltă. O foz-mai tare iel dă cît áialaltă vîlvă.

Năince vrieme, im bătrîneță, o fost vîlve. Acu nu să șcie d-aia. O fost cam proșci, da tot o fost cumince : s-o făcut núvár.

Bozovici — Fira Cocorăscu, 84.

160

MILOSTÍ'VN'IS'

S'ică nu-i iirtat să cí piș pră sup strieșînă, că ieștă milostí'vniș Cînd cí piș în masa lor, sup strieșînă, atunsi-ț ia snaga dzin mîin, dzin pișoari. Nu poț să lucri, nu poț să mierz. Atuns cí dus la vr-o vrăjtoari și-ț dziscîntă.

Ieștă o babă sau o muieri cari șcie. Și trăbi opt fieci. Ș-atuns o duși pr-a bicăgă la rîu ș-o puîi pră un scamn în rîu. Ș-atunsa baba aia fași noauă kiț dzi florî. În toată kita cíc-un fiel dzi floari. Tunș baba mierzi năinci ș-ali opt fieci după ia. Ș-atuns udă baba kita în apă ș-atunsi-i dă lu a bicăgă-n cap cu kita și dziși așa :

Hai la rost, la rost.

Să miargă snaga undz-o fost,

Măi vîrtoz dzi cum o fost.

Ăli opt fieci tot așa dzic ca baba și ocolești pr-a bicăgă dzi trii ori și tot așa dziși dzi trii ori.

Rudăria — Icoana Măcei, 25.

161

ZMEI

[A auzit] c-o zburat pră sus.

Bozovici — Iglica Bufta, 50.

PĂSTORIT

162

LA MĂSURATU OILOR, LA SMÎLDZ

La doauă săptămîni după Sfîntu Ghiorghî, doisprăse oamiî s-adună la măsuratu oilor. Fiecare, viîneri sara ş-aduše oili la stîină, le bagă-n-luntru şî după aia dau mîna fiecare unu cu altu. Şî după aia s-apucă dă mulș, toț la-mpreună. Şî sîmbătă dzîmiînața unî rămîn la polôșcie şî unî să duc cu oili. Şî ai s-o rămas la poloșcie taie miei care şî i-o adus fiecare stăpîn şî fac dă prîndz. La unsprădzăše șasuri aduc oili la stîină, le ocoleșce cu tămîni și mîncarea să-mparce la stăpîn. Fiecare-ș duși o găliată să-ș primască minája. După aia, după s-o-mpărțit-o, fiecari om iș ia găliata și să așadză la prîndz. Înăinci bieu răkie dîla unu pînă la alalalt, toț. Și după aia s-apucă dă prîndz toț, kiocesc, zbiară, pușcă, fac vesălie. După s-o prînzit toț, proiau gălețili și li spală cu apă. Ș-atuns mierg toț la ușa strunzi, să kiocesc cu frundză vierdzi și s-așadză fiecari pr-un tutuc și s-apucă dă mulș. Fiecare iș mulzi oili lui. După s-or gătat cu mulșu, mierze cu găliata cu lapcili să i-il măsurî. Acol-z doi oamiî ; unu țîni cupa și unu toarnă cu o oală dîn găliată în cupă și cînd i cupa plină il toarnă-n cumpănă. Cînd mai ari lapci năpoi în găliată, il toarnă iar în cupă. Nu s-o-implut cupa, ș-atuns dă cu aragu, il măsură. Aragu ăla ari crestături. Atuns șcie cît lapci ari. Cari ari mai mult lapci dîn iei ala-i bas. După se s-o terminat, s-o gătat cu măsuratu, mierg oamiî iar cîdzva cu oili ș-ăialaț rămîn la polôșcie, strîng lapcili, fac cașu, fierb dzăru și fac urdă. Strîng liemni dă noapce, provin cu oili sara, iar li mulg. Cîntă cît mulg, pușcă, fac visăli. După aia fiecari merg și să culcă.

Dumiînică dzîmiînața la noauă șasuri, la năprăuor, mulg oili. Pro-dă-nou fac mîncare ș-o-mpart. Dumiînică să fașe și dzamă și să frig și miei-m brucă. Kiocșce acolô la găliată cu frundză vierdzi și lioșcan.

Cașu-l vind și iau sari prîntu oi ; plăcesc pășunatu oilor.

Bănia — Domășkin Urúș, 32.

163

MIERZ'IM LA SMÎLDZ

Cîn n-apucăm dzi măsurat oili, oprim miei și ne-mpreunăm toț ortasi dzi fașim um pîlc și otărîm o dzi cîn să li măsurăm. Măsurăm luîa, zoia și sîmbătă. Ș-atuns merg gazdăli dz-acasă cu bătură,

cu pîni ş-acoló tăiem, tot natu, dacă nu doi miei, da unu tot taie, ăl măi bun. Şi-i frizim la foc în brucă, așa-i mai dulşi. Şi-l încinzim așa lung pră zos, pră poŃevi şi frinzim pîna, la tot natu cîc-un dărap ; lăpădam dzi la unu păn la altu. Ş-odată să scoală toţ în pişoari cu uiezili-m mină şi zic așa :

— Mulţămim lui Dumnizău până astăz că ní-săm în paşi, ní-săm la viaţă toţ.

După s-am măsurat lapcili, apăi n-aşăzăm la prîndz.

Tot natu-ş mulzi oili lui şi după si li-o domuls, atunsa puŃim în măsură, în cumpănă, lapcili. Aia-i, așa dзіsim noi, găliata şi aia-i măsurată cici oki ari. Ş-atunsa la tot natu să vieđzi cît lapci o făcut. În găliata haia să faşi iar un ráboş şi aála-i sămnat în oki. Ala-i dă așa-n vali şi să vieđzi cît îi ud. Ş-atunş, după si l-o măsurat, atunş s-aşadză la prîndz, cum am dzis. Ş-atunş să şcie cari-i mai mari cu lapcili ; ala să dzişi baş, baş mai mari. Şi dz-asía unu după altu mărg cînd li viŃi rîndu să ia dzi la oi.

Cari ari numa o ocă, ia doauă găleţ. Cari nu do-ari o ocă, lasă să fie oca dzi la toţ.

Atunsa să şcie cari-s păcurari, iar. Cari să-nvoiesc. Şi aialalţ să duc toţ acas cu mielu fript. Mai mănîncă dzin miel ş-acoló. Mai mănîncă şi striŃ, că vin ŢigaŃ. Şi muzi'ca viŃi níkimată dzi níma. Li dă şi lor lapci ca şi la aialalţ, s-aducă la ai dz-acasă. Lapcili ăla îl imparci pri la toţ, îl aduc acasă.

Rudăria — Mihai Dobren, 80.

164

După Sîmzordz măsură oili. S-astrîng stăpîni, dzăşe o doisprăşe şi duc mîncare, cîc-um miel, cîc-o găină, şe are omu. Şi-mpreună şi mięstică-n căldarea mare. Şi doi, tri, o patru îi frize-m frigare [miei, iezi]. Atunş cînd îi fiartă, pocnesc cu pişcolu şi vin păcurari cu oili. Atunş să duc ; tot natu-ş mulze oili lui. După şe le-o muls toţ, atunş măsură lapcili cu o cupă. Altu faşe doauăsprăşe cupi, altu faşe sínş, altu doauă pănă la una. Care are puţine, faşe bîrc ; nu-i cupa. Măsură c-un bît şi scrie pră bît cît are tot natu. Atunsa pocnesc cu pişcoalili că-i gata, o măsurat. Atunş puŃe mîncarea. La tot natu-i dă unu ca la altu măcăr să fi pus numa o găină. Ş-atunş iar propocnesc cu pişcoalili ş-atunş rup a mîncă. Dau răkie dila unu păn-la altu. Toţ bieu. Atunş păcurari, după s-o mîncat, pleacă cu oili. Atunş astrînze lapcili, faşe caş. Al vindze, cumpără sare. Sarea o dă la marvă, la oi. Nu dă níma sare, numa pră aia o au.

Atunş să vorbăsc care au vice mai mulce ; rămîn doi păcurari. Ş-atunş care are mai mult lapce, cupi mai mulce, ala rămîne baş întîŃ.

Ș-atunș, dă cum au lapce mai mult, tot ala mierze mai năințe, până la sfișit, până să gată. Cîn să gată, le-alięze ; tot natu-ș ia marva lui.

Șopotul-Nou — Păuna Râncu, 50.

165

Sara năinca lu Sfintu Ghiorghu culeg buiedz d-ăle cu lapci, lăptaș. Cu cuțitu le taie dila rădășină și le toacă acoló și le puńe-n sare și le dă să mănńse [oile]. Au lapci atunș. Cum sloboadze buiędza lapce, așa slobod oile.

Bozovici — Fira Cocorăscu, 84.

166

[CAND MULG OILE DE SF. GHEORGHE]

Atunș puńe leușcan la găliată. Așa-i bun, așa am vădzut din bătrńn. Atunșa ia colacu și-l încină-n lapci și-l rupe. Prindze dă iel. Ȫl împart.

Bozovici — Aceeași.

167

La zoi mari ńgrupá crúșătu dă sari-m prag și ńn dzńua dă Pașc, cńn trăza arńngu-l scoća și saria aia o da la oi. Dzńsa că ii mierzi bińi prăstă an la oi. Aia dă ali-i bună ; dă luvat nu ia mana.

Bănia — Lisăvieta Puia Lăban, 67.

168

Lă Aránzil bagă unu-ntr-altu piepcińi. [Zice :]

Piepcińi i-am ńkiiat,
Gura halilor am ńkiiat
Și dila oili mięli halili le-am mńnat,
Și cu dzńua mari m-an rugat.

Și ia o ulsică mică. Am pus cńta foc ńn ia ș-am ńntors-o cu curu-n sus după ușă, lńngă piepciń. [Zice :]

Halili le-am mńnat dila marva mię.

Bănia — Ana Oțu, 67.

169

[Mai de mult se zicea că] nu-i bińe pńntu marvă să să stńngă focu ; fi rău dă marvă. [Acopere] ńn senușă jaru, [ca să rămână până ńl aprinde din nou].

Bozovici — Ilie Ruva, 68.

JOCURI LA PRIVEGHIU

170

[Flăcăii și fetele] să zoacă d-a năroiu : să puñe unu-m mijlôcu sobi, um băiat pră un scamn d-ăi miş. Altu l-întrabă :

— Dă še şáz tu aşía?

— Mi-s năroit.

— Dă ciţ metări?

— Dă trii.

— S'in să ce scoată?

— Petra. (Viedz, o fată viñe).

Atunsă să sărută şi rămíñe fata-n locu lui. Ş-aşa măi dăparce, scot unu pră altu.

D-a pliēcera : súseco cîrpă şi taie doauă bîce. Faşe pră bîce ñeşce sãmñe, síns o şasă crestături, tăieturi. Atunsă, care dă cu bîcili şi pică una pră dos, una pră faţă, cîce tăieturi-s, atîca pliēceri-i dă pră palmă.

D-a caii : ínvăluie-ntr-un strojac doi oamiñ. Puñe dos la dos. Unu-ş ia o oală spartă-n cap ş-a doilia ia o mătură. Mătura spuñe că-i coada ; oala-i capu. A treilia să suie pră iei doi şi ia o boată-n mîñă şi mîñă caii. Iei vriau să-l trîncască. Omu traže cu boata-n cap la cal şi sparže oala. Ş-atunsă ăla cu coada pliacă prîñ sobă, prîñ oamiñ, şi baçe cu coada. Apoi rîş ñe-mai-pomeñit fac.

Bozovici — Iglica Bufta, 50.

GLOSAR ¹⁾

- aă'la 1, 72 (p. 84), *acela*.
 acoani 137 (p. 133), *ace mari*.
 acupî 66, *a aduna grămada* [din sârb. okupiti «zusammentreiben»].
 Adacalfă 66, *insula Ada-Kaleh*.
 aducături 121, *farmece, aruncături*.
 află (refl.) (p. 51), *a se înțelege*.
 aiéi (p. 54), *celei*.
 afi 119, 123, 144, *frecai cu usturoiu*.
 alduî 136, *a binecuvânta*.
 aldunită 125, 127, *binecuvântată*.
 aleffi, mlili — 113, *zâne, iele*.
 Alîmpii (p. 40), *Sf. Alipie Stâlplnicul* (26 Noemvrie).
 aloaie 127, *demon, duh necurat* (cf. haloaie).
 altă še (p. 42), *alceva*.
 altân, dă — (p. 40), *la anul*.
 aminat (p. 53), 2, 3, 58, *târziu*.
 Anafoca (p. 45), *sărbătoare băbească, după Sf. Ilie*.
 Andri (p. 46), *sărbătoare băbească* (30 Noemvrie).
 apă, apăi (p. 52), 65, *apoi*.
 apătîcări 127, *farmaciști*.
 api, apu 81 (p. 97, 101), *apoi*.
 apucat = durierea pieptului, *tusă* 131.
 apucătoana 131, *demon, personificarea boalei numită «apucat»*.
 arăg 162, *băț cu creștături cu care se măsură laptele la stână*.
 Arânzel, Arânzil (p. 40), 167, *Arhanghelii Mihail și Gavril*.
 Arânzelu dă vară (p. 45), *sărbătoare băbească; cade înainte de Sf. Ilie*.
 Arânzil 86 (v. Meflă), 168 (v. Arânzel).
 arânzil (p. 58), *un fel de colac ce se face la pomană*.
 arće 85 (p. 107), *hârtie*.
 arlocat (p. 35), *avocat*.
 Arie 70 (v. Gúnișci).
 arimbăș 9, *căpitan de hoți*.
 arî'ng 167, *clopot*.
 arș 74 (p. 89), *arsei*.
 așeră (la feriasă) = caută să vadă 44, *a sta la pândă*.
 astrinze (p. 48), *a aduna*.
 astrucă (p. 57), 3, 81 (p. 97), *a acoperi*.
 astrucat, astrucáci (p. 31), 81 (p. 102), 141, *acoperite*.
 au 8, 28, *of, aoleo*.
 aul'ălă, aul'ălăă (p. 49), 73 (p. 85), *aoleo*.
 avlie (p. 42), *curte*.
 aznăță, d— 75 (p. 91), *azi dimineață*.
 azunș 74 (p. 89), *ajunsei*.
 Baba Colțată 73 (p. 86), *monstru care mănâncă copii*.
 babilî 79, *zile cu vreme rea la începutul primăverii*.
 băgrîn 41, *salcâm*.

1) Cifrele indică textele în care se găsește cuvântul. Între paranteze e notată pagina dacă cuvântul se găsește în Introducere și «Obiceiuri» sau dacă textul e mai lung. Ordinea literelor e următoarea: é urmează lui c, dz și dz lui d, ș lui s și ž lui z. Explicațiile, tipărite cu litere drepte separate de cuvânt cu semnul egalității, sunt date de informatori. Verbele nu le-am dat totdeauna sub forma infinitivului și nici substantivele sub forma singularului, ci așa cum se găsește fiecare cuvânt în text.

Pentru cuvintele de origine sârbească am dat și etimologia, când aceasta n'a fost dată în vreunul din dicționarele noastre.

- băia, ce baie = ce mîngăie 43, *a netezi, a a mîngăia*.
- băiat, băieț (p. 47, 48, 49), 46, 94
123, 125, 140, *prunc, copil mic*.
- baico 73 (p. 86), *babo*.
- bală = hală 123, *demon*.
- Băñ, Băñili 7, 65, *Băile Herculane*.
- Bănișu 67, *nume de pârău, afluent al Nerei*.
- Băñili 65 (v. Băñ).
- Barbura (p. 46), *sărbătoare băbească (3 Dec.)*.
- bărburați, săcuri— 137 (p. 133), *securi cu călcăiul mare*.
- baș (p. 43), *chiar*.
- băskii 137 (p. 133), *cuie mari, piroaie*.
- băzucuri (p. 35), 76, 78, *a bătociori*.
- bečag (p. 45), 98 113, 126, *bolnav*.
- becejășce, să — (p. 44), *se îmbolnăvește*.
- becejug (p. 42), *boală*.
- becejugu ăl rău (p. 44), *epilepsia*.
- berbeșiu 136 (p. 132), *ca berbecii, cap în cap*.
- bičag (p. 39), 83 (p. 104), 93, 137 (p. 134), (v. bečag).
- bice 170 (v. bît).
- bičijug 122 (v. becejug).
- bij, bija (p. 49), *se zice copiilor ca să se fe-rească de joc*.
- birc 164, *băț cu creștături; servește la măsuratul laptelui la stână*.
- bît, bîci, bice (p. 58), 81 (p. 101), 127, *băț*.
- Biuul (p. 37), *nume de deal*.
- Blagovișcană (p. 42), *Bunavestire*.
- boaltă 58, *peșteră*.
- boarfili 92, *testiculele*.
- boată, boșili 73 (p. 85), *băț*.
- bóbdaprost (p. 53) (v. bogdaproost)
- bobișoari 11.
- bobitoacili 136 (p. 132), *dobitoacele*.
- Bočedz (p. 42), *Bobotează*.
- bočítă = legănel 85 (p. 107).
- bogdaproost (p. 53), *bogdaproste*.
- boj, buoj 150, 151, *boz*.
- bolobă'n 76, *bolovani de piatră, stânci*.
- borúgă 71, *canal*.
- Botu Calului 67, *nume de loc*.
- brățare (p. 32), *manșetă cu dantele la cămașa femeiască*.
- Brezova (p. 28), *numele popular al satului Borlovenii-Noi*.
- briană 7, *mreană*.
- briboi 43, *o buruiană*.
- brîncă = cîn să-nflă capu 133.
- briptă 6, *briceag*.
- brucă 162, 163, *frigare*.
- bruși 81 (p. 101), *a scormoni*.
- bruț 74 (p. 89), *imită sgomotul ce-l face fusul înfipt în ochiu*.
- bucați 96, *alimente*.
- buclîc 80 (p. 94, 95), *gunoivu, bălegar*.
- bufăni 24, *a butni*.
- buiędze, buiedz 73 (p. 86), 143, 165, *buruiană*.
- bumbîț 16, 27, *năsturaș*.
- bunari 80 (p. 95, 96), *puț*.
- Bușăua (p. 26), *numele popular al râului Buceava și al satului Șopotul-Nou*.
- Bușevinți (p. 26), *locuitorii satului Șopotul-Nou*.
- butoarcă 74 (p. 87), *buturugă*.
- căcaină 98, *diaree, disenterie*.
- cală = hală 123, *demon*.
- căldiză 85 (p. 107), *îngălbenea la față*.
- cămară dă lemne = grămadă 75 (p. 90), *rug, grămadă de lemne*.
- cămășnuri (p. 32), *jambiere (de piele); ghetre (de mătase)*.
- cantă (p. 58), *vas de tinichea în care se ține apă, stropitoare [din sârb. kanta «Giesskanne»]*.
- capșei (p. 58), *colac mare cu cruce deasupra, la pomână*.
- căptă, să capci 72 (p. 83 și 84), *a se uita, să se uite, a căuta*.
- căput (p. 32), *veston de lână, țesut; flanelă*.
- cărliță 80 (p. 95), *albie*.
- căși'tă 118, *grămadă de scânduri, lemne, etc. clădite*.
- căsuțali 101, *celulele din faguri*.
- cazănzie (p. 28), *velniță*.
- Cîmpu Gîrbóțului 68, *câmp lângă satul Gârbouăț*.
- cîntă, să — (p. 57), *se bocește*.
- cîrpă (p. 32, 47, 52, 57, 58), *broboadă, basma*.
- cîrjiioari 85 (p. 107).
- cîrșoari = cîrj (85 p. 107).

- cîrşág 13, *urciór*.
 cíca 74 (p. 89), *câteva*.
 cíta (passim), *o leacă, puřintel*.
 cítä, níş- 114, *nici o leacă*.
 cířa 30, *câřiva*.
 cířä 156, *către*.
 clisä (p. 40), *slănină*.
 cocoşäi 78, *un fel de flori*.
 colendă, la — (p. 41), *la colindat*.
 colindaş (p. 41), *colindător*.
 copíl (p. 46), 72 (p. 82), 145, *băiat*; (p. 35, 50) *flăcău*.
 cópíl (p. 49), *copil din flori*.
 corń (p. 46), *tâmpîři, idioři*.
 corńúř, corńúřäli dă prau 1, *corn în care se păstrează praful de puşcă*.
 cornuri 136, *colțuri*.
 coşăriu (p. 49), *hornarul*.
 Coşăua 67, *nume de părau, afluent al Nerei*.
 coşle (p. 50), 127, *căruță*.
 cotä 30, *a căuta*.
 cotărîř (p. 56), *coşuri, panere*.
 cotrință (p. 32), *șorțul dinainte*.
 covás (p. 43), 81 (p. 102), *fierar*.
 cracu, crași (p. 43, 46, 47, 56, 129), *picior*.
 Cracu Comori 59, *nume de loc*.
 creii 126, *creerii*.
 crețońu (p. 49), *cadou ce se duce șase ani de-arăndul moașei*.
 cri-că (p. 35), 3, 80 (p. 95), *cred că*.
 crist, cristuri 3, *schele la zidirea unei case*.
 criși 37, 97, *a da de știre, a striga*.
 crumpiel, crumpiei (p. 41), 96, *cartof*.
 crúșăřu dă sari 167, *drob de sare*.
 cućle (p. 40), *farfuria în care se pune un colac, grău și o lumânare și care se saltă la praznic*.
 culéş 128, *culesei*.
 culé'șä (p. 31, 41), *mămăligă*.
 cumăša (p. 44), *surată, soră de cruce* [sărb. kumača «id»].
 cumășesc, să- fićcili (p. 44), *se prind surate*.
 cumetri (p. 55), *părintii «cumnatului dze mină»*.
 cumnat dă (dži) mină (p. 38, 52, 53, 55 56), *asistentul miresei* [sărb. rućni dever «id»].
 cumpănă 94, 162, 163, *vas mare în care se măsură laptele la stână*.
 cuń (p. 54), 115, *cuiu*.
 cur 74 (p. 89), *fug*.
 curcu'bătă 72, (p. 82), *tidvă*.
 cure, curi, curiéř 75 (p. 91), 81 (p. 102) 153, *fuge, fugi, fuřiti*.
 curtă 53, *țără coadă*.
 cúștule 127, *costă*.
 ćemnia 93 (p. 112), *moalele capului*.
 ćeși'lă 72 (p. 83), *traistă de piele*.
 ćic 100, 103, *cioc de pasăre*.
 ćicuri (p. 53), *cozi de păr*.
 ćinăr, äl— (p. 53, 54, 56), *mirele*.
 ćinără, a — (p. 53, 54, 56), *mireasa*.
 ćineri,ăș— 72 (p. 84), *însurăteii*.
 C'irégova 66, *satul Teregova (jud. Severin)*.
 ćrimpri 47, *imiă strigătul puilor de găină*.
 dăcă (passim), *dacă* (cf. dică).
 dădăuóri 124, *de două ori*.
 dălóc (p. 47), 75 (p. 89), *îndată* (cf. džiloc).
 dă-mi-ș (p. 40), *dă-mi*.
 dar (p. 52), *logodna*.
 dărab 44, 70, *dărap 162, bucată*.
 dascäl (p. 57), *învățător*.
 dăuară, á — (p. 54), *a doua oară*.
 d'ăuul, d'ănlí (p. 37), 99, 147, *diavol*.
 dăzgırńi 72 (p. 84), *a separa* [sărb. razgrnuti «auseinanderscharen»].
 dică (p. 37, 45), 143, *dacă* (cf. dăcă).
 Dılbošet (p. 28), *numele popular al satului Dalboșeř*.
 dimistrařii 113, *menstruație*.
 dirdzari, dirzari (p. 55, 56), *cei ce duc hainele, zestrea miresei la nuntă*.
 dirlóz (p. 53), *pernițe de lână în jurul căroro își împletesc femeile cozile*.
 dirzari (p. 55) (v. dirdzari).
 Doamne-Apără 74 (p. 87), 75 (p. 89-92), *diavolul*.
 do-ari 163, *are în deajuns*.
 doazuns, o — (p. 38), 153, *a ajuns de-a binelea*.
 docintat, o — 145.
 doctur 127, *medic*.
 docursă (p. 38), 23, *curse până la sfârșit*.
 dodă'-m 19, *dă-mi*.
 dódoli 150, *paparude* (cf. duóldore).
 dogătí (p. 38, 53), 3, 162, *a se isprăvi de tot*.

- domuls, o — 162, *a sfârșit de muls*.
 donkiiá 3, *a încheia de tot*.
 doplin 26, *plin de tot*.
 dorás 26, *plin ras*.
 dostorască, s-o — 78, *s'o prăpădească de tot*.
 Dragobięce, Drăgobięce 76, *Dragobete, Aflarea capului Sântului Ioan*.
 droburili 72, (p. 82.) *firimituri*.
 Drumu Oii 69, *numele unei localități din Veciul Regat*.
 dūdžitu = dudăitu 136, *tunetul*.
 dulęce 96, *dovleac*.
 dulšín 44, *prăjituri*.
 duo'ldore 151, *pașarude* (cf. dódolí).
 duș, mă — 128, *mă dusei*.
 duuán 90, 113, *tutun*.
- dziláciš (p. 57), 120, *născuți în aceeași zi a săptămâni*.
 dziš 75 (p. 89), *zisei*.
- džet, džetă, džetără 74 (p. 89), 82 (p. 103), *dădui, dădu*.
 džilóc (p. 52), 137 (p. 133), *îndată, degrabă* (cf. dăloc).
 džimicá 69, *a tăia bucăți*.
 džinăpoiu mieu 82 (p. 103), *dinașoia mea*.
 džiscumpărată 149, *răscumpărată*.
 džizmirácili 94.
 dzokiturili 119, *deochiurile, personificarea deochiului*.
- fal, falurí (p. 45), 96 *fel, feluri*.
 fálí 83 (p. 104), *a lipsi*.
 fállncă (p. 46), *defect corporal*.
 fie-še 133, *orice*.
 fieșnić 83 (p. 105), *sfeșnic*.
 fișcońa, fișcón 81 (p. 99), *a șuiera*.
 foioffe, foiofú (p. 51), 137 (p. 133), *foiofoiu*.
 forfešu 136 (p. 132), *ca și cu foarfecile*.
 frígura 141, *friguri, malaria*.
 friže rákie (p. 28, nota 2), *a fierbe țuică* [cf. sârb. peći rakiju (peći = «a frige»)].
 Frunća Máierului 59, *nume de loc*.
 fruşće (p. 53, 56), 74 (p. 87), *mâncarea de dimineață*.
 fuńizínă 129, *funingine*.
 fuńiná 129, *a mânji cu funingine*.
- gangurí 14, *covidoare*.
 Gaura Corńi 59, *nume de loc*.
 gazda (p. 40, 50), 132, 162, *stăpânul casei, proprietarul*.
 găziće 129, *călcate în picioare*.
 ghij dá šapă (p. 47), *coji de ceapă*.
 ghindží (p. 46), 36, 61, 80 (p. 95), 155, *a gândi, a crede*.
 gínfá 117, *a umfla*.
 Gírboțu (p. 28), *numele popular al satului Gârbovăt*.
 gírgă, ín — 81 (p. 98), *în cărcă*.
 gloată, gloáce (p. 41, 48), 75 (p. 89), 145, *copil, copii*; (p. 41) *'fete*.
 gódže, še — (p. 56), *orice*.
 gostie, gostiie 5, 6, *ospete*.
 góvie, govioară (p. 54), 53, *mireasă*.
 grădzie 81 (p. 97), *cherestea* [sârb. gragja «Bauholz»].
 grăocind 118, *grohotind*.
 greoaini (p. 46), 72 (p. 83), *gravidă*.
 grięc 80 (p. 96), *negustor*.
 groasă (p. 47), *gravidă*.
 groș 69, *bușteni*.
 Groș 69, *nume de loc*.
 gulă = șoardă 30, *cireadă*.
 Gúńișci 70, *nume de deal numit și «Arie»* [cf. sârb. Guvnište «nume de loc»; guvno «arie»].
 gușă (p. 46, 47, 54), 128, *gât*.
 gutúr, gutúrili 72 (p. 84), *cotor*.
 guzmánu = clăbăț bă-sáma (p. 59), 75 (p. 90), *căciulă*.
- ha 79, *cea*.
 hală 123, 125, 127, 152, 153, *monstru, demon*; 73 (p. 85), *monstru care mă-năncă copii*; (p. 45), 168, *fiare sălbatice, lupi*.
 haloaie 123, *demon* (cf. aloaie).
 hamu-mă 47, *înhamă-mă*.
 hă-ń-aiš 72, (p. 82), *iată-ne aici*.
 hoară (p. 58), *horă*.
- iarbă creață 137 (p. 133), *izmă creată*.
 ieșkii 127, 131, *așchii, surcele*.
 iiii túc (p. 55, nota 1), 81 (p. 100); *strigăt cu care se alungă lupul sau alte animale*.
 iiii 53, *chiol*.
 iirúgă 1, *canal*.

- imá 128, *a murdări*.
imală 81 (p. 97), *noroiu*.
îmbărburače 135, (v. bărburači).
îmbrută 98 *a lua în coarne, a împunge*.
îmbună 81 (p. 97), *a promite*.
înfășurătoari 137 (p. 133), *gleznă, unde se înfășură ața opincilor*.
împreună (a să —) (p. 41), 1, 73 (p. 87), 159 *a se întâlni*; 163, *a se întovărăși*; 136 (p. 132), *a se căsători*.
împrionă (a să —) 137 (p. 134), *a se căsători*.
împrumutările 78, *zilele cu vreme rea dela începutul luni Aprilie*.
împupit 85 (p. 107), 143, *îmbobocit*.
încărcată 82 (p. 102), *gravidă*.
încasă (p. 51), *a încasa*.
încuînată (v. marța-ncuînată).
încină 112, 166, *a înlinge, a muia capătul, vârful unui obiect într'un lichid*.
îngă'ură (p. 45, 48), *sfredelește*.
îngăurit 113, *găurit*.
însingătură (p. 47), *cingătoare*.
însintă 72 (p. 83), *a încălzi, a înfierbânta*.
însitoiel 27, *încetîșor*.
întîini (p. 37), 74 (p. 89), 75 (p. 91), *a întâlni*.
întîinituri 121, *demoni*.
întorcată 97, *întoarsă*.
înzuîinkia 117, *a ingenunchia*.
îrcfe 84 (p. 106), *hârtie*.
Ișă'lnița 71, *satul Ieșelnița, jud. Severin*.
iscosî' 29, *a născoci*.
îspră (p. 40, 46, 57), 144, *spre, înspre, deasupra, înainte de*.
îstină, ii — 73 (p. 86), *e adevărat*.
îse, îsi, îsi-că (passim), *zice că, cică*.
iut 6, 80 (p. 95), *iute, repede*.
izdat, 130, *o boală, (cînd îl doari la inimă și să înflă la foali)*.
jăghiu (p. 58), *jeratec*.
jălim (p. 58), *furtăm doliu*.
jap-jap-jap 44, *imită sunetul loviturilor de băț*.
jîp 73 (p. 85), *fag*.
joavin 72 (p. 82), 73 (p. 84), *fiare sălbaticе*.
jórdzili 136, *nuiеle*.
kefu 73 (p. 84), *poșta*.
Keja Săski 68, *defileul prin care iese râul Nera din Valea Almăjului*.
keptoaria (p. 54, 55), *chiotoare, butonieră*.
Kiácoț 59, 60, *nume de loc notat în hărți Ciacovăi*.
kičí (p. 54), 61, *a tocni, a drege*; 113, 131, 162, *a împodobi (cu flori)*.
kičiele (p. 45), *articole de toaletă*.
Kilendarî 78, *Ianuarie*.
kîmătă, fași — (p. 42), 115, *faire semblant*.
kimí 30, *a face semne cu capul, a da din cap* [sărb. kimati glavom «a da din cap»].
kimiečíť = *doamni d-ăli mari* 85 (p. 107) [sărb. kmetica «Bürgermeistersfrau»].
kimișă (p. 32), 37, *cămașă*.
kimiét 85 (p. 107).
kinéz dila masă (p. 53), *titlul ce se dă nașului când se strigă «șinstă»*.
kipuri, să fac — (p. 43), *se degheizează*.
kită, kiť (p. 58), 78, 79, 168, *buchet*.
kiť'le 37, *fota dinapoi* [sărb. kecelja «șorț»].
lă (p. 37), 6, 8, 12, 168, *la*.
lăbdat (p. 32), *lăudat*.
Lacu Lu Săbișcan 58, *nume de loc*.
lăcét 81 (p. 97), *lafuri, leafuri de pus peste căpriorii casei*.
lag (lac) vălác (v. vălác).
lăiață (p. 49), *Țigancă de laie*.
lăibăr (p. 32), *jiletcă*.
lăičci (p. 49), *Țigan de laie*.
lăptăș 164, *un fel de buruiană, cu suc alb ca laptele*.
lăstări 109, *a împleți cu nuiеle*.
lătăneșť 133, *latinești*.
laută 75 (p. 92), *vioară*.
lăutaș (p. 55, 58), 76, *lăutar*.
limbă (p. 58), *un fel de colac la pomană*.
limpiče 75 (p. 89), *limpede*.
lioșcan 145, 162, *leuștean*.
Hșițili 64 = *cum îi piscu la car* 64, *un fel de sanie cu care se cărau lemnele*.
litra, (p. 56), *litru, kilogram*.
Liúpcova 35, *satul Liubcova (jud. Caraș)*.
Iomurięlili 111, *rămurele rupte*.
Iopăčíťă, Iopătiťă (p. 40, 49), 74 (p. 87), *spată, omoplat*.

lovići, vorbe — 7, *cuvinte ce rimează.*

luft 81 (p. 102), *văzduh.*

lulu-mă 47, *imită bolborositul curcanului.*

lumîn (p. 44, 57), *lumânări.*

lunaćis 120, *frați născuți în aceeași lună.*

Luśn (p. 45), *sărbătoarea băbească (18 Oct.) [din sârb. Lućin dan «St. Lukas' Fest»].*

măcăr că (p. 57), măcăr să 164, *cu toate că* [cf. sârb. mākār da].

măcăr še (p. 49), *orice*; -siŃe (p. 57), *oricine* [cf. sârb. mākār Ńta, mākār ko].

mădúurili 126, *membrele.*

mădzărica (p. 50), *un dans.*

mă'gubi = păgubi 124.

măi (passim), *mai.*

maică 137 (p. 134), *bunică.*

măimúš (p. 41, 43), *măști, deghizați.*

măistor (p. 48), 149, *meșteșugar, meșter.*

malo (p. 40), *puțin* [sârb. malo «id.»].

mana (dila vacă) 132, 144, 167, *laptele dela vacă.*

manuntă 80 (p. 96), *a face bani mărunți.*

măor, măori 2, *zidar.*

mărăf 81 (p. 101), *a mărăi.*

Mărciúi (p. 46), *șase zile la lăsatul secului de Crăciun în care nu se lucrează la lână.*

mărhașă 79, *creșcătoare de vite.*

măriață (p. 52), *foarte frumoasă.*

Mărina, Sămărina (p. 45), *sărbătoare băbească, înainte de Sf. Ilie.*

mărmor 98, *marmură.*

mărmuri 98, *a înmărmuri.*

marța-neuñată (p. 43), *a doua marți din postul Paștilor.*

marvă (p. 40, 42), 144, 145, 150, 164, 169, *vite.*

Marzina, 58, *numele vechiu al satului Bănia.*

măsái (p. 51, 57), *față de masă.*

măsăș (p. 57), *măcieș.*

mătrial (p. 31), *material de zidit, cărămizi.*

Meľá, Aránzil— 86, *Arhanghelul Mihael.*

meľpáis (p. 49), *prăjituri.*

mětări 169, *metri.*

Micolae 74 (p. 89), *Nicolae.*

micsă 78, *o floare.*

micućele (p. 43), *mititele.*

Mihói (v. vara lu Mihoi).

międzili părișimilor (p. 43), *mișlocul postului Paștilor.*

mierș 74 (p. 88), *mersei.*

mieșă 93 124, 136 (p. 88), *mese.*

mișlośn 74 (p. 87), *mișlociu.*

mili, mľili, mľialitfe, mľili aleffi = mi-

losti'vniși 109, 110, 113.

mľikę'rt 83 (p. 105), *stearină.*

mľiță 120, *meliță.*

mľostľ'vniș = dzińi 113, 160, *iele.*

mľurı 74 (p. 87), *leghi.*

minăjă 14, 162, *hrană, hrana soldatului, a pușcăriășului.*

miñată, d-astă —, d-astă — 84 (p. 106), 86, *azi dimineață.*

minătură 69, 98 99, 118, *farmec, aruncătură.*

mňedzi, mňezi, mňidzi (p. 40, 55, 56), 72 (p. 83), *a doua zi.*

Miói (v. vara lu Mihoi).

mirăćili 94 *deochiurile.*

miriéu 81 (p. 100), *incet.*

mi-s (passim), *sunt.*

mișnoș 73 (p. 87), *mincinoși.*

Mitcăľău (p. 44), *marșea după Dumineca*

Tomii când se prind surate țetele.

miț (p. 46), *pisică.*

mladojă'ňa (p. 54), *mire* [din sârb. mlado-žeńa «id.»].

mľaș 137, *lichidul uterin.*

moașă (p. 49).

moșińs (p. 42), *mucenici.*

modorită 131, *întristată.*

molidvă (p. 42, 47, 57), 96, 99, *aghiazmă.*

morminț (p. 57, 58), *cimitir.*

moroń, muroń (p. 49, 57), 95, 114, 119, *strigoii*; 132, *demon.*

mortăre (p. 44, 57, 58), 88, 115, 120, *cimitir.*

Moși dă ćiriేశă (p. 44), *marșea după dumineca tuturilor sfinților, când se pomenesc morții.*

Moși dă simburı (p. 44), *sămbătă înainte de Rusaliu când se pomenesc morții.*

moșie, moșie (p. 27, 40, 42), 150, *țomet.*

moșoń (p. 49).

Moșirıș (p. 28), *numele popular al satului Mocerıș.*

motcă (p. 46), *tort.*

- muikîța 23, *măicuța*.
 muică 23, 30, 39, *mamă*.
 mumă 72 (p. 82), 73 (p. 85), *mamă vitregă*.
 muma cόδrului 127.
 muma ogașului, — ogașilor 123, 127.
 muma păduri = aia iar îi hală; aia poșește cînd întînește omu, muierea, noapca 123, 127.
 munuńioari = cunuń dă florí 85 (p. 107).
 muróu (v. moroń).
 muroańe 96, 132, *strigoaie*.
 músai (p. 45), *trebuie*.
 múștáru 65, *exerciții militare*.
 muší (p. 57), 120, 127.
 muší (a să —) 80 (p. 94), *a se trudi*.
 muške, muškíe, să — (p. 43), 156, *să muște*.
 muzí'ca, múzica (p. 35, 53, 55, 58), 163, *orchestra țigănească*.
 muzí'șili (p. 52), *fanfara*.
 năltă 121, *a înălța*.
 na-na-ná 52, *strigătul cu care se chiamă boii*.
 năpráci 121, *a arunca un farmec [din sârb. napratiti «induce»]*.
 năpráciurí = iar hale, uríșuń d-alea 129.
 năpráuór = la noauă șasurí (*dimineața*) 162.
 năpustít, o — 72 (p. 83), *a părăsit*.
 nărámă 137 (p. 133), *năframă*.
 năroí, năróí 1 pers., năroaie 3 pers., 3, 75 (p. 90), *a îngroșa în noroiu, nisip, în zid, într'o grămadă de bani*.
 năroită-n sinzi 155, *scăldată în sânge*; năroit 170, *îngropat, cufundat*.
 năroiu, d-a — (p. 50), 170, *joc la clacă și la priveghiu*.
 natu, tot — (p. 48, 58), 163, 164, *tot omul*.
 náuă (p. 59), *zăpadă*.
 N'ergăń (p. 22), *numele popular al râului Nera*.
 N'ergăńița 67, *nume de pârău, afluent al Nerei*.
 ńezdráván (p. 49), *anormal*.
 ńima (passim), *nimenea*.
 ńí-săm (passim), *suntem*.
 ńiș-cítă 114, *nici un pic, deloc*.
 ńiș-cum (p. 49), 72 (p. 83), 81 (p. 99), *deloc*.
 ńiș-úndzi 80 (p. 95), *nicăiri*.
 noí 87, *a înnoi*.
 nor, nuor, 77, 78, 79, *noră*.
 numărătura mare 136, 137.
 nuntășiță (p. 53), *drușcă, prietenă a miresei*.
 nuor (v. nor).
 núvár, nuvirí 121, 159, *nour*.
 nuviriel 85 (p. 107), *nourăș*.
 o (p. 49, 52, 57), 106, *ori, sau*.
 o... o 93, *sau... sau*.
 o (p. 39, 55 nota 1), 73 (p. 85), 156, *au (particula interogativă)*.
 oamiń (p. 41, 43, 46), *bărbați*.
 ob dzili (p. 43), *opt zile*.
 oblișeriu 145, *obiceiul*.
 obor, obuór (p. 31, 54, 52), 80 (p. 95), *curte*.
 odzín (p. 57), *oprivi (rugăciuni) în drumul ce-l face procesiunea mortuară până la cimitir*.
 ogără'i, ogări'i 72 (p. 84), 73 (p. 85), *ogari*.
 ogaș 81 (p. 100), 123, *vale*.
 ogrindzáuă (p. 41, 48, 52), *ogîndă*.
 oidolán = carńe 74 (p. 89).
 oprávi (p. 57), 116, 122, *a oprí pe cel mort să se facă strigoiu; a mána durerile în altă parte. [din sârb. opraviti «a trimite a goni, a alunga»]*.
 oprávit, oprávići 98, 130, *mănat, trimis în altă parte*.
 oprieg, opreg (p. 32, 57, 58), *șorțul dinapoi foarte scurt, cu «sucurí» colorați, lungi până la pulpe*.
 ormán (p. 56), *dulap*.
 ortác, ortaș 3, 82 (p. 103), 155, 163, *to varăș, tovarăși la stănă*.
 ortac, cu — (p. 57), *cu șof*.
 oșoarili 118, *oscioarele*.
 par, paár (p. 47), 148, *pakar*.
 păcurari (p. 34), *ciobani, ciobănițe*.
 păduroańe 123, 127, *demon*.
 pălăpăiască, să — 100, 103, *să lovească cu aripile*.
 Pălía (p. 45), *sărbătoare băbească; după Sf. Ilie*.
 pălír 2, *arhitect*.

- palós 81 (p. 101), *buzdugan*.
 pană, pan, pănă, păn (passim), *pănă*.
 pănclică (p. 58), *panglică*.
 pănjänă 85 (p. 107), *împăijnenea*.
 Pantălilii (p. 45), *sărbătoare băbească*;
după Sf. Ilie.
 păpuc, păpuș (p. 32, 53), *pantoji*.
 păpărugă 150 (v. rugă).
 parce (p. 51, 52), *zestre*.
 pari 73 (p. 86), *mi se pare*.
 părieșimilor (v. międzili).
 păsui (p. 42, 46), *6e fasole*
 [din sârb. pasulj. «idem»].
 păzasc (p. 57), *priveghează pe cel mort*.
 Pemî (p. 27 nota 3), *Cehi*.
 peșkir, peșkire (p. 55, 57), *ștergar*.
 peștriță, ouă — (p. 44), *ouă încondeiate*.
 petrieșe, — zorili (p. 57), 87, *cântă mortului*
 «zorili».
 petrișere 87, *bocel care se cântă mortului*
în zorile zilei când îl înmormăntează.
 picșă (p. 42), *pușculiță*.
 piéșciră 73 (p. 86), *groapă adâncă*.
 pii 74 (p. 87), *apoii*.
 pile 162, *turmă de oi*.
 pincînór 136, *pintenog*.
 Pindză 60, *nume de loc*.
 piparcă 96 129, *ardeiu*.
 pipărcă 129, *a pipăra cu boia de ardeiu*.
 pirít (p. 49), *pienit, mort*.
 pîrjitúri (p. 54), *prăjituri*.
 pîrlău 128, *ciubăr în care se opăresc rușele*.
 Pirlia (p. 45), *sărbătoare băbească*; *după*
Sf. Ilie.
 Pîrlipă'ț (p. 28), *numele popular al satului*
Prilipeț.
 pí'rpor (p. 45), *spuzeală*.
 pișcôlu, pișcôalili 163, *pistol*.
 pitricut (p. 57) (v. petrișere).
 pitroń 82 (p. 103), *pietroui*.
 pitróp (p. 42), *cântăreș la biserică*.
 pivă 147, *piuă*.
 plăncică (p. 52), *panglică*.
 pliaș 74 (p. 89), *chel*.
 plie'ceră, plie'ceri 169, *basma sucită ca un*
maș; servește de biciu în jocul «d-a plie-
cera» [cf. sârb. pleter «Flechtwerk»].
 plîmită 75 (p. 91), 109, *beciu, pivniță*.
 pliosní, plisní 94 125, *a plesni*.
 pliuscă 80 (p. 96), *a plesni cu biciul*.
 pliváis (p. 41), *creion*.
 poclițal 6, *proclețel, procler, blestemat*.
 podrúm (p. 49), *pivniță*.
 policră 57, *nume de familie* (cf. sârb. po-
 reklo «Familiennamē»].
 polóșcie 161, *stînț*.
 pońeví 163, *pături mari din pânză de saci*.
 porincă 84 (p. 106), *poruncă*.
 porțion 12, *porție, tain*.
 postavă 80 (p. 94), *copaie*.
 Postul, Toma — 137 (p. 133), *Apostolul*
Toma.
 poș 74 (p. 89), 75 (p. 89), *poș*.
 pot'ésá 134, *potecuță*.
 potrocól 134, *registru*.
 povói 98, *puhoiu*.
 pozánari 152 (v. pozonari).
 pozomóc 106, *o floare*.
 pozonari, pozánari 6, 102, 147, 152,
buzunar.
 prau 72 (p. 83), 98 119, 123, 144,
praf de pușcă.
 prăui 98 *a prăfui, a pune praf*
de pușcă.
 prăví 86, *a privi*.
 prăvind 86, *privind*.
 prăvint 84 (p. 106), *privind (?)*.
 pravísca 84 (p. 107), *privirea (?)*.
 prăvitúri 96, *farmece, aruncături* [din sârb.
 praviti «a face»].
 prazúic (p. 40), 113, 135, *serbarea sfântului*
ocrotitor al casei.
 prezentír 65, *dețilare*.
 pridă' (p. 54), *predă*.
 primeńi 73 (p. 85), *a schimba*.
 prînd, prîndzi (p. 35), 80 (p. 94, 95),
prânzesc, -zește.
 prisădži 20, *a planta*.
 priscură (p. 58), *un fel de colac ce se face*
la pomană.
 proaflă 76, *a găsi din nou*.
 probi 81 (p. 98, 101), *a încerca*.
 Procópia (p. 45), *sărbătoare băbească*;
înaintea lui Sf. Ilie.
 procriscut, o — 72 (p. 82), *a crescut la loc*.
 procufundă, a să — 81 (p. 97), *a se cu-*
funda din nou.
 prodă 81 (p. 100), 82 (p. 103), *a da din*
nou, a da la rândul său.
 pro-dănou 161, *din nou*.

- produs, o — 72, (p. 82), *a dus din nou*.
 prodişe 83 (p. 105), 97, *a zice din nou*.
 prodzét (p. 39), 82 (p. 103), *dădui şi eu la rândul meu*.
 profaşi (p. 56), 2, *a face din nou*.
 profaşá, sá — 81 (p. 101), *se preţacea*.
 proiau (p. 54), 162, *reiau, iau din nou*.
 proii 119, 123, 144, *prăfuii, pusei praş de puşcă*.
 proincălică (p. 39), 7, *a încăleca din nou*.
 proinşipiá (p. 39), 81 (p. 99), *începea din nou*.
 proluvá 137 (p. 134), *a lua din nou*.
 proleşe, s-sá — 103, *să se lege de data aceasta*.
 prontoarsă, sá — 80 (p. 96), 82 (p. 103), *se întoarce la rândul lui, se întoarce înapoi*.
 prontorş, mă — (p. 39), 82 (p. 103), *mă întorsei la rândul meu*.
 proplicá 2, *a pleca din nou*.
 propocní 164, *a pocni din nou*.
 prorugá, a sá — 86, *a se ruga din nou*.
 proscocá 80 (p. 95), *scoala din nou*.
 proumblá 29, *a cutreiera*.
 provin 72 (p. 84), 88, 161, *vin din nou*.
 pui (p. 42), *decoraţii făcute cu o ţeavă pe turta ce se face la cei 40 de Mucenici*; (p. 44) *desenele de pe ouăle încondeiate*.
 púlbăr 73 (p. 87), 114, *praş*.
 pup 87, *boboc de floare*; pupí (p. 42) (v. pui 1).
 puş 74 (p. 89), *pusei*.
 puşá'i 91, *pusei*.
 puşcăiud 4, *trăgând cu puşca*.
 Pustá (p. 28), 67, *şesul Banatului*.
 pustieşag 113, *pustietate*.
- ráboş 163, *băţ încrestat cu care se măsură laptele la stână*.
 racu-macu 47, *imită strigătul raţei*.
 rákie (passim), *ţuică*.
 rámní 92, 94 132, *a arunca un farmec, a fermeca*.
 rămńitoriu, -toaria 94, *fermecător*.
 rămńitńri 92, 96, 119, *farmece, vrăji*.
 rápeşinoasă 7, *repede*.
 rápízili (p. 57), *ripidele (în Banat, la slujbele bisericesti se îmbracă 13 băieţi, numiţi dieci, în stihare; 6 ńin câte un şfeşnic, 6 ńin câte o ripidă — un fel*
- de evantaliu de lemn — şi unul ńine o cruce)*.
 răsáriće 127, 131, *sărite, despicate*.
 răsucăi (p. 43), 142, 145, 146, *a îndepărta dela vită efectul cântecului cucului care se manifestă prin pierderea laptelui*.
 rástámiţá 123, *scândura patului de către părete* [cf. sârb. rastaviti «trennen»].
 rázbi, a sá — 81 (p. 101), *a se svârcoli să scape*.
 rázbńnt = tilari aia care l-o rástńgnit prá Domnu Cristos, 136 (cf. sârb. razboinici «Räuber»].
 rńduie (p. 48), *devetică*.
 Rişáua, Rişáva (p. 37), 66, 71, *oraşul Orşova*.
 Ristos 79, 93, 98 *Hristos*.
 rízá (p. 43), *cîrpă, sdreanţă*.
 roabá (p. 52), *năsdie*.
 roiu 92, *şuiul ciutei*.
 rudá (p. 50), *oişte*.
 rudá 70, *minereu* [din sârb. ruda «Erz»].
 rug (p. 53), *măcies*.
 rugá, pápărúgá 150, *strigătul paparadelor*.
 rńsun-fńsu 47, *imită şuieratul găştei*.
- sábiind 4, *dând cu sabia*.
 sácátaće 120, *slăbiciune, sleire*.
 sácrńi 115, *sicriu*.
 sai 9.
 sálaşu mărvi (p. 42), *ocolul vitelor*.
 şálbóc 62, *sentinelă*.
 salcá (p. 36, 57, 58), 145, *salcie*.
 sálsńińer(i) 94, *prepeleac*.
 sám (v. ní-sám).
 Sámárina (v. Mărina).
 Sámńińic 11, *piscul Semenici*.
 sárme (p. 55), *sarmale*.
 sáţ, sáţ (v. ví-sáţ).
 scápărámńcili 74 (p. 87), *unelte de scá-párat: amnar, cremene, iascá*.
 Scorńari 68, *numele vechiu al satului Borlovenii-Vechi*.
 scoş 128, *scoseii*.
 scrisa, fac prá — (p. 46), 100, 103, 104, 118, *fac farmece de dragoste*.
 scucalá (p. 50), *adăpost*.
 şcńurpie 7, *balaur*.
 şcę, sá — 123, 129 (p. 127), *să stea*.
 şcim 131, *ştim, un fel de călţi*.

- sfânti'c, -ți's (p. 53), 148, *monetă austriacă de 20 de creițari*.
- Sfićăgului, vîru — 137 (p. 133).
- șbioarie = șî'biu dă buoj uscat (p. 44), *bețișoare de boz*.
- șimburi (p. 44), *păsat*, «urui», *de porumb fierț în lapte, cu brănză și untură; se dau de pomană la «Moși dă șimburi»*.
- Șimćilii (p. 45), *Sf. Ilie*.
- Șimiedru (p. 40), *Sf. Dumitru*.
- șimșelaće 135, *ascuțite*.
- șimșele = bript 135, *bricege*.
- șimț (p. 42), *șfinți*; (p. 42), *figuri omeneste din aluat nedospit uns cu miere; se fac la 40 de Mucenici*.
- Șimț (p. 48), *sărbătoarea 40 de Mucenici*.
- Șimzordz (p. 42), 144, *Sf. Gheorghe*.
- șiile (p. 54), *fund rotund pentru mămăligă*.
- șirmă 85 (p. 107), *tesătură din fir de aur sau de argint*.
- șkimbaț (p. 46, 47), *anormali*.
- șkipi (p. 49), 81 (p. 101), 135, *a scuița*.
- șlăier (p. 53), *vâl*.
- slastă (p. 46), *dulce, frupt, când nu se postește*.
- slóbodz, colaș dz-ei — (p. 58); *un fel de colaci*.
- slobodzitură = fămina dila care o fașentii 108.
- sloiće 76, *țurțur de ghiată*.
- smăoañe 153, *monstru, demon*.
- smildz 162, 163, *măsuratul laptelui la stână*.
- smincîf 84 (p. 106), 136 (p. 132), *a greși*.
- snagă 91, 109, 113, *țulere*.
- sobă, sobe (p. 31, 41, 55), 83 (p. 104), *cameră*.
- socác 129, *uliță*.
- socășță (p. 56), *bucătăreasă*.
- sodomí, sudumí, a să — 3. 72 (p. 83), *a se surpa; 73 (p. 85), a murdări*.
- șoíru (p. 50), *șopron*.
- șolurí 14, *cești [din sârb. šolja «Tasse»]*.
- șomi'í 73 (p. 85), *un soi de câine*.
- somodzia 85 (p. 107), 86, *o zândă*.
- soríia 9, *sorioară*.
- sparș 74 (p. 88), *spârșei*.
- spinăruică 85 (p. 107) *spinare (diminutiv)*.
- sprijoañe (p. 53, 54), *întâmpină; 113, prinde*.
- sprinji' 58, 66, 125, 127, *a risipi, a alunga*.
- spurđ (p. 46), *lighioane sălbatice, lupi*.
- stăjări (p. 29), 59, *stejar*.
- ștală 158, *graid [din sârb. štala «Stall»]*.
- stămíu (p. 49, 58), 78, *săptămâni*.
- Stănsílova (p. 30), 69, *cătun al satului Șopotul-Nou*.
- stărpí (p. 45), 146, *a pierde laptele (despre vite)*.
- stătorí 69, *a se opri, a se stabili*.
- stírșálă (p. 52), *asistentul miresei [din sârb. trćalo «Läufer, Renner»]*.
- storí' 73 (p. 86), 78, *a prăpădi*.
- străcătoari 94 *strecurătoare*.
- strădomăș pl. 93, *boală la copii*.
- străfigá 11, *a strănúla*.
- străgan (p. 32), *astrahan*.
- strañ pl. (p. 54), *cergi, pături de așternut*.
- ștric 52, *junie*.
- strígá, strigoañe, strígoú 96, 119, 132, *demon*.
- strímćálă 83 (p. 104), *strămtoare*.
- ștrimí (p. 32), *ciorapi*.
- strin (p. 57), 13, 120, 163, *străin*.
- Strodorósále, Strodorúsă (p. 44), *sărbătoare băbească înainte de Rusaliu*.
- strojác 170, *cearșaf pentru pat*.
- strungăriață 94, *cupă în care se mulg oile*.
- stu! = nápoi! 123 [din sârb. stu! «zurück!»].
- stupă 131, *un fel de călți*.
- suróc = soroșeșce cînd iț fașe rău 129, *farmec, aruncătură*.
- șușníf 28, *a ofta*.
- sviětár = căput de lână (p. 32), *flanelă*.
- ś 6, *ci*.
- še 74 (p. 87), *zice*.
- še-godže (p. 56), *orice*.
- šeluf (p. 53), 9, 80 (p. 96), *a înșela*.
- șerbu (p. 41), *brezaia, turca*.
- șeróú 127, *cer (copac)*.
- și (v. íși).
- Șíćlova (p. 49), *satul Ciclova*.
- șínișoară (p. 40), *cina din ajunul sărbătorii sfîntului ocrotitor al casei*.
- șinstă (p. 49), 52-56, *dar, cadou, cadou de nuntă*.
- șinsti' (p. 44, 56), *a dăruí*.
- șipcă (p. 32), *dantele*.

- șoacă (p. 27, nota 3), *pisic de deal, deal, pădure*.
 șoară-bară 72 (p. 84), *cioară*.
 șoc-șoc 72, (p. 82), *imită lovitura unei tidee în lemn*.
 șorobără 74 (p. 88), *ciur (?)*.
 S'orogău 65, *Băile Herculane*.
 șorsel (p. 49), *cercel*.
 șorsilat 45, *cercelat*.
 șudz 84 (p. 106), 86, *minuni*.
 șurâi 74 (p. 89), *a ciurii, a cerne cu ciurul*.
 șuriei 151, *sită*.
 șuru 74 (p. 89), *imită sunetul ciurului*.
 șuși 4, *a suci*.
- taică 8, 74 (p. 87), 81 (p. 101), 137 (p. 134), *bunic, moș*.
 tăier, tăire (p. 40, 41, 49, 51), *farfurie*.
 țăitânguri 87, *gazete*.
 tămîrie (p. 40, 58), 129, *tămăiază*.
 tăntoru, tăntoroaia 131, *tarlor*.
 targă (p. 32), *șortul dinapoi, lung, fără ciucuri* (v. planșa II, 2).
 taută (p. 53), *lentă*.
 tîlvă (p. 27, nota 3), *pisic de deal*.
 tîr năpoi tîr năince (p. 43), *o boală*.
 țiră, o — (p. 48), *o leacă*.
 țoale, țoalili (p. 32, 44, 52-56, 58), 123, *haine*.
 țolițăli 23, *hainițele*.
 toșeșce, il — *sînzili* 115, 136 (p. 131), *ii curge sîngele [din sârb. točiti «giessen»]*.
 traștă (p. 54, 56), *traistă*.
 trecut dă apă 159, *asudat*.
 troapa (p. 50), *un dans*.
 tróșili (p. 52); *viorile, taratul de Țigani*.
 trup 77, 78, 107, 129 (p. 127), 138, *organul sexual*.
 trupăi 4, 110, *a tropoti*.
 trúpăt 110, *tropot*.
 țucă (p. 41), *a săruta*.
 țúcăr (p. 42), *zahăr, zaharicale*.
 tuleu, tului (p. 43), 75 (p. 92), *cocean de porumb*.
 tună 4, 121, 147, *a intra*; (p. 43), *a începe*.
 tuor (p. 31), *ogrinii, ce rămâne din fănul mîncat de vite*.
 Turși ai Morți 66, *nume de loc*.
 tut (v. iii tut).
 tutúe 162, *butuc*.
- țuțúr 77, *țurțur de ghiață*.
 udži (p. 49), 3, 5, 6, 28, 77, 80, 81 (p. 98, 101), 94 125, 130, *a rămânea*.
 uiağă, uiežili (P. 42, 47), 163, *sticlă*.
 uică 65, *unchiu*.
 uiežili (v. uiağă).
 ună, pr— 3, 23, *pe urmă*.
 unturái 119, *unsei cu untură*.
 unturíșa 72 (p. 83), *untura*.
 uostru 66, *insulă*.
 uriadză (p. 53), *dau chiote*.
 urc 72 (p. 82), *vânătoare*.
 urúi (p. 44), *urluială, cereale măcinate gros*.
- vădz-că, o — 72, (p. 82), *a văzut că*.
 váiecișili 112, *vaietele*.
 vălác, lag — 104, *șarpe, balaur (?)*.
 Valia-Mare 62, *nume de loc*.
 vâlúș (p. 43), *spălător, cărpă cu care se spală vasele*.
 vândălác 129, *balaur (?)*.
 vara lu Mihói, Miói (p. 45), *timpul călduros de pe la sfârșitul lui Septemvrie [cf. sârb. Miholjdan «Michaelistag»]*.
 Vártoloméiu (p. 45), *sărbătoare băbească; după Sf. Ilie*.
 vedžerat 127, *luminat*.
 vestírea (p. 57), *tragerea clopotelor pentru mort*.
 vijulii 78, *furtuni, vijelii*.
 vilvă 159, *vrăjitor care stăpânește furtunile și grindina*.
 Vinírea mari (p. 40), *sărbătoarea Sfintei Paraschiva; — înăgră, — ouălor (p. 44), Vinerea patimilor*.
 vială (p. 54), *o floare*.
 víorí, víuor, víoroaie, víuoroaie = bă-săma iestă și pră sus d-ăle răle 123, 127, *demonul, personificarea furtunei*.
 víorínt 37, 133, 137 (p. 133), *vioriu, violet*.
 vír, víru 72 (p. 84), 74 (p. 88), 85 (p. 107), 137 (p. 133), *vârș, vârful*.
 virtúca 114, *puterea*.
 Vírvára (p. 46), *sărbătoare băbească (4 Dec.)*.
 vírvărí 85 (p. 107), *vârful unui pom*.
 ví-săt, ví-săț (p. 38), 38, 83 (p. 104), *sunteți*.
 vítrică 72, (p. 82), *vitregă*.
 viuț 37, *fii, copilași*.
 víva (p. 40), *vival!*

Voiñicoț 60, *nume de loc.*

vr-o 68, 72 (p. 82-83), *o.*

vr-odată 72 (p. 82), *odată.*

vr-un 72 (p. 83, 84), 80 (p. 96), *un.*

vr-undziva 80, *undeva.*

zădzină, a să — 96, *a se așeza.*

zăgoñi 66, *a goni, a alunga* [din sârb. *zagoniti* «hinter etwas treiben»].

zămîscă 120, *franzeluță* [din sârb. *zemička* «Semmel»].

zănat (p. 41), 109, *meserie.*

zăpostitu (p. 45-47). *lăsata secului* [din sârb. *zapotiti* «zu fasten anfangen»].

zăstrug = lăduță 109, *cutie* [din sârb. *zastrug* «schüsselartiges Holzgefäß mit Deckel»].

zătrf 74 (p. 89), *a zăbovi.*

zăuită (p. 55, 57), 85 (p. 108), 85
a uita.

Zbăg 60 *nume de loc* [din sârb. *zbeġ* «refugiu»].

zbăguî, a să — 60, *a se refugia* [din sârb. *zbeġnuti se* «zusammentlüchten»].

zbișulat 111, 113, *uscat.*

zborî 7, 107, *a (se) vorbi.*

zgi'rgor (p. 47), *ciucur.*

zgodzî (p. 41, 50, 108), *a (se) nimeri.*

zmîcôn (p. 53), *smucesc, smâncesc.*

zupă (p. 52, 55), *supă, ciorbă.*

zuzî'ie = lăutaș 74 (p. 89), *muzică.*

zviduî 121, *a vindeca.*

zugă-mă 47, *înjugă-mă.*

EMIL PETROVICI

Harta regiunii cercetate
(Satele anchetate sunt subliniate)